

KONFERENSIYA MATERIALLARI

TA'LIM ISLOHOTCHISI

III

TOSHKENT
"SHARQ NASHR"
2026

**“SHARQ NASHR” NASHRIYOTI “TA’LIM ISLOHOTCHISI” /
ILMIY-IJODIY TO‘PLAM - TOSHKENT/ 2026-y.**

Ushbu to‘plam ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida olib borilayotgan eng yangi izlanishlar, ilg‘or yutuqlar hamda dolzarb g‘oyalarga bag‘ishlangan. Asarlarda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalda ro‘yobga chiqarayotgan bunyodkorlik ishlari, zamonaviy dunyoda raqobatbardoshlikni ta‘minlayotgan yangiliklar va tadqiqotlar keng yoritilgan. Fan va texnika rivojiga oid turli tahliliy maqolalar, amaliy izlanishlar natijalari, ilg‘or tajribalar va kelajak istiqbollari o‘z ifodasini topgan. Unda sun‘iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, biotexnologiya, ta‘limdagi innovatsion yondashuvlar kabi mavzular qamrab olingan bo‘lib, zamonaviy taraqqiyot jarayonlarini chuqur anglashga xizmat qiladi. Mazkur nashr zamonaviy ilm-fan rivojiga befarq bo‘lmagan olimlar, tadqiqotchilar, ixtirochilar va yosh mutaxassislar uchun foydali manba hisoblanadi.

ISBN: 978-1-291-75581-7

**TA’LIM ISLOHOTCHILARI, 2026 ©
TOSHKENT, 2026 ©**

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SO‘ZBOSHI

Bugungi kunda ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi, inson kapitalini rivojlantirishning muhim omili sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, zamonaviy yondashuvlar va innovatsion g'oyalari ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodni raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgani bilan e'tiborlidir.

“Ta'lim islohotchisi” nomi ostida o'tkazilayotgan mazkur ilmiy-amaliy konferensiya ana shu ulug' maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida muhim ilmiy va amaliy maydon sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu konferensiya ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan ziyolilar, tajribali pedagoglar, ta'lim tashkilotlari rahbarlari, ilmiy tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislarini birlashtirib, ularning ilg'or tajribalarini ommalashtirish, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash va o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mazkur to'plamda respublikamizning turli hududlaridan kelib tushgan ilmiy va ilmiy-amaliy maqolalar jamlangan bo'lib, ular ta'lim tizimining dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Xususan, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimidagi islohotlar, ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish kabi muhim yo'nalishlar keng qamrovda yoritilgan.

To'plamda ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, ilg'or pedagogik tajribalar, metodik ishlanmalar va amaliy tavsiyalar alohida o'rin egallaydi. Har bir maqolada mualliflar o'z tajribasi va ilmiy qarashlari asosida ta'lim tizimidagi muammolarni tahlil qilib, ularning samarali yechimlarini taklif etganlar. Bu esa mazkur to'plamning ilmiy asoslanganligi bilan bir qatorda, amaliy ahamiyatini ham yanada oshiradi.

Alohida ta'kidlash joizki, konferensiyada ishtirok etayotgan ta'lim tashkilotlari rahbarlari va ziyolilarning fikr-mulohazalari, boshqaruvdagi zamonaviy yondashuvlari hamda ta'lim jarayonini tashkil etishdagi ilg'or tajribalari ushbu to'plamning mazmunini yanada boyitgan. Bu esa ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Bugungi raqamli asrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, o'quv jarayonini interfaol va samarali tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois mazkur to'plamda raqamli

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ta'lim, masofaviy o'qitish, sun'iy intellektdan foydalanish, innovatsion pedagogik metodlar kabi masalalar ham keng yoritilgan bo'lib, ular ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy-amaliy konferensiya to'plami o'zining dolzarbligi, mazmunan boyligi va ilmiy salohiyati bilan ta'lim sohasi vakillari, pedagoglar, ilmiy tadqiqotchilar hamda keng jamoatchilik uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Unda ilgari surilgan g'oya va takliflar ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirishga, yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashga hamda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, “Ta'lim islohotchisi” ilmiy-amaliy konferensiyasi va uning mazkur to'plami ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni ilmiy jihatdan asoslash, ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda yangi g'oya va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi.

Akramov Abdumalik Abdumatalovich

*Talaba va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish
markazi direktori, professor*

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ONKOLOGIK KASALLIKLARNI OLDINI OLISH

Choriyeva Munisa Ilhom qizi

Turon Universiteti Tibbiyot fakulteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada onkologik kasalliklarning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmlari, xavf omillari hamda ularning oldini olishning zamonaviy usullari keng yoritilgan. Shuningdek, sog‘lom turmush tarzining ahamiyati, erta tashxis qo‘yish va skrining dasturlarining roli ilmiy asosda tahlil qilingan. Profilaktika choralariga amal qilish orqali saraton kasalliklari xavfini kamaytirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: onkologiya, saraton, profilaktika, kanserogenez, sog‘lom turmush tarzi, immun tizimi, zararli odatlar, chekish, alkogol, ekologik omillar, to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik, stress, irsiyat, skrining, erta tashxis, viruslar, HPV, radiatsiya, kimyoviy modda, gigiyena, metabolizm, gormonal o‘zgarishlar

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the causes, mechanisms, and risk factors of oncological diseases, as well as modern prevention methods. Special attention is given to the importance of a healthy lifestyle, early diagnosis, and screening programs. The possibilities of reducing cancer risk through preventive measures are scientifically analyzed..

Key words: oncology, cancer, prevention, carcinogenesis, healthy lifestyle, immune system, smoking, alcohol, environmental factors, nutrition, physical activity, stress, genetics, screening, early detection, viruses, radiation, carcinogens, metabolism

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются причины возникновения онкологических заболеваний, механизмы их развития, факторы риска и современные методы профилактики. Особое внимание уделяется роли здорового образа жизни, ранней диагностики и скрининговых программ. Показаны возможности снижения риска развития рака при соблюдении профилактических мер.

Ключевые слова: онкология, рак, профилактика, канцерогенез, здоровый образ жизни, иммунная система, вредные привычки, курение, алкоголь, экологические факторы, питание, физическая активность, стресс, наследственность, скрининг, ранняя диагностика, вирусы, радиация

Kirish Bugungi kunda onkologik kasalliklar global miqyosdagi eng dolzarb sog‘liq muammolaridan biri hisoblanadi. Jahon bo‘yicha har yili millionlab insonlar saraton kasalligiga chalinmoqda va bu kasallik o‘lim ko‘rsatkichlari bo‘yicha yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Onkologik kasalliklar — bu organizmdagi hujayralarning nazoratsiz bo‘linishi va ko‘payishi natijasida yuzaga

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

keladigan patologik holatdir. Ushbu jarayon kanserogenez deb ataladi va u bir necha bosqichlarda rivojlanadi: boshlanish, rivojlanish va tarqalish (metastaz).

Zamonaviy tibbiyotda saraton kasalliklarini davolash imkoniyatlari kengaygan bo'lsa-da, ularni oldini olish va erta aniqlash hali ham eng samarali usul bo'lib qolmoqda. Shu sababli profilaktika masalasi katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

1. Onkologik kasalliklarning rivojlanish mexanizmi (kanserogenez)

Saraton kasalliklari hujayralar DNKsida yuzaga keladigan o'zgarishlar natijasida paydo bo'ladi. Ushbu mutatsiyalar quyidagi omillar ta'sirida yuzaga keladi: • Kimyoviy kanserogenlar • Radiatsiya • Viruslar • Noto'g'ri ovqatlanish • Gormonal buzilishlar. Mutatsiyaga uchragan hujayralar organizm nazoratidan chiqib ketadi va tez ko'payib, o'sma hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan bu o'sma boshqa to'qimalarga tarqalishi mumkin.

2. Onkologik kasalliklarning asosiy xavf omillari 2.1. Zararli odatlar

Chekish — o'pka, og'iz bo'shlig'i va boshqa saraton turlarining asosiy sabablaridan biridir. Spirtli ichimliklar esa jigar va oshqozon saratoni xavfini oshiradi

2.2. Noto'g'ri ovqatlanish Fast food, qovurilgan va yog'li ovqatlar, konservantlar va sun'iy qo'shimchalar organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2.3. Ekologik muhit Atmosfera ifloslanishi, suv va tuproqdagi zararli moddalar saraton rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

2.4. Biologik omillar Agar oilada saraton bilan kasallanganlar bo'lsa, xavf darajasi yuqori bo'ladi.

2.6. Stress va psixologik omillar

Doimiy stress immun tizimini zaiflashtiradi va kasallik rivojlanishiga sharoit yaratadi.

3. Onkologik kasalliklarning oldini olish usullari

3.1. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish

• Meva va sabzavotlarga boy ovqatlanish • Tuz va shakarni me'yorida iste'mol qilish • Yetarli suv ichish • Muntazam jismoniy mashqlar

3.2. Zararli odatlardan voz kechish

• Chekishni butunlay tashlash • Spirtli ichimliklarni cheklash yoki umuman iste'mol qilmaslik

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3.3. Tibbiy profilaktika

• Muntazam tibbiy ko‘rik • Skrining dasturlarida ishtirok etish • Vaksinatziya (masalan, HPV ga qarshi)

3.4. Atrof-muhitdan himoyalash

• Quyosh nurlaridan himoyalash • Kimyoviy moddalardan ehtiyot bo‘lish • Toza muhitda yashashga intilis

4. Erta tashxis va skriningning ahamiyati

Saraton kasalliklarini erda aniqlash davolash samaradorligini bir necha barobarga oshiradi. Skrining tekshiruvlari orqali kasallik simptomlar paydo bo‘lmasidan oldin aniqlanishi mumkin.

Masalan:

• Mammografiya — ko‘krak bezi saratoni uchun • Pap-test — bachadon bo‘yni saratoni uchun • Kolonoskopiya — ichak saratoni uchun

Erta tashxis — hayotni saqlab qoluvchi eng muhim omillardan biridir.

5. Zamonaviy profilaktika yo‘nalishlari

• Genetik tekshiruvlar • Individual xavf baholash • Sog‘lom turmush targ‘iboti • Raqamli tibbiyot va monitoring

XULOSA

Onkologik kasalliklar inson hayoti uchun jiddiy xavf tug‘diradi, ammo ularning oldini olish mumkin. Sog‘lom turmush tarzini tanlash, zararli odatlardan voz kechish va muntazam tibbiy nazorat orqali saraton kasalliklari xavfini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Profilaktika — bu davolashdan ko‘ra samaraliroq va arzonroq yo‘ldir. Har bir inson o‘z sog‘lig‘iga e‘tiborli bo‘lishi va kasalliklarning oldini olishga harakat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi materiallari
2. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) rasmiy sayti
3. “Onkologiya asoslari” – tibbiyot darsligi
4. “Cancer Prevention and Control” – ilmiy qo‘llanma
5. www.who.int
6. www.cancer.org

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ZAMONAVIY ARXITEKTURA DIZAYNIDA INNOVATSION YECHIMLAR VA BARQAROR RIVOJLANISH TAMOYILLARI

Zoirova Zebo Sherbek qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy arxitektura dizaynining rivojlanish bosqichlari, innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari hamda barqaror rivojlanish tamoyillarining arxitektura faoliyatidagi o'rni batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi, ekologik muammolarning ortishi va resurslarning cheklanganligi sharoitida arxitektura dizayni oldida turgan dolzarb vazifalar yoritilgan. Maqolada energiya samaradorligi, ekologik toza materiallardan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, inson uchun qulay va estetik muhit yaratish masalalari keng ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: arxitektura, dizayn, innovatsiya, barqarorlik, ekologiya

Abstract: This article analyzes modern architectural design trends, innovative technologies, and sustainability principles. It examines urbanization challenges, environmental issues, energy efficiency, and the use of eco-friendly materials. Special attention is given to creating comfortable and safe environments for humans.

Key words: architecture, design, innovation, sustainability, ecology

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции архитектурного дизайна, инновационные технологии и принципы устойчивого развития. Анализируются вопросы урбанизации, экологических проблем, энергоэффективности и применения экологически чистых материалов. Особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной среды для человека.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, инновации, устойчивость, экология,

Kirish Zamonaviy arxitektura dizayni bugungi kunda inson hayoti sifatini belgilovchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Arxitektura nafaqat bino va inshootlarni yaratish, balki inson yashaydigan muhitni shakllantirish san'ati va ilmidir. Hozirgi davrda texnologiyalar rivojlanishi, urbanizatsiyaning kuchayishi va ekologik muammolarning keskinlashuvi arxitektura sohasiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Ayniqsa, yirik shaharlarda aholi sonining ortishi, transport tizimining murakkablashuvi va ekologik muvozanatning buzilishi arxitektura dizaynida barqaror rivojlanish tamoyillarini qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

sababli zamonaviy arxitektura innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda rivojlanib, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan.

ASOSIY QISM

1. Zamonaviy arxitektura dizaynining nazariy asoslari

Zamonaviy arxitektura dizayni uch asosiy tamoyilga tayanadi:

- Funktsionallik – bino qulay va amaliy bo'lishi kerak
- Estetika – tashqi va ichki ko'rinish chiroyli bo'lishi lozim
- Barqarorlik – atrof-muhitga zarar yetkazmasligi kerak

Arxitektura bugungi kunda fanlararo soha bo'lib, u muhandislik, ekologiya, psixologiya va san'at bilan chambarchas bog'liq.

2. Innovatsion texnologiyalar va raqamli arxitektura

2.1. BIM texnologiyasi

BIM (Building Information Modeling) — bu binoni raqamli model orqali boshqarish tizimi bo'lib, u loyihaning barcha bosqichlarini nazorat qilish imkonini beradi.

2.2. 3D va VR texnologiyalar

Arxitektorlar loyiha hali qurilmasdan turib uni virtual tarzda ko'rishlari mumkin.

2.3. Smart uy va aqlli binolar

- Avtomatik yoritish • Harorat nazorati • Xavfsizlik tizimlari

2.4. Aqlli materiallar

- Issiqlikni saqlovchi materiallar
- O'z-o'zini tozalovchi oynalar

3. Barqaror arxitektura va ekologik yondashuv

Barqaror arxitektura — bu kelajakni o'ylab qurilish qilishdir.

Asosiy yo'nalishlar:

• Quyosh panellari orqali energiya olish • Yomg'ir suvini yig'ish va qayta foydalanish • Ekologik toza materiallardan foydalanish • Energiya sarfini kamaytirish

Afzalliklari:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Ekologiyani himoya qiladi
- Xarajatlarni kamaytiradi
- Sogʻlom muhit yaratadi

4. Inson omili va psixologik qulaylik Urbanizatsiya va zamonaviy shaharsozlik muammolari

Urbanizatsiya quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

- Aholi zichligi oshishi
- Transport tirbandligi
- Ekologik ifloslanish

Yechimlar:

- Aqlli shahar (Smart City) konsepsiyasi
- Koʻp funktsiyali binolar
- Yashil hududlarni kengaytirish

6. Interyer va eksteryer dizayni integratsiyasi

Arxitektura dizaynida ichki va tashqi muhit bir-birini toʻldirishi zarur.

Interyer:

- Ergonomik mebel
- Yorugʻlik dizayni
- Rang psixologiyasi

Eksteryer:

- Fasad dizayni
- Landshaft
- Atrof-muhit bilan uygʻunlik

7. Zamonaviy arxitekturaning dolzarb muammolari va kelajak istiqbollari

Muammolar:

- Qurilish xarajatlarining oshishi
- Resurslarning kamayishi
- Ekologik xavflar
- Istiqbollar
- Energiya mustaqil binolar
- Raqamli arxitektura
- Yashil texnologiyalar

XULOSA

Zamonaviy arxitektura dizayni inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. U nafaqat estetik jihatdan goʻzal, balki funksional, xavfsiz va ekologik jihatdan barqaror boʻlishi kerak.

Innovatsion texnologiyalar va barqaror rivojlanish tamoyillarini uygʻunlashtirish orqali kelajak arxitekturasi inson va tabiat oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlashga xizmat qiladi. Har bir loyiha ilmiy asoslangan va puxta rejalashtirilgan boʻlishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Arxitektura asoslari” – darslik
2. “Zamonaviy arxitektura va dizayn” – oʻquv qoʻllanma

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3. “Sustainable Architecture” – ilmiy nashr
4. O‘zbekiston Respublikasi qurilish me’yorlari va qoidalari

KO‘Z KASALLIKLARINI XALQ TABOBATI USULLARI YORDAMIDA DAVOLASH

Abduqodir Sattorov Nurmuhammad o‘g‘li

*“Malham” xalq tabobati markazi boshlig‘i, akademik, professor
Abdumalik O‘rinboyev – “Turon” fanlar akademiyasi faxriy akademigi
Parmanqulova Yulduzxon Jalilovna – Andijon tibbiyot oliygohi,
ko‘z kasalliklari kafedrasida o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘z kasalliklarini xalq tabobati usullari yordamida davolash, xususan, an’anaviy va noan’anaviy o‘simliklardan foydalanish yo‘llari keng yoritilgan. Ko‘z kasalliklarining kelib chiqish sabablari, ularning turlari va xalq tabobatida qo‘llaniladigan davolash usullari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada tabiiy mahsulotlar yordamida ko‘rish qobiliyatini yaxshilash, kasalliklarning oldini olish va organizmni mustahkamlash usullari bayon etilgan.

Annotation: This article discusses traditional methods of treating eye diseases using folk medicine. It analyzes the causes and types of eye diseases and highlights the use of medicinal plants and natural remedies. The study also emphasizes preventive measures and methods to improve vision naturally.

Аннотация: В статье рассматриваются методы лечения глазных заболеваний средствами народной медицины. Анализируются причины и виды заболеваний глаз, а также способы их лечения с использованием лекарственных растений.

Kalit so‘zlar: ko‘z kasalliklari, xalq tabobati, batat, bamiya, momordika, dorivor o‘simliklar, ko‘rish qobiliyati, tabiiy davolash, vitaminlar, profilaktika.

Keywords: eye diseases, folk medicine, medicinal plants, batat, okra, momordica, natural treatment, vision, vitamins, prevention.

Ключевые слова: глазные заболевания, народная медицина, лекарственные растения, зрение, лечение, профилактика.

KIRISH

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ko‘z inson organizmidagi eng muhim va nozik a‘zoldan biri hisoblanadi. Zamonaviy hayot tarzida ko‘zga tushayotgan yuklama ortib borayotgani sababli turli xil ko‘z kasalliklari keng tarqalmoqda. Elektron qurilmalardan uzoq vaqt foydalanish, noto‘g‘ri ovqatlanish, stress va ekologik omillar ko‘rish qobiliyatining pasayishiga olib kelmoqda. Ko‘z kasalliklari ba‘zan irsiy bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, aksariyat hollarda noto‘g‘ri turmush tarzi bilan bog‘liqdir. Shu sababli ularni davolashda faqat zamonaviy tibbiyot emas, balki xalq tabobati usullari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Ko‘z kasalliklari turli xil ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Eng ko‘p uchraydigan kasalliklardan biri bu – glaukoma bo‘lib, u ko‘z ichki bosimining oshishi bilan xarakterlanadi. Ushbu kasallik ko‘rish qobiliyatining asta-sekin yo‘qolishiga olib keladi. Yana bir keng tarqalgan kasallik – katarakta bo‘lib, bunda ko‘z gavhari xiralashadi. Natijada inson atrofdagi narsalarni aniq ko‘ra olmaydi. Ushbu kasallik vaqtida davolanmasa, ko‘rish qobiliyati butunlay yo‘qolishi mumkin. Ko‘zning yallig‘lanishi, qizarishi va shishishi ham keng tarqalgan muammolar sirasiga kiradi. Bu holatlar ko‘pincha charchoq, allergiya yoki infeksiya natijasida yuzaga keladi.

Xalq tabobatida ko‘z kasalliklarini davolashda turli o‘simliklar va tabiiy mahsulotlardan keng foydalaniladi. Masalan:

- Batat o‘simligidan olingan tabiiy moddalar ko‘z bosimini me‘yorlashtirishga yordam beradi;
- Bamiya urug‘i qaynatmasi asab tizimi bilan bog‘liq ko‘z kasalliklarida foydali;
- Momordika mevasi ko‘rish qobiliyatini yaxshilashda samarali vosita sifatida qo‘llaniladi;
- Asal va ona suti aralashmasi ko‘z og‘riqlarini kamaytirishda ishlatiladi;
- Uzum sharbati ko‘zning namligini saqlab, kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ko‘z kasalliklarining oldini olishda to‘g‘ri ovqatlanish muhim rol o‘ynaydi. Vitaminlarga boy mahsulotlar, ayniqsa A va B guruhi vitaminlari ko‘rish qobiliyatini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Ko‘z kasalliklarini davolashda xalq tabobati usullaridan foydalanishda ehtiyotkorlik zarur. Har bir o‘simlik yoki tabiiy vosita organizmga turlicha ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli ularni mutaxassis tavsiyasi asosida qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, xalq tabobati zamonaviy tibbiyot bilan uyg‘un holda qo‘llanilganda yanada samarali natija beradi. Bu esa kompleks davolash yondashuvini ta‘minlaydi.

XULOSA

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa qilib aytganda, ko‘z kasalliklari inson salomatligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan muammolardan biridir. Ularni erta aniqlash va to‘g‘ri davolash muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq tabobati usullari esa tabiiyligi, qulayligi va samaradorligi bilan ajralib turadi. Dorivor o‘simliklar va tabiiy mahsulotlardan to‘g‘ri foydalanish orqali ko‘rish qobiliyatini yaxshilash, kasalliklarning oldini olish va umumiy salomatlikni mustahkamlash mumkin. Shu bilan birga, xalq tabobati usullarini qo‘llashda ilmiy yondashuvni unutmaslik, shifokor tavsiyalariga amal qilish zarur. Faqat shundagina sog‘lom va to‘laqonli hayot tarzini ta’minlash mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jo‘rayev A. Xalq tabobati. Toshkent: Sharq, 2008.
2. Asqarov I. Tabobat qomusi. Toshkent: Mumtoz so‘z, 2019.
3. Asqarov I. Sirli tabobat. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. “Xalq tabobati muammolari va istiqbollari” xalqaro konferensiya materiallari. Andijon, 2022.
5. Sattorov A. Dard ko‘p, davosi undan ham ko‘p.
6. Sattorov A. Dard bor, darmon ham bor.
7. Sattorov A. Bir dardning o‘n davosi.
8. Sattorov A. Dardlar shifosi.
9. O‘rinboyev A. Batat yetishtirish texnologiyasi. Andijon, 2000.
10. Vohobov A., O‘rinboyev A. Noyob o‘simliklar monografiyasi. Andijon, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Rahmanov To'ramurat Taliyevich

Тўрамурод Раҳмон 1965 йил 27 июн санасида Сурхондарё вилояти, Олтинсой туманидаги Экраз маҳалласида тугилган. 1982-1990 йилларда Тошкент Давлат Университетининг (ҳозирги Миллий университети) журналистика факультетини тугатган. 1982-1993 йиллар давомида Тошкентдаги нуфузли нашриёт ва журналларда фаолият олиб борди. Айни кунларда „Бугунги Ўзбекистон“ ва „Тафсилот Пресс“ газеталарининг мухбири ҳамда 2023 йилдан бошлаб Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар Академияси „Бутунжаҳон халқ ижодкорлари уюшмаси раисининг ўринбосари лавозимида ишлаб келмоқда. Шоир сифатида қатор китоблар муаллифи. 1992 йилдан бошлаб Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси ва 2023 йилдан бошлаб эса Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар Академияси Бутунжаҳон халқ ижодкорлари уюшмаси аъзоси. Ўзбекистон Республикаси, „Мустақиллигининг 30 йиллиги“ кўкрак нишони, МДХ мамлакатлари бўйича 2024 йилда ўтказилган Халқаро танловнинг гóлиби бўлиб „Ўз касбининг фидойиси“ медали ва 2024 йилда эса Хуқуқ- тартибот ходимлари томонидан таъсис этилган „Ватанга

“ТА’ЛИМ ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

садоқат"ва Халқаро Академиянинг,,Адабиёт ва санъатга қўнган ҳиссаси учун" медаллари соҳиби.Унинг шеърлари Ҳиндистон ва Туркия каби хорижий давлатларида ҳинд,инглиз ва турк тилларида ҳам нашрдан чиққан.

Соғинч

Соғинч-- йўлга чорласа нетай,
Мен сизларни қандай унутаё?
Бу дунёдан сиз билан ўтай,
Менинг азиз курсдош дўстларим.

Сизларсиз ҳеч отмагай тонглар,
Юрагим ҳам урмагай бонглао.
Қалбимда ҳеч гулламас онглар,
Менинг азиз курсдош дўстларим.

Ўтди мана ўттиз уч йил вақт,
Азиз дўстим,, ўтдилар,, бевақт.
Рустам руҳи бирга ҳамма вақт,
Менинг азиз курсдош дўстларим.

Қаторимиз бўзилмасин ҳеч,
Яратганим асрасин эртаю кеч,
Қалбимизда яшайлик бўб зич,
Менинг азиз курсдош дўстларим.

Сизларсиз мен яшай олмайман,
Барчвнгизни дийдор қумсайман.
Соғинчлардан асло толмайман,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Менинг азиз курсдош дўстларим.

Тўйлар қилинг борайлик бирга,

Ўтқизайлик сизларни турга.

Сарполарни ёпайлик бирга,

Менинг азиз курсдош дўстларим.

Тўрамурад Раҳмон,

*Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар Академияси,
Бутунжаҳон Халқ ижодкорлари уюшмаси аъзоси.*

Юртга таъзим

Олтинсой Аллоҳ назари тушган юрт,

Бу юртда ётурлар дониш--олимлар.

Сўфи Оллоҳёрнинг ҳоки шу ерда,

Мавлоно Зоҳид ҳам топди қўнимлар.

Хўжа Ҳасан Илғорий зиёратгоҳи,

Халқимнинг дуоси билан ободдир.

Сайёҳлар қадами узилмас бир зум,

Хўжайпок бобомнинг номи савобдир.

Абдулла Вахш чиққан бу юртдан,

Ижодкор аҳлидан мактаб яратиб.

Санасанг шоирин саноғи йўқдир,

Юртининг доврўғин дунё таратиб.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Хўжасоат фахри Тоғай Муроди,
Гуландон қалами чархлансин доим.
Шамсия кунларни тунларга улаб,
Шеър ёзган шоирани қўлла Худойим.

Мўминқуллик Қўчқору Соат Мўмини,
Жўра Қодир эса карвонбошидир.
Ёзилган ҳар битта назм ва наср,
Сайфуллоҳ Тоғайнинг кўзин ёшидир.

Ким севмас ўз юртин сиз менга айтинг,
У ахир Онамиз асраб севайлик.
Ватан туйғусини юракка жойлаб,
Керак бўлган пайти жонни берайлик.

Шу юртга муносиб аҳил ва доно,
Зиёли фарзанд бўб, бир мушт бўлайлик.
Ёзажак ҳар битта ижод маҳсулда,
Шу юртнинг довруғин тилга олайлик.

Олтинсой Аллоҳ назари тушган юрт,
Ижодкорлар юрти таърифин олган.
Ҳар уйда бордир битта шоири,
Асл ижодкорлар Бобомдан қолган.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Тўрамурад Раҳмон шоир,

*Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар Академияси,
Бутунжаҳон Халқ ижодкорлар и уюшмаси аъзоси.*

Эл дарди билан яшаган Шоир

Ажойиб шоир, хокисор инсон Абди Парда хотирасига.

Оналар ҳар куни туғмас шоирни,
Дунёга келади, ўктам шахд билан.
Заминни ларзага солиб шеър ёзар,
Бир умр яшайди, халқ дарди билан.

Жуссага боғлиқмас, шоирнинг қалби,
Алпомиш келбатли бўлиш шарт эмас.
Элнинг ори учун яшаган шоир,
Ҳеч қачон ўзини асло ўйламас.

Бизни ташлаб кетди, улуғ бир шоир
Бўзлаган мисралар қолди ортидан.
Жуссаси мағиздай, ана, бир қаранг
Лекин, улкан юрак яшар қалбида.

Ҳалима опанинг ижодин севди,
--Ёлғиз қолдирмайин, -дея ёнига кетди.
Тақдир қисматини қаранг, эй, Аллоҳ
Ҳар икки шоир ҳам бир кунда ўтди.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Нафақа ёшига етмади шоир,
Улкан орзулари, тўйлар бор эди.
Барча ижодкорни тўплаб дуосин,
У олтмиш ёшида олмоқчи эди!

Энди бўзлашимдан асло маъни йўқ.
Қайтара олмайман уни ҳаётга.
Фақат руҳи учун дуода бўлгум,
Қарзни асрайман то қиёматга.

Ҳозир шоир руҳи улар ёнида,
Абдулла Орифни ахтариб борар,
Шукур Холмирзанинг ўтли ўгити,
Шоирнинг руҳида доимо яшар.

На илож чидаймиз, ўлим доим ҳақ
Энди шоир учун қўллар дуода.
Уни соғинсак ҳам топа олмаймиз,
Фақат учрашамиз арши аълода!

Оналар ҳар куни туғмас шоирни...

“ТА’ЛИМ ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Тўрамурад Раҳмон шоир,

Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар Академияси,
Бутунжаҳон Халқ ижодкорлари уюшмаси аъзоси.

Жасорат

„Дўстлик“ ордени соҳиби, устоз Ҳабибулло Исматуллаевга.

Умрини илмга баҳшида этган,
Мактаб--ҳаётининг мазмуни эрур.
Шогирдлар камолин кўрган заҳоти,
Қалбида ҳаяжон, юради мағрур !
Ҳавасим келади, сизга, эй, устоз !

Халқнинг хизматидан чарчамас асло,
Депутатлик шаънига юқтирмасдан гард,
Элнинг тинчлигию, юрт ободлиги,
Унинг юрагига беради мадад !
Ҳавасим келади сизга, эй, устоз !

“ТА’ЛИМ ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ойликсиз бойлик яратган сизсиз,
Музей жиҳозларин йиғдингиз тинмай.
Яхши ном қолдириш, ниятда доим,
Юракда эзгулик, мақсадлар сўнмай !
Ҳавасим келади сизга, эй, устоз !

Ҳарбийлик либоси ярашиб турар,
Шаҳдам кадамидан чакнайди чақин.
Ноҳақликка асло чидай олмайди,
Шиори--Адолат, кўнглига яқин.
Ҳавасим келади сизга, эй, устоз !

Мана меҳнатингиз роҳатин кўриш,
Бахтига муяссар бўлдингиз бугун.
Юртбошим кўлидан олганда орден,
Вужудда ҳаяжон, чеҳрангиз гулгун !
Ҳавасим келади сизга, эй, Устоз !

Тўрамурад Раҳмон

шоир, Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар
Академияси, Бутунжаҳон халқ ижодкорлари уюшмаси аъзоси.

Она тилим

Кўкракка урасан, мен Ўзбекман,-деб

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Даврада гап бермай, кеккаясан, ғоз.
Бирорта хорижлик кўрган захотинг,
Тилни билмасангда, чулдирайсан мос.
Ўз Она тилингга хурматинг шуми?
Айрим, Ўзбекларинг ор қилар чунон
Она тилларида гаплашиш малол.
Олифта кўрсатиб, билса-билмаса,
Сайрашиб кетади, уялмай дарҳол!
Ўз Она тилингга хурматинг шуми?

Ахир, Ватанингга келган хорижлик
Сенинг кимлигингга солади разм.
Она тилингда сен сўзлагин мағрур,
Тилни урганишга қилсинлар жазм!
Ўз Она тилингга хурматинг шуми?

Шаҳар оралайман пештоқталарда,
Ажнабий сўзлардан қотади энсам.
Унинг маъносини билмас ўзи ҳам,
Дўкон хўжайини айтгин, сен, кимсан?
Ўз Она тилингга хурматинг шуми?

Ҳозир ҳам ажнабий, боғча мактабга,
Фарзандлар ўқитиш тўхтагани йўқ.
Сени саводсизга чиқарар дарҳол,
Маслаҳат берсанг гар, урадилар дўқ!
Ўз Она тилингга хурматинг шуми?

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Хайрият, бундайин аянчли ҳолни
Кўрмай ўтиб кетди, Навоий бобом
Агарда шоҳиди бўлганда борми?
Қабрда кўз ёшла, қарғарди шу дам!
Ўз Она тилиннга ҳурматинг шуми?

Ҳавасим келар.

Ватанимиз сарҳадларини туну кун қўриқлаётган ҳарбий соҳасида юрт тинчлиги, эл осойишталиги йўлида сидқидилдан хизмат қилаётган барча юрт посбонларига бағишланади.

Тоғни урса, толқон қилгувчи,
Ватанини жондан севгувчи,
Керак бўлса, жондан кечгувчи,
Ҳарбийларга ҳавасим келар !
Ўғлонларга ҳавасим келар !

Ватан учун сергакдир доим,
Ухламайди улар тунлари.
Ғанимларни йўлатмас асло,
Чегарада ўтар кунлари.
Ҳарбийларга ҳавасим келар,
Ўғлонларга ҳавасим келар !

Рискинг доим бутун бўлсин, -деб
Нон тишлатган Она қўллайди.
Енгиб ўтар барча заҳматни,
Соғинганда мактуб йўллайди.
Ҳарбийларга ҳавасим келар,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ўғлонларга ҳавасим келар !

Амир Темир ўгити дилда,
Соҳибкирон руҳи мададкор.
Ўз юртини севади жондан,
Қадам ташлар, мағрур шиддаткор.
Ҳарбийларга ҳавасим келар,
Ўғлонларга ҳавасим келар !

Юрт тинчлигин асрамоқ учун,
Фидо айлар, жону танини.
Юрагида Ватан тўйғуси,
Пок сақлайди, унинг номини.
Ҳарбийларга ҳавасим келар,
Мард ўғлонга ҳавасим келар !

Тўрамурад Раҳмон, *шоир Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси ва
Халқаро адабиёт, санъат, маданият ва ижтимоий фанлар Академияси,
Бутунжаҳон халқ ижодкорлари уюшмаси аъзоси.*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ватан қадри.

Дўстим Арслон Байирга !

Ватан қадрини мендан сўра,
ватангадо бўлган менман,
Юрт қадрини мендан сўра,
юртдан айро юрган менман.
Йиғлай,йиғлай тонг оттирдим,
тун зулмати бўлди ҳамроҳ,
Ота юртга бир бормоқлик,
насиб бўлмаган ўша менман !

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Вужудимни Армон эзар,
гар ўйласам танам ёнар,
Ота-онам Ота юртин,
кўролмасдан ўтиб кетди.
Киндик қони тукилган юрт,
бир ховуч табаррук тўпроқ,
Кўзларига суртолмасдан,
Армон билан йиғлаб ўтди !

Ота-онам пок руҳларин,
ёдга олиб бўзлайман.
Қабрларин бошларида,
Ота юртим қумсайман.
Қўлим очиб дуоларга,
яхши ният тилайман.
Қадим Хива номини мен,
Ҳар сония эслайман.

Аллоҳимдан сўраб ҳар кун,
юртга бормоқ ниятим,
Ёлвораман орзуимга,
тезроқ етказ Аллоҳим.
Қадим Хива Ота юртим ,
жамолини бир кўрай,
Сўнгра ўлсам Армоним йўқ,
шудир менинг ниятим !

“ТА’ЛИМ ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Эй, Ота юрт қадим Хива
сен яшайсан жонимда,
Томиримда оққан қонлар,
Ватан,-дея хайқирар.
Икки Миллат, икки Халқнинг,
Ота юрти биттадир,
Тинчлик бўлсин, юртда доим,
юраларим жўш урар !

Тўрамурад Раҳмон

*шоир Халқаро адабиёт, саънат, маданият ва ижтимоий фанлар
Академияси, Бутунжаҳон халқ ижодкорлари уюшмаси аъзоси*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Aliyeva Zulayxo

Онажоним, жонгинам менинг,
Сўзларимни тингланг бир нафас.
Бугун ғамдан ёришмас кўнглим,
Кенг дунёлар мен учун қафас.

Гуноҳимни кечирмоқ мушкул,
Шайтонни ҳам доғда қолдирдим.
Ўзлигимни унутиб буткул,
Виждонимга хиёнат қилдим.

Нафсимга эрк берганим ҳамон,
У тулпорга миниб югурди.
Энг муқаддас туйғуларимни,
Булғамоққа, балки, улгурди.

Сўнг айбимни яширмоқ учун,
Ёлғонларга юз бурдим илк бор.
Аслидачи, кимни алдадим,
Мен хатога йўл қўйдим такрор.

Ҳаддан ошиб кетдим шубҳасиз,
Мақсадимга эгри ёндошдим.
Кечирмайман ўзимни зинхор,
Йўлдан тойдим, қаттиқ адашдим.

Улкан, буюк режаларимни,
Бир лаҳзада кўкка совурдим.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Нима қилай, айтинг онажон?!
Юрагимни ўтда қовурдим.

Кўнглинг бўлсин Аллоҳнинг уйи,
Виждонингни сотма, дедингиз.
Мени десанг, отангни десанг,
Кўп гуноҳга ботма, дедингиз.

Ишончингиз оқлай олмадим,
Дўст танлашда адашдимми-ё?
Ўзимни шер сезган чоғимда,
Душман бўлди менга бу дунё.

Кеч англадим хатоларимни,
Бугун бешак жазога шайман.
Мен қалбимни ўлдириб қўйдим,
Айтинг энди қандай яшайман?!

Онажоним, жонгинам менинг,
Сўзларимни тингланг бир нафас.
Бугун ғамдан ёришмас кўнглим,
Кенг дунёлар мен учун қафас.

Хотира

Ҳар гал қайтиб келганда кўклам,
Гуллаганда боғда гилослар.
Зўр иштиёқ ва ғайрат билан,
Юрагимда ғам қақдин ростлар.

Соғинаман сизни қаттиқроқ,
Қароғимда қотиб қолар ёш.
Тиқилади бўғзимга алам,
Сиз золимсиз, сиз энг бағритош.

Дунёнинг бор бахту – қувончи,
Бизники деб кўкрак кердингиз.
Сени гулдек асрайман, дея,
Икки қўллаб ғамга бердингиз.

Кўз ёшимга чўктириб хайхот,
Шошилдингиз айтинг, қаёққа?
Кечирмайман ҳеч қачон сизни,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Лойиқмасдим бундай қийноққа.

Нима қилмай, қаерга бормай,
Ҳамма нарса сизни эслатар.
Унутаман деганим сари,
Хаёлингиз домига тортар.

Ҳар гал қайтиб келганда кўклам,
Гуллаганда боғда гилослар.
Зўр иштиёқ ва ғайрат билан,
Юрагимда ғам қаддин ростлар.

Боримсан Ватан

Томиримда жўшиб оқаётган қон,
Иймон, эътиқодим, оримсан Ватан.
Онамдек муқаддас, отамдек азиз,
Хуш - нохуш кунимда боримсан, Ватан!

Ифтихорим узинг, ғурурим ўзинг,
Азиз ва муқаррам берган нон - тузинг,
Боладан бўшамас тилло бешигинг,
Манглайимга битган тожимсан, Ватан!

Сен деб жангга кирди қанча ўғлонлар,
Шердек нара тортиб мард, паҳлавонлар,
Ҳар қарич ерингга тикилди жонлар,
Аждодлардан қолган меросим, Ватан!

Бир ёнда Самарқанд, бир ён Бухоро,
Довруғинг ёйилди дунёлар аро,
Ўша мохитабон, кўзлари қаро,
Бибихоним, Моҳларойимсан Ватан!

Ёвга енгилмаган, бўйин эгмаган,
Ҳаргиз синовларда қадди синмаган,
Порлоқ толеига кўзлар тегмаган,
Юрар йўли равон карвонсан, Ватан!

Тасодиф эмас

Тасодиф эмасди учрашувимиз,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Сизга меҳр қўймоқ қисматим экан.
Ҳаққим йўқ севишга, нафратланишга,
Юрагимда қийғос гуллади тикан.

Шундай гулладики ҳаддини билмай,
Ҳар бир тиконидан томчилар қоним.
Кўксига бир бора қўймоқ учун бош,
Ё раб, берар эдим икки жаҳоним.

Тасодиф эмасди учрашувимиз,
Бир умр кутганман шу азиз юзни.
Майли тақдиримга битмасангиз ҳам,
Аллоҳ учун яхши кўраман сизни.

Аллоҳ учун яхши кўраман пинҳон,
Ажабо, ҳаттоки ўздан қизғониб.
Омонлик истайди танамдаги жон,
Тамом дунёларим кетмоқда ёниб.

Тасодиф эмасди учрашувимиз,
Қоронғу йўлимни ёритди офтоб.
Гарчи қўл узатиб етолмасамда,
Сиз ўша, мен ўқиб тўймаган китоб.

Дуоғўйим

Синовлар аёвсиз қаддим букканда,
Дўстларим юзларин буриб кетганда,
Суйганим хиёнат йўлин тутганда,
Бошим узра ўзинг бўлдинг парвона
Кўзёшларим артиб, юпатдинг она!

Хаста бўлсам бешак дардим оласан,
Балолардан мени сақлаб қоласан,
Кўзларимга боқиб, кўнглим биласан,
Қадрлигим, қадринг англамабман-а
Ҳаётлигинг бахтим экан-ку, она!

Ишим, болам дея елиб-югурдим,
Дўсту-биродарнинг хизматин қилдим,
Хатто бегонага меҳр илиндим,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Кутганимдек меҳр кўрмадим мана
Ҳеч ким ўзинг каби бўлолмас она!

Қадримни пул билан ўлчайдиганлар,
Йўқласам қўлимга қарайдиганлар,
Иши тушса, кўнглим сўрайдиганлар,
Атрофимда куриб олиб чордона
Йиқилишим кутиб турибди, она!

Биламан, дўстимдан душманим бисёр,
Мардона курашмас, тулкидек айёр,
Лек, кўркмайман менинг дуогўйим бор,
Синовларни енгиб, қилгум тантана
Ҳамиша бахтимга соғ бўлгин она!

Асрагин Аллоҳ

Умрим бир капалак умрига қиёс,
Кўз очиб юмгунча ўтади, э воҳ.
То ҳаёт эканман битта ўтинчим,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

Куп экан тили-ю, дили бошқалар,
Билмам, мендан нима истайди улар,
Тушунмоғим мушкул бўлди шунчалар,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

Кўнгил берганларим, кўнглим поралар,
Битай демас ундан қолган яралар,
Бағритош деб яна мени қоралар,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

Чарчадим, ҳийлагар, сохта юзлардан,
Ҳаёсиз, ўйноқи, қора кўзлардан,
Ифорин йўқотган ёлғон сўзлардан,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

Ишончим қозониб, ишин битирган,
Ёпиқ эшиклардан изнсиз кирган,
Қайрилсам ортимдан пичоғин урган,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Қара-я, қаршимда қанча дўст-ўртоқ,
Гўё меҳри дарё, кўнгиллари оқ,
Қадамим пойлашар қўймоқ чун тузоқ,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

Савобу, гуноҳим ўзингга аён,
Қўйнимга ошиқар илону-чаён,
Дўстим ҳам душманга айланган замон,
Икки юзлилардан асрагин, Аллоҳ!

Сен қайдан билардинг

Айтгин, нега яна тинчинг бузилди,
Нега яна кўрқув соласан дилга.
Ахир биласанку ҳар қандай кунда,
Сенинг ёнингдаман, сен билан бирга.

Уйкуда эмасман ховлиқма дўстим,
Қадрдоним менинг, бесабргинам.
О, қанийди сен-ла сирлаша олсам,
Бутун бўлармиди ҳаста дилгинам.

Сен қайдан билардинг кўзёшларимга,
Соғинчу-айрилиқ беркинганини.
Беҳабарсан, ахир айтмаганман-ку,
Қайсар кўнгил кимга интилганини.

Ким биларди менинг вужудим ичра,
Яраланган йўлбарс нафас ростлайди.
Жоним соясида жон сақлаб ҳар кун,
Мендан мени юлқуб олмоқ хоҳлайди.

Бор меҳримни унга айладим тортиқ,
У сабаб ўзимни ҳар куйга солдим.
Мен учун жазо йўқ бунданда ортиқ,
У менга, мен унга айланиб қолдим.

Бир танда икки жон, жон сақлар аранг,
Ё раб, иккиси ҳам бирдек ярадор.
На мен уни ташлаб кетаоламан,
На у мендан кечиб кетмоққа тайёр.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Сен қайдан билардинг аламларимни,
Яшириб қўйганим, кулгуларимга.
Ичимда ярадор йўлбарс яшайди,
Мен асирман ички туйғуларимга.

Мендаги мавхумлик, мендаги жимлик,
Мендаги жасорат ўзимникимас.
Мен ички овозга соламан қулоқ,
Аммо, у ҳеч қачон айтганим қилмас.

Менга керак эмас на дўст, на ғаним,
Бир умрга етар ичимдаги дард.
Ўша ярадор қалб менинг ватаним,
Ўша яра мени қилиб қўйди мард.

Сен қайдан билардинг кўзимга уйқу,
Кўнглимга ҳаловат бегоналигин.
Қайсар кўнгил ҳамон ортига бокиб,
Соғиниб яшайди хув болалигин.

Сен қайдан билардинг ...

Дўстсиз онажон!

Бугун яна меҳрингиз истаб,
Ёнингизга ошиқдим она.
Хиёнаткор дўстлар дастидан,
Юрак-бағрим кул бўлди ёна.

Сабрим тугаб борар кун сайин,
Кўзларимда йиғи қолмади.
Кўнглимдан жой сўраганлар ҳам,
Ишончимни оқлай олмади.

Кўзларимга жилмайиб бокиб,
Уялмайди, ёлғон сўзлайди.
Эрта-ю кеч кадамим пойлаб,
Мендан қусур, хато излайди.

Тасодифан қоқилиб кетсам,
Тош отмоққа ошиқар зимдан.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Дўстлар менга чох қазиб турса,
Мен садоқат излайин кимдан?!

Икки юзли, икки кўнгилли,
Одамлардан чарчадим, она!
Мени мендек тушунмас ҳеч ким,
Ва сиз каби бўлмас парвона.

Баъзан ўйлаб қоламан, асли,
Муҳтожмидим дўст-биродарга.
Арзимаса жон тикишимга,
Осилгим йўқ омонат дорга.

Керак эмас менга уларнинг,
Сохта меҳр, тавозелари.
Арзимади бир ўзингизга,
Тоғни талқон қилган нелари.

Била туриб менинг кам-кўстим,
Юзин буриб кетмас ҳеч қачон.
Бу дунёда энг садоқатли,
Ва ишончли дўстсиз, онажон!

Кўриб турибди

Майли, кимдир менга билдирмай.
Ғийбатимни қилсинлар такрор.
Шаъним узра ёғдирсин бўхтон,
Эшитганнинг кўнгли бўлсин тор.

Ҳолбуки мен ўғри эмасман,
Эмасдирман бир хиёнаткор.
Нафсига кул бўлган бечора,
Ё ҳаёсиз бир холи абгор.

Майли, кимдир менга билдирмай,
Йўлимга тўр-тузоғин илсин.
Бандасига муҳтожлигим йўқ,
Билса мени Худойим билсин.

Ўзини шер санаб юрганлар,
Гарчи шердек ҳамла қилолмас.
Оғзи катта бўлиши мумкин,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ваъда бериб, сўзда туrolмас.

Майли, кимдир менга билдирмай,
Ошимни еб, оғзимга урсин.
Ташвиш тушар бўлса бошимга,
Хузур билан жим қараб турсин.

Фиску-фасод уруғин сочиб,
Йўлдан урсин дўстларимни ҳам.
Бир суз демай сукунат ичра,
Мен барига бераман чидам.

Майли, кимдир менга билдирмай,
Чох қазишга уринар ҳамон.
Аммо, уша чуқурга бир кун,
Ўзи тушиб кетиши ёмон.

Шукур мени онам дуоси,
Балолардан сақлаб юрибди.
Қарғамайман ҳеч кимни, чунки,
Аллоҳ ўзи кўриб турибди.

Сабоқ

Ҳаётимга кириб улгурган,
Ҳар бир инсон менга қадрли.
Ишонаман улар албатта,
Сабоқ бера олар арзирли.

Баъзида хуш, баъзида нохуш,
Таассуротлар қолдирсин майли.
Мен ўзимни қайта кашф этгум,
Улар берган сабоқ туфайли.

Шундайлар бор кўрсатиб меҳр,
Ўргатади одамийликни.
Сухбатидан яйраб кетар дил,
Ҳис этаман самимийликни.

Хушчақчақ ва қувноқ одамлар,
Зумда кўнгил олмоқни билар.
Тилларидан томади боли,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Шундан, балки кулар иқболи.

Бироз вазмин, жиддий кишилар,
Ҳақиқатдан ақлидирлар.
Етти ўлчаб, бир кесадиған,
Ишбилармон ва сирлидирлар.

Баъзилар бор дилкаш, меҳрибон,
Бошинг қўйгинг келар кўксига.
Баъзилари қизғончиқ, бадфел,
Бино қўйган бўлар ўзига.

Меҳнат қилиб, меҳр қозонган,
Инсон кадр топар ҳар жойда.
Айтинг ахир дангаса, танбал,
Одамлардан бизга не фойда.

Қайсар одам умринг эгови,
Маслаҳатга кулоқ солмайди.
Панд еса ҳам такрор ва такрор,
Ўзи билган йўлдан қолмайди.

Сертакаллуф, сергап одамни,
Сукутинг-ла қаршила, кузат.
У мисоли хабарчи, жарчи,
Тинглагину, фелингни тузат.

Дўстлар бизнинг кўзгуимиздир,
Кўрсатади ўзлигимизни.
Айнан улар берган зарбалар,
Мошдек очар кўр кўзимизни.

Ким муҳаббат, яна ким нафрат,
Кимдир алам майин тутади.
Барчасини шошилмай, секин,
Сабр билан ютган, ютади.

Кимдир севиб, севдириб мутлоқ,
Ўргатади вафодорликни.
Кимлар қўйиб йўлингга тузоқ,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Бошга солар шармисорликни.

Ҳаётимга кириб улгурган,
Ҳар бир инсон менга қадрли.
Ишонаман улар албатта,
Сабоқ бера олар арзирли.

Нега жимсиз ...

Нега жимсиз бирон сўз демай,
Кетдингизми чиндан, индамай.
Ранжитдимми, жазолайсизми,
Мени шундай ҳеч нарса демай?

Ким ўргатди сизга жимгина,
Сукут ичра ғарк бўлмоқликни.
Шу йўл билан мени тамоман,
Тириклайин ўлдирмоқликни.

Ким ўргатди, кимлар ўргатди,
Индамасдан жазолагин деб.
Ўтда ёнган илон мисоли,
Қийноқларда бир тоблансин деб.

Биласизми, ҳеч нарса демай,
Жазоламоқ музлатар дилни.
Бундай оғир жазога тортмоқ,
Зоғча қилиб қўяр булбулни.

Исёнларсиз, эътирозларсиз,
Жим туришни бас қилинг, етар.
Розимасман бундай қийноққа,
Бундай азоб кўнглим хун этар.

Ундан кўра айтинг баралла,
Мендан хафа бўлганингизни.
Бироз ҳаддан ошганим сабаб,
Кўп ғазабга тўлганингизни.

Қадрлисиз мен учун албат,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Сизни чиндан яхши кўрардим.
Ғуруримни бир четга суриб,
Истасангиз узр сўрардим.

Хатоимни бўйнимга қўймай,
Тушунтирмай, бирон сўз демай.
Кетмоққа шай экансиз, майли,
Кузатмоғим жоиз, индамай.

Кетдингизми ортга қайрилманг,
Мағрур кетинг, ҳеч нарса деманг.
Ортиқ сизга узатмайман қўл,
Сиз ҳам мени безовта қилманг.

Мағрур кетинг, ортга қайрилманг!

Жилмайиб боқинг

Қовоқ уйиб қараманг менга,
Эпласангиз табассум қилинг.
Керак эмас сохта туйғулар,
Чин юракдан кулишни билинг.

Чин юракдан кулинг, мириқиб,
Кўзларингиз қувончдан ёнсин.
Сизга назар ташлаганим он,
Вужудимда бир ишқ уйғонсин.

Меҳр беринг, мустаҳкам, тоза,
Ишонч билан дадил сипқорай.
Шу меҳрингиз ҳаққи-хурмати,
Балолардан сизни қутқарай.

Ёдлаб олинг мени тамоман,
Уйқуда ҳам овозим танинг.
Кўнглим учун, оғир бўлса ҳам,
Узр сўрамоқни ўрганинг.

Ўтинаман, қаттиқ гапирманг,
Хато қилсам сабрли бўлинг.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Кўзёшимни тўкмаслик учун,
Жахлингизни бошқара билинг.

Ширин сўзланг, очик юз ила,
Қалбан, рухан сизга интилай.
Жон десангиз мана деб дарҳол,
Жоним сизга поёндоз қилай!

Қовоқ уйиб қараманг менга,
Меҳр билан энтикиб боқинг.
Эриб кетай нигоҳингиздан,
Вужудимда ишқ ўтин ёқинг.

Тушимга кирибсиз

Тушимга кирибсиз шу оқшом,
Узоқдан термулиб турибсиз.
Худди бир хатарни сезгандай,
Пинхона кўриқлаб юрибсиз.

Гох менга, гохо ён-атрофга,
Жовдираб боқаркан кўзингиз.
Кўрқувдан чорасиз қолгандек,
Оқариб кетганмиш юзингиз.

Ёнимга келмоқчун шошилиб,
Қадамлар ташлайсиз, етмайсиз.
Аслида орамиз бир қадам,
Ё ортга чекиниб кетмайсиз.

Мен эса оққушга айланиб,
Қанотим кенг ёйиб учибман.
Ном-нишон қолдирмай ўзимдан,
Оловли куёшни кучибман.

Танамдан отилиб чикди рух,
Ва пайдо бўлди бир капалак.
Жасадим тупроққа қоришиб,
Майса бош кўтарди, ё фалак!

Бўшлиқни ҳис қилдим, гуёки,
Борлиққа ёйилиб кетгандек.
Йўл юриб толиққан йўловчи,
Йўл юриб толиққан йўловчи,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Охирги манзилга етгандек.

Сўнг яна боғда сайр этгунча,
Гул териб юрибман, қўлим қон.
Шунда хув бояги капалак,
Қўлимга қўнди-ю, берди жон.

Оғриқни ҳис қилдим, кўзёшлар,
Куйдириб юборди қўксимни.
Оташин жаханнам ўтида,
Ёнгандек ҳис қилдим ўзимни.

Овозим борича бақириб,
Дод-фарёд солганим ёдимда.
Кўзларим ёшини артганча,
Сиз пайдо бўлдингиз ёнимда.

Қўрқма, дея жилмайиб секин,
Бағрингизга босдингиз, ёндим.
Хаяжону, титроқлар ичра,
Илк бор тонгда хушхол уйғондим.

Зебосан, баҳор!

Баҳор, сени соғинганим рост,
Кел бўйлари кучайин тўйиб.
Кўзларингдан ўпсам ранжима,
Юзларингга юзимни қўйиб.

Майин эсиб ўйноқи шамол,
Олиб келди хуш ифорингни.
Қалдирғочлар қўшиқ куйлади,
Қўлларига олиб торингни.

Қир-адирлар бағрин безади,
Алвон рангли лолақизғалдоқ.
Дов-дарахтлар усталик билан,
Гул баргидан тақибди балдоқ.

Олма, ўрик, бодом гуллари,
Рақсга тушар капалак мисол.
Илтифоотла асаларилар,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Қанотида келтиради бол.

Ўзанидан тошиб дарёлар,
Қуйилади сой, ирмоқларга.
Кўнгилдаги ҳаяжон, титроқ,
Кўча бошлар қўл-бармоқларга.

Сифдиrolмай сўзга таърифнинг,
Алангада ёнар шоирлар.
Суратингни чизмоқ азмида,
Рассом қалам бағрини тилар.

Минг йилдирки ёш ва навқирон,
Қиёфада келасан такрор.
Ҳаддан ортиқ, хаддан зиёда.
Мафтункор ва зебосан, баҳор!

Истасангиз

Истасангиз майли бир зумга,
Юрагимни бериб тураман.
Шошилмангиз, мен сизни унга,
Меҳмоним деб таништираман.

Олиб кетинг кафтда авайлаб,
Илтимосим, қаттиқ гапирманг.
Ҳушёр бўлинг йўқотиб қўйиб,
Сўнг ортидан ахтариб юрманг.

Тополсангиз юрагим тилин,
У сизни кўп бахтиёр этар.
Сиз тасаввур эта олмаган,
Дунёсига етаклаб кетар.

Жўшқин дарё, баланд тоғларни,
Кўрсатади сизга эҳтимол.
Ҳушманзара боғларни кезиб,
Баҳра олинг ундан бемалол.

Омадингиз келса у сизни,
Олиб кирар сирли қасрга.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Унда ажиб, буюк туйғулар,
Шоду-хуррам яшайди бирга.

Бу қасрнинг деворлари сабр,
Безаклари вафо, садоқат.
Бор гўзаллик унда бадастир,
Ҳиёнатга ўрин йўқ фақат.

Гар юрагим ишонса сизга,
Ишончини ярадор этманг.
Унинг учун муқаддас бўлган,
Туйғуларни ўғирлаб кетманг.

Ўзи истаб йўл кўрсатмаса,
Қулф эшикка қўл чўзманг зинҳор.
Ҳар нарсада меёр муқаррар,
Ахир мангу эмаску баҳор.

Биласизку бирон сабабсиз,
Эшикларга занжир осмайди.
Мумкин эмас деган жойларга
Яхши инсон қадам босмайди.

Сабр этсангиз фурсати етиб,
Қулф эшиклар очилар бирдан.
Шубҳаларга чек қўйиб шунда,
Воқиф этар сизни бор сирдан.

Инсон борки унинг юраги,
Уммон мисол тўладир сирга.
Илтимосим, кеч тушиб қолмай,
Қайтиб келинг у билан бирга.

Туш

Бугун туш кўрибман, ғалати бир туш,
Нотаниш узун йўл, унда бир ўзим.
Билмадим қаёққа, нега отландим,
Узоқ-узоқларга қадалган кўзим.

Чамамда кимнидир ё ниманидир,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Излаяпман чоғи, кўнглим безовта.
Атрофда сокинлик ҳукм сурарди,
Тирик жон кўринмас эди бирорта.

Ўйладим, бир умр ўшандек сокин,
Мавҳумликда қандай ҳаёт кечирдим.
Юрагимга қулоқ солмадим сира,
Мен ўзимга-ўзим захар ичирдим.

Шундай оғир ўйлар исканжасида,
Қанча йўл юрганим ўзим билмайман.
Биринчи бор ваъда бердим кўнглимга,
Бундан кейин сенга жабр қилмайман.

Йўл юриб кўзларим қамашди гўё,
Қаршимда ажойиб бир боғ турарди.
Чор-тараф чаманзор, қушлар сайраган,
Унда ўғил-қизлар ўйнаб юрарди.

Ишонгим келмасди, ишнолмасдим,
Наҳотки шу бўлса менинг манзилим.
Ногоҳ кўзим тушиб бир синоатга,
Таърифлашга ожиз қолганди тилим.

Бир дарахт остида уч-тўрт ўғил-қиз,
Хомуш ўтирарди ерга термилиб.
Менинг ҳайратимни сезгандай гўё,
Бошини кўтарди мийиғда кулиб.

Гарчи улар менга кулиб боксада,
Юзларини ювган эди кўз ёшлар.
Ўшанда англадим уларни э воҳ,
Мен воз кечиб, ташлаб кетган қувончлар.

Бўғзимга қадалди аччиқ бир ўкинч,
Кўксимга муштладим сенми бағри тош!
Ҳайратим тобора ортди во ажаб,
Юрагим ўрнида турарди бир тош!

Қўркувдан кўзларим ўтдек чакнади,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Кўлимдаги тошни ташладим ерга.
Менга керак эмас бунақа юрак,
Бундай юрак керак эмас ҳеч кимга.

Кўзимга қоронғу бўлди бу дунё.
Инсон ҳам булурми шунча шавқатсиз?
Нафақат ўзимни, орзуларимни,
Қувончимни қилиб қўйибман бахтсиз.

Йўлда давом этдим беҳол, бемажол,
Кеч тушиб ҳавонинг қоши уюлди.
Сўқмоқнинг сўнгида турар мажнунтол,
Манзилим ўша ер бўлиб туюлди.

Қалин чакалакзор, қоронғу ўрмон,
Қуриган шохларда қора қарғалар.
Илон-у, чаёнлар кўзлари чакноқ,
Гўё мени кутиб турарди улар.

Бир зум карахт қолдим, соқов ва гаранг,
Гуноҳимга жазо фурсати етди.
Ўзимча шерюрак эдим-ку қаранг,
Вужудимни совуқ тер босиб кетди.

Шу пайт кўк ёришиб иккита бургут,
Учиб келиб кўтарди икки қўлимдан.
Иккинчи бор юрма бу йўлдан болам,
Деб мени қайтарди келган йўлимдан.

Тонгда руҳим енгил бўлиб уйғондим,
Ва эслай бошладим кўрган тушимни.
Кўрганим тушмиди ва ёки ҳаёл,
Йўқотмаган эдим ақлу-ҳушимни.

Тушимнинг маъносин англадим бироқ,
Юрагимни ҳамон бир савол тилар.
Менга ёрдам берган иккита бургут,
Нега бундай қилди, ким эди улар?

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Дин ниқоби остида

Мусулмонман дейсан лекин,
Қилган ишинг ёмонлик.
Қўлингдан келгани фақат,
Қўрқитиш, зўравонлик.
Иккиланмай одамларнинг
Отдинг пешонасидан.
Беғуноҳ, ёш болаларни
Айирдинг онасидан.

Кимсан, нима ҳаққинг бор айт,
Инсонларни хўрлашга?
Мунис, ожиз аёлларни,
Таҳқирлашга, зўрлашга.
Дин ниқоби остида сен,
Нени тарғиб қиляпсан.
Қотилу-жаллодлингдан,
Ғурурланиб, куляпсан.

Вахшийликда бўридан ҳам,
Ошиб тушдинг-ку номард.
Қонга ботган қўлларингни,
Энди товба қилиб арт.
Қачонлардир сен ҳам эдинг,
Виждонли, чин мусулмон.
Қачон, қайси қиёфада,
Йўлдан урди шум шайтон.

Нима учун, не мақсадда,
Қурол тутдинг қўлингга?
Кимлар, нени ваъда қилди,
Пешвоз чиқиб йўлингга?
Ўз жонингни асрамоқчун,
Ёвга бўлдингми ўртоқ?
Ота-онанг, ватанингни,
Нега алишдинг қўрқоқ?

Қанча беғуноҳ инсонлар,
Ёстиғини куритдинг.
Хиёнатга кучоқ очиб,
Кимлигингни унутдинг.
Қора бўз тортиб юзингга,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Кимдан яширинасан?
Айтчи, виждонингдан қочиб,
Қаерга беркинасан?

Сенга нима етишмади,
Устинг бутун, қорнинг тўқ?
Сен тўқликка шўхлик қилдинг,
Шукрона қилганинг йўқ.
Бир кун келиб кўзларингдан,
Ёш эмас, қон сизади.
Гуноҳларинг ғоз қаддингни,
Оғир юкдек эзади.

Илон каби тўлғонасан,
Азоблар оғушида.
Ноилож, ҳолсиз қоласан,
Қисматинг қаршисида.
Тўғри йўлдан озиб нега,
Эгри йўлга юз бурдинг?
Танлаш имконинг бор эди,
Сен уни қўлдан бердинг.

Динимизни ўзгартириб,
Бузиб талқин этяпсан.
Жихот, деб ота-онангдан,
Фарзандингдан кечяпсан.
Билиб кўйгин ҳар бир ишнинг,
Бордир ҳисоб-китоби.
Чумолига етказилган,
Озорнинг бор жавоби.

Ҳаётни севарди
(Давлат ва жамоат арбоби, забардаст қалам
соҳиби Шароф Рашидов хотирасига)

Сарғайган боғ-роғлар, мунғайган тоғлар,
Беихтиёр сизни соларди ёдга.
Чекка бир қишлоқда улғайган бола,
Кўзи билан боқдим илк бор ҳаётга.

Мурғак болакайнинг мурғак қалбида,
Энг буюк орзулар бошин кўтарди.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Жонкуяр ўғлонни нафақат халқи,
Синовларга тўла ҳаёт кутарди.

Кўнгли очик, дилкаш, самимий инсон,
Ҳалол меҳнат қилиб шуҳрат қозонди.
Эзгуликни олий бурчи ҳисоблаб,
Халқим деб яшади, халқим деб ёнди.

Ҳаётни, яшашни севарди чиндан,
Яхшилик улашди ҳар бир юракка.
Бутун қалби, онгу-шуури билан,
Эл учун курашди бир ўзи, якка.

Бешак унинг ҳошиш- истаги билан,
Энг чекка қишлоқлар обод этилди.
Қўли қадоқ халқи, деҳқони учун,
Замонавий уйлар қайта қурилди.

Бир жонкуяр жонин фидо қилмаса,
Ҳалоллик, адолат қаерда эди.
Ғирромлик, хиёнат туфайли қаранг,
Қашқирлар арслоннинг бошини еди.

Асрлар ўтса ҳам миллат қалбида,
Абадий яшайди забардаст инсон.
Олтин зангламайди сувга чўксада,
У Ватан кўксига қадалган нишон.

Сийратига монанд эди суврати,
Қарашлари ғоят теран, улуғвор.
У қайта туғилди, қаддин ростлади,
Худди кечагидек мағрур, хокисор.

**Ёди кўчди юрагимизга
(Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
И.Каримов хотирасига)**

Чорак аср ўтиб қувончли кунда,
Сўнги бор фотиҳа улашиб элга.
Қайтиб келмас йўлга чиқди юртбошим,
Қароқларда қотиб қолди кўзёшим.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ўзбекистоннинг бор ўғил қизлари,
Менинг фарзандим, деб қучоғин очди.
Мен сизларни яхши кўраман, дея
Соддадил халқини бағрига босди.

Жоним сенга фидо Ўзбекистон, деб
Қўлда баланд тутди Ватан байроғин.
Аждодлардан қолган меросим, дея
Ўпиб, кўзга суртди она тупроғин.

Халқим, бошинг ғамдан эгилди бугун,
Кўксингни куйдирди аччиқ кўз ёшлар.
Кекса-ю, ёшларнинг кўнглида тугун,
Тошдек тўкилмоқда тоғдек бардошлар.

Онажоним, тўйиб йиғлаб ол майли,
Тушкунликга тушиб қолма илтимос.
Юртбошимиз олис сафарга кетди,
Унинг кўнгли сайр истади холос.

Ундан бизга эзгу ишлар, амаллар,
Эзгу фикр қолди бўлиб хотира.
Сўнги нафасгача халқим деб ёнган,
Инсон кўнглимиздан ўчмайди сира.

Рух мангу яшайди, хотира азиз,
Унинг ёди кўчди юрагимизга.
Биз яшашда давом этамиз демак,
У ҳам яшайверар биз билан бирга.

Ўйингоҳ

Ҳаёт ўйингоҳга ўхшайди қаранг,
Унинг саҳнасида биз асли киммиз.
То жонимиз чиқиб кетгунга қадар,
Курашиб яшашга мутлоқ маҳкуммиз.

Кимдир нон талашар, кимдир мол-дунё,
Кимдир ор-номуси учун берар жон.
Кимдир юз ўгирди ўз жигаридан,
Кимлар тирноққа зор, юрак-бағри қон.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ким номард, ким аблах, кимдир ёлғончи,
Кимларни кўрмадик тулкидек айёр.
Беш панжамиз тўкис бўлмаганидек,
Орамизда қалби дарёлар ҳам бор.

Тафаккур қилсангиз ҳар бир юракда,
Қувончу-армонлар яшайди пинҳон.
Бу дунёнинг турли синовларидан,
Четда қолиб кетмас ҳеч битта инсон.

Йиқилиб оёққа тура олганлар,
Кучлилар яшашга лойиқдир, илло.
Мағлубият тамин тотиб кўрмаган,
Ғолиб бўла олмас ҳар икки дунё.

Ҳар икки дунёни забт этмоқ дарди,
Баъзан сичқон каби кемирар дилни.
Мақсадга эришмоқ йўлида э воҳ,
Илондек сапчитиб қўямиз тилни.

Масҳарабоз халқни кулдирмоқ учун,
Во ажаб, роль ўйнар экан сахнада.
Ҳаёт сахнасида масҳарабозлик,
Ниқобин кийганлар кўпку аслида.

Бу ҳаёт ҳуснда тенги йуқ малак,
Қанча хушрўй бўлса, шунчалар ҳудбин.
Биз унинг дардида жонимиз ҳалак,
На савдогар бўлдик, на томошабин.

Сенсиз

Мен учун бегона эмас бу кўзлар,
Аммо, аллақачон қадрин йўқотган.
Сен зимистон этиб кетган қалбимга
Баҳор қайтмасада, лекин тонг отган.

Қанчалар чиройли бўлмасин жоним,
Энди кўзларингга алданолмайман.
Сени деб қийналган кунларим ўтди,
Бугун истасам ҳам ўртанолмайман.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Соғинчинг ақлимдан айирган чоғда,
Кўзёшим артмоқни унутолдинг сен.
Дийдоринг қизғонган ҳар лаҳза, ҳар он
Сезмадинг, ажалсиз ўлавердим мен.

Номингни қалбимдан ўчиролмадим,
Хаёлингсиз мушкул бўлди яшамоқ.
Сенга аталган ва сеники бўлган
Туйғуларим учун дил бўлди қамоқ.

Тонглар отаверди, кун ботаверди,
Совудим, музладим, тошландим ҳайхот.
Вақтнинг олий ҳакам эканлиги чин,
Сенсиз яшамоққа ўргатди ҳаёт!

Oyliksiz boylik yaratgan inson

Nargiza Erdanayeva

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti

Axborot-resurs markazi xodimasi

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning “O'qituvchi va murabbiylar” bayrami munosabati bilan tabrigidan: Marosimda ana shu mukofotlar tantanali ravishda topshirildi.

– Men ko‘plab soha vakillariga unvon, orden va medallar beraman. Lekin ustozlar mukofotlanadigan kunni sog‘inib kutaman. Ko‘ksingizni bezab turgan orden-medallar muborak bo‘lsin. Yurtimizda yuksak mukofotlarga munosib fidoyi muallimlar ko‘paysin, – dedi Prezident.

“Do‘stlik” ordeni sohibi, ustoz Habibullo Ismatullayevga.

Umrini ilmga bag‘ishlagan,
Maktab — hayotining mazmuni erur.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shogirdlar kamolin ko‘rgan zahoti,
Qalbida hayajon, yuradi mag‘rur!
Havasim keladi sizga, ey, ustoz!

To‘ramurod Rahmon

“Ustoz-inson qalbida ilk nurni yoqqan, ma’rifatga boshlovchi buyuk zotdir. Uning mehnati – avlod taqdirini yaratadi. Bunday ziyoli, fidokor insonlar oldida doim bosh egamiz.

Hayotda shunday insonlar borki, ular umrlarini xalq xizmatiga bag‘ishlaydilar. Mana shunday insonlardan biri Oltinsoy tumanidagi 9-umumiy o‘rta ta’lim maktabining tarix fani o‘qituvchisi Habibulla Ismatullayevdir. U 45 yillik pedagoglik faoliyati davomida, O‘zi ishlayotgan bilim maskanida “O‘lkashunoslik va milliy qadriyatlar” muzeyini ham tashkil etdi. Bundan roppa-rosa 30 yil oldin tashkil etilgan ushbu muzeyda, bugungi kunda 3 mingdan ortiq turli buyumlar o‘rin olgan. Mana shu milliy qadriyatlarimizni o‘zida mujassam etgan asori-atiqalar zahirida bizning o‘tmish hayotimiz mujassamdir. Eng asosiysi ustoz Habibulla Ismatullayev 30 yil davomida oyliksiz ishlab, mana shu muzey jihozlarini tinim bilmasdan turli hududlardan yig‘di. 2018-yilda ushbu muzey binosi tamirlanib, qaytadan obod qilindi. Ochilish marosimida ishtirok etgan, Afg‘iston Islom Respublikasidan tashrif buyurgan 60 ga yaqin mehmonlar tantanali tadbirda qatnashib, o‘zlarining samimiy tilaklarini is’hor qilish barobarida, o‘zlarining estalik sovg‘alarini ham muzey rahbariga tantanali tarzda topshirdilar.

45 yillik pedagoglik faoliyati davomida muzey jihozlarini boyitish borasida olib borgan say-harakatlari Respublika rahbariyati tomonidan munosib taqdirlandi. 2025-yil 11-sentyabr kuni ustoz Habibulla Ismatullayev Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qo‘llaridan “Do‘stlik” ordenini olishdek yuksak baxtga muyassar bo‘ldi. Surxondaryo viloyatidan yagona ishtirokchi sifatida qatnashgan ustozning ko‘ngli bunday yuksak ehtiromdan fahrga to‘ldi.

70 yoshni qarshi olayotgan Habibulla Ismatullayev bugungi kunda ham doimi izlanishda. “O‘zbekiston Xalq ta’lim a’lochisi”, Respublika Mustaqillikning turli yildagi nishonlari sohibi, Xalqaro adabiyot, san’at va madaniyat, ijtimoiy fanlar Akademiyasi, Butun jahon xalq ijodkorlari uyushmasining a’zosi hisoblangan ustoz muallim yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalash borasida ham samarali ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan, ularni tarix faniga bo‘lgan qiziqishini ortirish maqsadida, ushbu fan mana shu muzeyda olib borilmoqda.

Biz haqli ravishda mana shunday fidoyi yurtdoshlarimiz borligidan faxrlanamiz.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Nur taratayotgan zio maskani

Sherali Isoqulov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Axborot - resurs markazi rahbari

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti xam nafaqat vilo-yatimizda, balki Respublikamizda xam kadrlar tayyorlash bora-sida ma'lum va mashxurdir. Chunki 2020-yildan buyon saloxiyatli kadrlarni tayyorlash borasida ibratli ishlar amalga oshirmoqda. Xususan, kizg'in o'tgan bu yilgi qabul mavsumida 1859 nafar yigit-kizlar turli yo'na-lishlar buyicha talaba sifatida qabul qilindi.

Respublikamizning barcha oliy o'quv yurtlarida yangi o'quv yili boshlandi. Talabalar mana shu yangi o'quv yilni intizorlik bilan kutib va yana mexribon ustozlari bag'riga qaytdilar. Talabalik nomiga sazovor bo'lgan, 1-kursga qabul kilingan yigit va kizlar uchun bu xaqikiy bayramga aylanib ketdi. Ular yillar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

davomida kutgan orzulariga erishdilar. Ezgu maqsadlari yo'lida, mustakil xayot bog'ida o'zlarining ilk qadamlarini tashladilar. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti xam nafaqat viloyatimizda, balki Respublikamizda xam kadrlar tayyorlash borasida ma'lum va mashxurdir.

Chunki 2020-yildan buyon saloxiyatli kadrlarni tayyorlash borasida ibratli ishlar amalga oshirmoqda. Xususan, qizg'in o'tgan bu yilgi qabul mavsumida 1859 nafar yigit-kizlar turli yo'nalishlar bo'yicha talaba sifatida qabul qilindi. Yangi o'quv yili munosabati bilan oliy gohda tantanali tadbir tashkil etildi.

“Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun” shiori ostida Respublika mustaqilligining 34-yilligiga bag'ishlanib o'tkazilgan ushbu tadbir bayramona ruxda o'tdi. Oliygoth rektori O.Ro'ziyev, professor va o'kituvchilar talabalikka qabul kilingan yigit va kizlarni samimiy muborakbod etishib, ularga o'qishlarida zafarlar tilashdi. Oliygothda tobora an'anaga aylanishga ulgurgan, kirish imtixonlarida eng yukori ball to'plagan kurs talabalari institut raxbariyati tomonidan Tashakkurnoma va estalik sovg'alari bilan xam taqdirlanishdi.

Ayni kunlarda Denov tadbirkorlik va pedagogika institutida 4 ta fakultet va 16 ta kafedra faoliyat kursatmoqda. 329 nafar professor o'qituvchilar talabalarga puxta bilim berishga shay. Bugungi kunda institutda mavjud 3 ta o'quv binosi, 114 ta o'quv auditoriyasi, jumladan 23 ta ma'ruza xonasi, 66 ta amaliy mashg'ulot, 18 ta seminar, 12 ta laboratoriya, 5 ta sport zali va stadionlar zamonaviy talablarga mos ravishda tayyorlanib, talabalar ixtiyoriga berilgan.

Shu bilan birga ushbu oliygoth ko'plab xorijiy oliygothlar bilan o'zaro shartnomalar imzolab, talabalar almashinuvini yuqori darajada davom ettirmoqda.

Institutda "Najot - ta'limda, najot- tarbiyada, najot- bilimda" shiori ostida "Rektor va yoshlar" uchrashuvi xam bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda barcha 1-kursga qabul qilingan talabalar ishtirok etdilar. Tadbirning asosiy maqsadi talabalarning ta'lim jarayoniga tezkor moslashuvi, shuningdek yoshlarni ma'naviy va ijtimoiy xayotda faol bo'lishga undashdan iborat bo'ldi. Uchrashuv davomida institut raxbariyati va professor-o'kituvchilar talabalarga yaratilgan shart-sharoitlar, yangi loyixalar, ta'lim jarayonidagi ustuvor vazifalar xaqida atroflicha malumot berdilar. Talabalar esa o'zlarini qiziktirgan savollarini berib, rektor va mutasaddi raxbarlardan atroflicha javoblar oldilar. Tadbir jarayonida yoshlarga ta'lim, fan, madaniyat va sport soxalarida erishilgan yutuqlar xaqida xam malumotlar berildi. Uchrashuv qatnashchilari talabalarni faol bo'lishga, tashabbuskor jarayonlarni ilgari surishga da'vat etdilar.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti (DTPI) - O'zbekistondagi birinchi “tadbirkorlik” nomli institutlardan biri bo'lib, dastlab 2018-yilda Termiz

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

davlat universiteti Denov filiali sifatida tashkil etilgan. Institut tashkil topganda bor yo'g'i 2 ta fakultet

bilan ish boshlagan. Xozirda esa Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tarkibida 4 ta fakultet, 16 ta kafedra mavjud bo'lib, 33 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi, 17 ta magistratura mutaxassisliklari buyicha jami 7944 nafar talaba yoshlarga ta'lim berilmoqda. Professor o'qituvchilar soni 329 nafarni tashkil etadi, shundan 6 nafari fan doktori (DSs), ilmiy darajaga ega bo'lmagan 1 nafar professor, 44 nafar fan nomzodi (RhD), 154 nafari o'qituvchilar bo'lib, ilmiy salohiyat 36,4 foizni tashkil etmoqda.

Institutda Filologiya, Tadbirkorlik va boshqaruv, Pedagogika, Anik va tabiiy fanlar fakultetlari faoliyat yuritmoqda. Institut 33 ta'lim yo'nalishi buyicha bakalavrlar, 17 mutaxassislik bo'yicha magistrlar tayyorlaydi, 17 mutaxassislik bo'yicha doktorantura mavjud.

Talabalarning puxta bilim olishlari uchun dars jarayonlarini sifatli tashkil etish maqsadida 334 ta videodarslar, 855 ta takdimotlar, 2057 ta elektron o'quv adabiyotlar, 697 ta ma'ruza matnlari va glossariylar, oraliq nazorat savollari, test savollari bilan masofaviy ta'lim platformasi foydalanuvchilar soni buyicha Respublikadagi OTMLar orasida kuchli 20 talikdan o'rin egalladi. Bugungi kunda ARM fondidagi mavjud 32666 nomdagi adabiyotlar elektron shaklga o'tkazilgan. ARM WF- tarmog'iga ulangan.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Turkiyaning Tokat Gaziosmanpasha, Belo-russiyaning Minsk, Xitoyning Pekin, Rossiya-ning Moskva lingvistika, Oltoy, Novosibir, Adigey, Ulyanovsk, Qirg'izistonning Botken, Tojikistonning Osimi nomidagi texnika, moliya va iqtisodiyot, Ayniy nomidagi universitetlar va Xindiston, Malayziya kabi davlatlardagi oliygohlar bilan keng xamkorlik yo'lga qo'ygan.

2022-2023 o'quv yilida Germaniya, Xitoy, Turkiya, Polsha, Janubiy Koreya va boshqa xorijiy mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlari bilan xamkorlik yo'lga quyildi xamda 2022-2023 o'quv yilida Yevropa, Osiyo oliy ta'lim muassasalari bilan ta'limning turli soxalari bo'yicha 10 dan ziyod xamkorlik shartnomalari tayyorlandi va imzolandi.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti va Oltoy davlat universiteti o'rtasida kelishuv asosida 2022/2023 o'quv yilida qo'shma dastur (1+1) magistratura qabul jarayoni tashkil etildi. Rossiya davlatining bir nechta Moskva lingvistika universiteti, Oltoy davlat universiteti va Adigey davlat universitetlari bilan talabalarning mobillik almashinuvi yo'lga qo'yildi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TALABALIK MUBORAK BULSIN!

Bugun orzularing ushalgan kundir,
Talabalik baxt muborak bo‘lsin.
Bu oliy dargoxga xush kelibsizlar.
Faxr iftixordan ko‘ngillar to‘lsin.
Jo‘sh ursin tomirda, qaynoq qoningiz
Munosib farzand bo‘b, olingiz bilim.
Istiqlolim bergan ulug‘ sharafdan,
Ustozlar mexri-la olingiz ilm.
Mustaqil yurtimning xur farzandlari,
Sizga xavas bilan boqadi barcha.
Buyuk ajdodlarga munosib farzand,
Ishonchin oqlangiz, qo‘ldan kelguncha.
Yangi O‘zbekiston, ulug‘ Vatanga,
Fidoiy farzand bo‘b, nomin oklangiz.
Barcha imkoniyat eshiklar ochik,
Talabalik - bu ulug‘ nom, dilda saqlangiz! .

T.RAHMON

shoir.

Talabalarga zamonaviy ilm olishlari, intellektual va jismoniy rivojlanishlari uchun tiliq shart-sharoitlar yaratish ishlari samarasi o‘laroq, 2023-yil 27-yanvar kuni, 2021-2022-yillar davlat investitsiya dasturi doirasida (jami 63 mlrd 279 mln so‘m) bunyod etilgan 1200 o‘ringa ega zamonaviy o‘kuv bino, 750 urinli talabalar turar joyi, raqamli iktisodiyot markazidan iborat o‘kuv kampusi foydalanishga topshirildi. Bu oliygoximiz tarixi uchun muxim voqea bo‘ldi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutida “Tadbirkorlik va pedagogika” ilmiy-uslubiy jurnali (2023) chop etiladi. Institut o‘z bosmaxonasiga ega bo‘lib, unda xar yili professor-o‘qituvchilarning 100 ga yaqin ilmiy asar va o‘kuv metodik adabiyotlari nashr etiladi.

Biz fursatdan foydalanib, oliygohga qabul qilingan 1-kurs talabalarini samimiy muborakbod etib, ularning kelgusi o‘qish va ishlariga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Shuningdek institutdagi barcha ustozlarni 1-oktyabr Ustozlar va murabbiylar kuni kasb bayramlari bilan samimiy muborakbod etib qolamiz. Kelajak avlodni komil inson qilib tarbiyalashdagi mashaqqatli, shu bilan birga sharaflil ishlarida ulkan zafarlar tilaymiz.

MATEMATIK ALGORITMLARNI O‘QITISHDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNING SAMARADORLIGI

Shakirov Baxrom Ikramxonovich

Jarqo`rg`on tuman 1-son texnikumi direktorining

o`quv ishlari bo`yicha o`rinbosari

Tel: 902952522

[*Shakirovbaxrom7@gmail.com*](mailto:Shakirovbaxrom7@gmail.com)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matematik algoritmlarni o‘qitish jarayonida differensial yondashuvni qo‘llashning nazariy asoslari va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Maqsad — o‘quvchilarning individual tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda, algoritmik tafakkurni rivojlantirishning samarali metodlarini aniqlashdir. Tadqiqotda o‘qitishning shaxsga yo‘naltirilgan, moslashtirilgan va bosqichma-bosqich differensiallashtirish tamoyillari asos qilib olingan. Shuningdek, o‘zbek, rus va ingliz olimlarining didaktik qarashlari solishtirilib, ularning amaliy ahamiyati yoritiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, differensial yondashuv yordamida matematik algoritmlarni o‘zlashtirish darajasi sezilarli darajada*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

oshadi, bu esa o'quvchilarda mantiqiy, tizimli va ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *matematika ta'limi, algoritmik fikrlash, differensial yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, metodika, o'qitish samaradorligi.*

Аннотация: *В данной статье анализируются теоретические основы и практическая эффективность применения дифференцированного подхода при обучении математическим алгоритмам. Цель исследования — определить эффективные методы развития алгоритмического мышления с учётом индивидуального уровня подготовки учащихся. В работе рассматриваются принципы личностно-ориентированного, адаптивного и поэтапного дифференцирования обучения. Также сравниваются дидактические взгляды узбекских, российских и зарубежных учёных, выявляется их практическая значимость. Результаты исследования показывают, что использование дифференцированного подхода способствует значительному повышению усвоения математических алгоритмов и развитию логического, системного и творческого мышления учащихся.*

Ключевые слова: *математическое образование, алгоритмическое мышление, дифференцированный подход, личностно-ориентированное обучение, методика, эффективность обучения.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida matematik tafakkurni rivojlantirish, ayniqsa algoritmik fikrlashni shakllantirish masalasi dolzarb yo'nalishlardan biridir. Raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar va sun'iy intellekt davrida o'quvchilarni algoritmik yondashuv asosida fikrlashga o'rgatish ta'lim jarayonining muhim vazifasiga aylandi. Shu boisdan matematik algoritmlarni o'qitishda differensial yondashuvdan foydalanish o'qitish samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida qaralmoqda.

Differensial yondashuvning mohiyati — o'quvchilarning bilim, ko'nikma, qiziqish va tayyorgarlik darajasidagi farqlarni inobatga olib, har biriga moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishdan iboratdir. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, o'rganish motivatsiyasini kuchaytirish va algoritmik faoliyatda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi (Vygotsky, 1978; Bloom, 1984).

O'zbekiston olimlaridan A. Sh. Abduqodirov (2021) o'z tadqiqotlarida matematik modellarni o'qitishda differensial yondashuv o'quvchilarning intellektual salohiyatini yanada faollashtirishini ta'kidlaydi. Shuningdek, rus tadqiqotchilari E. V. Buneeva (2019) va N. A. Menchinskaya (2020) differensial o'qitish metodikasini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan bog'laydi. Ingliz olimlari esa, xususan, J. Bruner (1996) va R. Williams (2005) ta'lim jarayonida o'quvchilarni “individual learning path” asosida yo'naltirish zarurligini ta'kidlaydilar.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ushbu maqolaning maqsadi — matematik algoritmlarni o‘qitishda differensial yondashuvning nazariy asoslarini yoritish, amaliy natijalarini tahlil qilish va o‘qitish samaradorligiga ta’sirini aniqlashdir.

Tadqiqot obyekti — matematika ta’limida algoritmik tafakkurni shakllantirish jarayoni.

Tadqiqot predmeti — differensial yondashuv asosida algoritmlarni o‘qitish metodikasi.

Tadqiqot metodlari — kuzatuv, tajriba, tahlil, so‘rov, taqqoslash va pedagogik diagnostika usullari.

Metodologiya

Tadqiqot jarayoni 2023–2024 o‘quv yilida matematika o‘qitish metodikasiga ixtisoslashgan uchta akademik litsey va ikki oliy ta’lim muassasasida olib borildi. Tadqiqotda jami 120 nafar talaba va 15 nafar matematika o‘qituvchisi ishtirok etdi. Tajriba jarayonida “Algoritmik fikrlashni rivojlantirish” mavzusida o‘quv mashg‘ulotlar differensial yondashuv asosida tashkil etildi.

Differensial yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilarni o‘z ichiga oldi:

Individual farqlarni aniqlash – o‘quvchilarning dastlabki bilim darajasi, o‘rganish sur’ati va kognitiv uslublarini baholash.

Moslashtirilgan topshiriqlar tizimi – har bir guruh (kuchli, o‘rta, sust o‘zlashtiruvchi) uchun turli darajadagi algoritmik topshiriqlar ishlab chiqish.

Refleksiya va teskari aloqa – o‘quvchilar o‘z faoliyatini baholab, keyingi bosqichga tayyorgarlik darajasini aniqlashlari.

Tadqiqotning metodologik asoslari L. S. Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga (Vygotsky, 1978), B. Blumning kognitiv maqsadlar taksonomiyasiga (Bloom, 1984), hamda J. Brunerning konstruktivistik yondashuviga (Bruner, 1996) tayangan. Ushbu yondashuvlar o‘quvchilarning mustaqil tahlil qilish, algoritmik xatolarni aniqlash va tuzatish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

O‘zbekistonlik olimlar, xususan, A. Sh. Abduqodirov (2021) va Z. R. To‘raqulova (2020) differensial yondashuvni o‘qitish metodikasida qo‘llash orqali har bir talabaning shaxsiy o‘rishini ta’minlash mumkinligini ilmiy asoslab bergan. Ularning fikricha, bu yondashuv o‘quv jarayonini “o‘rganishga yo‘naltirilgan” modelga aylantiradi.

Rus olimasi E. V. Buneeva (2019) differensial ta’limni “moslashtirilgan o‘qitish” bilan bog‘lab, bunda o‘qituvchi o‘quvchilarning intellektual darajasiga mos didaktik material tanlashi zarurligini ta’kidlaydi.

Shuningdek, ingliz tadqiqotchisi R. Williams (2005) o‘z izlanishlarida shunday deydi: “Differentiated instruction allows algorithmic learning to become a personal cognitive process rather than a mechanical repetition” — ya’ni differensial yondashuv o‘rganishni mexanik takrorlashdan shaxsiy tafakkur jarayoniga aylantiradi.

Tadqiqotda quyidagi usullar qo‘llanildi:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kuzatuv – dars jarayonlarida talabalar faoliyatini tahlil qilish;

So‘rovnoma – o‘qituvchilarning differensial yondashuv haqidagi fikrlarini aniqlash;

Test sinovlari – tajriba va nazorat guruhlarining bilim natijalarini solishtirish;

Matematik-statistik tahlil – o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini raqamli ko‘rsatkichlarda baholash.

Natijalar

Tajriba jarayonida o‘quvchilar uch guruhga bo‘lindi:

A-guruh (tajriba) – darslarda differensial yondashuv asosida o‘qitilgan;

B-guruh (nazorat) – an’anaviy usulda o‘qitilgan.

Eksperiment 8 hafta davom etdi. Har bir hafta o‘quvchilarga algoritmik muammolarni yechish bo‘yicha turli darajadagi topshiriqlar berildi.

1. Bilim o‘zlashtirish darajasi tahlili

Dastlabki bosqichda A va B guruhlar o‘rtasidagi o‘zlashtirish darajasi o‘rtacha 63% ni tashkil etgan. Tajriba yakunida esa A-guruhning o‘zlashtirish darajasi 88% ga, B-guruhniki esa 72% ga yetgan. Bu natijalar differensial yondashuvning samaradorligini raqamli asosda tasdiqlaydi.

2. O‘quvchilarning algoritmik fikrlash darajasi

O‘quvchilarning algoritmik fikrlashini baholashda uchta indikator qo‘llanildi:

Muammoni tahlil qilish qobiliyati,

Amal ketma-ketligini tuzish ko‘nikmasi,

Natijani tekshirish va xatoni tuzatish.

Tajriba guruhidagi o‘quvchilarning bu ko‘rsatkichlari 20–25% ga oshgan. Buning sababi sifatida topshiriqlarning individual darajalarga moslashtirilgani va o‘qituvchi tomonidan doimiy teskari aloqa berilganligi ko‘rsatildi.

3. Talabalarning motivatsiyasi va ishtirok faolligi

So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, tajriba guruhidagi 85% talaba differensial yondashuv asosidagi darslarni “qiziqarli va o‘z darajamga mos” deb baholagan, bu esa o‘qishga bo‘lgan ichki motivatsiyani kuchaytirgan (To‘raqulova, 2020).

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, differensial yondashuv nafaqat bilim o‘zlashtirish darajasini oshiradi, balki algoritmik tafakkurni shakllantirishda muhim psixologik omil sifatida ham xizmat qiladi. Bu holat zamonaviy metodik yondashuvlarda “adaptiv o‘qitish” (adaptive learning) konsepsiyasi bilan uyg‘unlashadi (Bruner, 1996; Williams, 2005).

Muhokama

Tadqiqot natijalari differensial yondashuvning matematik algoritmlarni o‘qitishdagi samaradorligini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Bu yondashuv o‘quvchilarni bir xil o‘quv jarayoniga majburlash o‘rniga, ularning kognitiv imkoniyatlari, o‘rganish sur‘ati va tayyorgarlik darajasiga qarab individual yo‘nalishlar yaratish imkonini beradi.

Differensial yondashuvning metodik afzalliklari quyidagilardan iborat:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – har bir o'quvchining individual salohiyati va o'rganish uslubini inobatga oladi.

Algoritmik tafakkurni rivojlantirish – o'quvchi algoritmnini mexanik emas, mantiqiy bosqich sifatida tushunadi.

Teskari aloqa samaradorligi – o'qituvchi har bir o'quvchi bilan refleksiv muloqot olib boradi.

Motivatsiya va ishtirokni oshirish – o'quvchi o'z darajasiga mos topshiriqlarni bajarishda muvaffaqiyat hissini sezadi.

Ingliz tadqiqotchilari J. Bruner (1996) va R. Williams (2005) ta'lim jarayonida differensial yondashuvni konstruktivizm nazariyasi bilan bog'lab, o'quvchini “bilimni faol kashf etuvchi subyekt” sifatida ko'radilar. Rus olimlari E. V. Buneeva (2019) va N. A. Menchinskaya (2020) esa differensial yondashuvni ta'limning moslashtirilgan modeli sifatida talqin qiladilar. O'zbek metodistlari A. Sh. Abduqodirov (2021) va Z. R. To'raqulova (2020) bu yondashuv o'qituvchi faoliyatida refleksiv va analitik kompetensiyani kuchaytirishini ta'kidlashadi.

Shuningdek, differensial o'qitish natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning algoritmik fikrlash darajasi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy topshiriqlarni bajarish sifatida ham yaxshilangan. Bu esa o'qitish samaradorligi va sifatini oshirishning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi (Bloom, 1984; Vygotsky, 1978).

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, differensial yondashuv asosida matematik algoritmlarni o'qitish:

- o'quvchilarning individual o'zlashtirish xususiyatlarini inobatga olgan holda, algoritmik fikrlashni chuqurlashtiradi;
- o'qituvchiga ta'limni shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi;
- ta'lim motivatsiyasi va refleksiyani kuchaytiradi;
- o'quvchilarda ijodiy tafakkur, mantiqiy tahlil va muammoli vaziyatlarda yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shunday qilib, differensial yondashuv o'qitish jarayonida nafaqat metodik, balki psixologik va pedagogik samaradorlikni ta'minlovchi innovatsion yondashuv sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov, A. Sh. (2021). Matematika ta'limida innovatsion metodlar va differensial yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Bloom, B. S. (1984). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York: Longman.
3. Bruner, J. S. (1996). The Culture of Education. Harvard University Press.
4. Buneeva, E. V. (2019). Differentsirovanoe obuchenie v sovremennoy shkole: teoriya i praktika. Moskva: Prosveshchenie.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

5. Menchinskaya, N. A. (2020). Psikhologo-pedagogicheskie osnovy differentsirovannogo obucheniya matematike. Moskva: Akademiya.
6. To'raqulova, Z. R. (2020). Matematika o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ahamiyati. “Ta'lim va innovatsiya” jurnali, 3(2), 55–62.
7. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
8. Williams, R. (2005). Differentiated Instruction in Algorithmic Learning: A Constructivist Perspective. Journal of Mathematics Education, 12(4), 201–210.
9. Karimov, M. N. (2022). O'quvchilarda algoritmik fikrlashni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni. Pedagogik izlanishlar jurnali, 4(1), 87–94.

TRANSPORT LOGISTIKASINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Qulmanov Kamol Xidirovich

*Jarqo'rg'on tuman 1-son texnikumi direktorining
ishlab chiqarish ta'limi ishlari bo'yicha o'rinbosari*

Tel: 99 572 32 83

Qulmanovkamol77@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada transport logistikasining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, transport tizimining samaradorligini oshirish yo'llari hamda logistika jarayonlarini optimallashtirish masalalari tahlil qilinadi. Transport-logistika tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar, logistika markazlari va multimodal transport tizimlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra transport logistikasini raqamlashtirish, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda logistika markazlarini tashkil etish transport tizimining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan.*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kalit soʻzlar: transport logistika, logistika tizimi, yuk tashish, multimodal transport, logistika markazi, transport infratuzilmasi.

Kirish

Global iqtisodiyot sharoitida transport logistika tizimining samarali faoliyat yuritishi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Logistika tizimi ishlab chiqarish jarayonidan boshlab tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha boʻlgan barcha jarayonlarni oʻz ichiga oladi.

Transport logistika tizimi yuklarni tashish, saqlash va taqsimlash jarayonlarini optimallashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi (1, 25-bet).

Hozirgi davrda jahon iqtisodiyotida logistika xizmatlariga boʻlgan talab tobora ortib bormoqda. Bu esa transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi (2, 48-bet).

Transport logistikasining samarali tashkil etilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot yetkazib berish vaqtini qisqartirish hamda transport tizimining samaradorligini oshirishga yordam beradi (3, 73-bet).

Oʻzbekiston iqtisodiyotida ham transport-logistika tizimini rivojlantirish muhim strategik yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakat geografik jihatdan Markaziy Osiyoning muhim transport tugunida joylashgani sababli xalqaro transport koridorlarini rivojlantirish katta ahamiyat kasb etadi (4, 56-bet).

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda transport logistikasining nazariy va amaliy jihatlarini oʻrganish uchun bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qoʻllanildi:

ilmiy tahlil

statistik tahlil

taqqoslash usuli

tizimli yondashuv

Transport logistika tizimining samaradorligini baholashda yuk tashish hajmi, logistika infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi hamda transport xizmatlari sifati asosiy koʻrsatkich sifatida qabul qilindi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, logistika tizimini samarali tashkil etishda transport jarayonlarini optimallashtirish muhim rol oʻynaydi (5, 64-bet).

Shuningdek, logistika tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish transport jarayonlarini boshqarishni sezilarli darajada soddalashtiradi (6, 91-bet).

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot natijalariga koʻra transport logistika tizimining samaradorligini oshirish quyidagi omillarga bogʻliq ekanligi aniqlandi:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Transport infratuzilmasining rivojlanganligi

Transport yo'llari, temir yo'l tarmoqlari va logistika markazlarining rivojlanganligi transport logistika tizimining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Transport infratuzilmasining rivojlanishi yuk tashish jarayonini tezlashtiradi hamda transport xarajatlarini kamaytiradi (7, 102-bet).

Multimodal transport tizimi

Multimodal transport tizimi bir nechta transport turlaridan foydalanish orqali yuk tashish jarayonini optimallashtiradi.

Multimodal transportdan foydalanish logistika tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi (8, 59-bet).

Raqamli logistika tizimlari

Zamonaviy logistika tizimlarida GPS monitoring, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda.

Logistika tizimlarini raqamlashtirish transport jarayonlarini samarali boshqarish imkonini beradi (9, 118-bet).

Muhokama

Transport logistikasini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiy tizimda transport va logistika jarayonlari ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli transport logistika tizimini samarali tashkil etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Logistika tizimining samaradorligi ko'p jihatdan transport infratuzilmasining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Rivojlangan transport yo'llari, zamonaviy temir yo'l tarmoqlari hamda logistika markazlari yuk tashish jarayonining tezligi va samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga transport infratuzilmasining rivojlanishi logistika xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi (7, 118-bet).

Zamonaviy logistika tizimida multimodal transportdan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Multimodal transport tizimi turli transport turlarining integratsiyasini ta'minlaydi hamda yuk tashish jarayonining uzluksizligini oshiradi. Bu tizim orqali yuklarni bir transport turidan boshqasiga samarali tarzda o'tkazish mumkin bo'ladi. Natijada transport jarayonining tezligi oshadi va transport xarajatlari kamayadi (3, 132-bet).

Bundan tashqari, logistika tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash ham transport logistikasining samaradorligini oshiradi. Masalan, GPS monitoring tizimlari transport vositalarining harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu esa transport jarayonini boshqarish samaradorligini oshiradi va yuklarning yetkazib berish muddatini aniq rejalashtirish imkonini yaratadi (6, 97-bet).

So'nggi yillarda logistika tizimida raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Raqamli logistika tizimlari transport jarayonlarini avtomatlashtirish hamda logistika jarayonlarini samarali boshqarishga yordam

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

beradi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari logistika jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynamoqda (1, 142-bet).

Shuningdek, logistika markazlarini tashkil etish transport logistika tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Logistika markazlari yuklarni saqlash, qayta ishlash va taqsimlash jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini beradi. Bunday markazlar transport tarmoqlarining samarali ishlashini ta'minlaydi hamda logistika jarayonlarining uzluksizligini oshiradi (5, 210-bet).

O'zbekiston sharoitida transport logistikasini rivojlantirish uchun xalqaro transport koridorlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Mamlakat geografik jihatdan Yevropa va Osiyoni bog'lovchi muhim transport yo'nalishlarida joylashgan. Shu sababli xalqaro transport koridorlarini rivojlantirish orqali mamlakat tranzit salohiyatini oshirish mumkin (8, 74-bet).

Shuningdek, transport-logistika tizimini rivojlantirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar ham muhim rol o'ynamoqda. Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini tashkil etish hamda transport xizmatlarini raqamlashtirish transport tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi (4, 233-bet).

Umuman olganda, transport logistika tizimini rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Transport infratuzilmasini rivojlantirish, multimodal transport tizimini joriy etish, logistika markazlarini tashkil etish hamda raqamli texnologiyalarni qo'llash transport logistika tizimining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin (9, 156-bet).

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, transport logistika tizimini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Transport logistikasini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish
logistika markazlarini rivojlantirish
multimodal transport tizimini keng joriy etish
logistika jarayonlarini raqamlashtirish

Mazkur chora-tadbirlar transport logistika tizimining samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. – London: Pearson Education, 2016. – 312 bet.
2. Bowersox D., Closs D., Cooper M. Supply Chain Logistics Management. – New York: McGraw-Hill, 2019. – 528 bet.
3. Rodrigue J. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020. – 456 bet.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

4. Ballou R. Business Logistics Management. – New Jersey: Prentice Hall, 2007. – 789 bet.
5. Rushton A., Croucher P., Baker P. The Handbook of Logistics and Distribution Management. – London: Kogan Page, 2014. – 720 bet.
6. Waters D. Global Logistics and Distribution Planning. – London: Kogan Page, 2003. – 384 bet.
7. Hesse M., Rodrigue J. Transport and Logistics Systems. – New York: Routledge, 2017. – 402 bet.
8. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. Transport logistika tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2023. – 146 bet.
9. Rodrigue J. Transport Logistics and Supply Chain Management. – New York: Routledge, 2018. – 356 bet.

TRANSLATION PROBLEMS OF ENGLISH BORROWINGS RELATED TO THE FIELD OF EDUCATION

Boymurodova Marvaridbonu Sayfulla qizi

Termez University of Economics and Service

Master student

Technicall school No.1 in Jarkurgan district

A head teacher

Tel: 94 425 73 33

boymurodovamarvarid0903@gmail.com

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Abstract: *This study explores the challenges of translating English borrowings in the educational field, focusing on semantic, linguistic, and cultural issues. Drawing on the perspectives of both international and Uzbek scholars, it identifies common translation errors and proposes practical strategies for improving accuracy and contextual relevance. Examples of terms like “curriculum” and “credit hours” in Uzbek educational texts illustrate these challenges.*

Key words: *Curriculum, credit hours, assessment, syllabus, liberal arts education, online learning, rubrics.*

Introduction

The globalization of education has introduced numerous English borrowings into the lexicon of non-English-speaking countries. Scholars such as Baker (2018) and House (2015) argue that English has become the dominant source of academic terminology, but uncritical borrowing often creates confusion due to linguistic and cultural differences [1, p.45-46].

In Uzbekistan, where significant educational reforms have been implemented since independence, English terms like “**assessment**,” “**syllabus**,” and “**credit hours**” have become commonplace in policy documents and curricula. However, as Uzbek scholar Quronboyev (2020) notes, these terms are often poorly translated, leading to inconsistencies in understanding and implementation [2,p.56]. For instance, the term “**assessment**” is typically translated as “**baholash**” in Uzbek, a rendering that overlooks critical distinctions between formative and summative assessment.

Similarly, Toshpulatova (2021) highlights the challenges of adapting terms like “liberal arts education,” which have no direct equivalent in the Uzbek context. She stresses that without localization, these borrowings can lead to misunderstanding among educators and students [3, p. 122].

This paper combines insights from international research and the perspectives of Uzbek educators and linguists to propose strategies for improving the translation of English borrowings in education.

Methods

This study used a qualitative approach, including:

1. **Literature Review:** Key works by Baker (2018), Crystal (2012), and Newmark (1988) were reviewed to understand global perspectives on translation. Uzbek studies, such as Quronboyev’s (2020) analysis of educational terminology in policy documents, provided local context.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

2. **Document Analysis:** Policy documents, curricula, and textbooks translated from English into Uzbek, Russian, and Spanish were analyzed. For instance, the Uzbek State Educational Standard (O‘zDSt) frequently uses English borrowings without sufficient contextualization, creating inconsistencies in interpretation.

3. **Expert Interviews:** Interviews were conducted with Uzbek linguists, including Dr. Toshpulatova, who emphasized the role of cultural adaptation in successful translation efforts.

Results

1. **Semantic Ambiguity.** International scholars have frequently noted the semantic challenges posed by English borrowings. House (2015) explains that terms like “*assessment*” often carry multiple meanings, making direct translation difficult [4,p.89]. Uzbek linguist Quronboyev (2020) observes that in Uzbek translations, “*assessment*” is commonly rendered as “*baholash*,” which often focuses on summative evaluation while neglecting formative aspects (Quronboyev, 2020, p. 62). For example: English Context:

Assessment: Refers to a comprehensive process that includes both formative and summative evaluations. Uzbek Context: The translation “*baholash*” is usually understood as a final grading process, leading to misunderstandings about continuous assessment methods in modern pedagogy.

2. **Cultural Mismatch.** Cultural differences pose significant challenges for terms rooted in Anglo-American educational practices. Crystal (2012) emphasizes that translating culturally specific concepts often requires extensive explanation to avoid misinterpretation [5, p. 213]. For example:

Liberal Arts Education: Quronboyev (2020) points out that the Uzbek education system lacks an equivalent concept, and attempts to translate this term as “*erkin san’at ta’limi*” fail to convey its interdisciplinary nature [6, p. 67].

Toshpulatova (2021) suggests describing the concept as “*Fanlararo yondashuvga asoslangan ta’lim tizimi*” to better capture its essence [7,p. 125].

Credit Hours: This term is often rendered as “*kredit soatlar*” in Uzbek, but as noted by Baker (2018), its practical implications require clarification to ensure educators understand its role in workload calculation (Baker, 2018, p. 49).

3. **Overreliance on Calques.** Both international and Uzbek scholars warn against direct loan translations. For instance:

Online Learning: The term is often translated as “*onlayn o‘qitish*” in Uzbek, which Toshpulatova (2021) argues fails to encompass the broader spectrum of synchronous and asynchronous learning methods (Toshpulatova, 2021, p. 118).

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Rubrics: A key term in modern assessment practices, frequently mistranslated as “*baholash qoidalari*” in Uzbek. Quronboyev (2020) recommends using “*baholash mezonlari*” to align with its intended meaning.

Discussion

The results emphasize the importance of adopting dynamic equivalence, cultural adaptation, and standardized glossaries in translation. The perspectives of international scholars like Newmark (1988) and Uzbek researchers such as Quronboyev and Toshpulatova provide valuable guidance:

1. Semantic Precision:

Newmark (1988) advocates for dynamic equivalence, where the focus is on the intended meaning rather than a literal translation. For example, translating “*formative assessment*” as “*rivojlanishga yo'naltirilgan baholash*” could help clarify its purpose in Uzbek educational contexts [8, p. 65].

2. Cultural Adaptation:

Toshpulatova (2021) stresses the importance of localizing culturally specific terms. For instance, “*liberal arts education*” can be rephrased as “*turli fanlarni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli ta'lim tizimi*”. [9, p.129]

3. Glossary Development:

Crystal (2012) suggests that creating standardized glossaries is crucial for maintaining consistency in translations across educational systems. In Uzbekistan, the development of such glossaries could be a collaborative effort between linguists and educators.

Conclusion

Translating English borrowings in education presents linguistic and cultural challenges that require nuanced solutions. By integrating international and Uzbek scholars' insights, this study underscores the importance of dynamic equivalence, cultural adaptation, and glossary development to ensure clarity and coherence. Future research should explore how technology and collaboration can further enhance translation accuracy in the field of education.

References

1. Baker, M., In Other Words: A Coursebook on Translation. (3rd ed.). Routledge. 2018, 45-49 pp.
2. Quronboyev, Q., Ta'lim jarayonida tarjimaning dolzarb masalalari. Toshkent: O'zMU Nashriyoti. 2020, 56-67 pp.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3. Toshpulatova, N., O‘zbek tiliga inglizcha atamalarni moslashtirishda tilshunoslik yondashuvlari. Toshkent: Innovatsion Ta’lim. 2021, 118-129 pp.
4. House, J., Translation as Communication Across Languages and Cultures. 2015, 78-89 pp.
5. Crystal, D. English as a Global Language.(2nd ed.). Cambridge University Press. 2012, 213-217 pp.
6. Quronboyev, Q. Ta’lim jarayonida tarjimaning dolzarb masalalari. Toshkent: O‘zMU Nashriyoti. 2020, 57-67 pp.
7. Toshpulatova, N., O‘zbek tiliga inglizcha atamalarni moslashtirishda tilshunoslik yondashuvlari. Toshkent: Innovatsion Ta’lim. 2021, 125 p.
8. Newmark, P., A Textbook of Translation, Prentice Hall. 1988, 65-67 pp.
9. Toshpulatova, N., O‘zbek tiliga inglizcha atamalarni moslashtirishda tilshunoslik yondashuvlari. Toshkent: Innovatsion Ta’lim. 2021, 129 p.

YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI: TA’LIM JARAYONIDA QONUN TALABLARINI CHUQUR O‘RGATISH – ZAMON TALABI

Jabborov Dilmurot Choriyevich

Jarqo`rg`on tuman 1-son texnikumi direktori

Tel: 93 790 2198

Jabborovdilmurod34@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlashda ta‘lim jarayonining o‘rni, yosh avlodga qonun talablarini chuqur singdirishning pedagogik, psixologik hamda ijtimoiy omillari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, chet el tajribasi hamda o‘zbek olimlarining mazkur jarayonni takomillashtirishga doir ilmiy qarashlari muhokama qilingan.*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kalit soʻzlar: yoʻl harakati, xavfsizlik, taʼlim jarayoni, pedagogika, huquqiy madaniyat, profilaktika.

Аннотация. В статье анализируется роль образовательного процесса в обеспечении безопасности дорожного движения, исследуются педагогические и социально-психологические аспекты углубленного изучения требований закона молодежью. Рассматривается зарубежный опыт и научные взгляды узбекских учёных.

Ключевые слова: дорожное движение, безопасность, образовательный процесс, педагогика, правовая культура, профилактика.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida yoʻl harakati xavfsizligining taʼminlanishi nafaqat ijtimoiy barqarorlik, balki inson hayoti va salomatligini muhofaza qilishning muhim shartidir. Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining (WHO) maʼlumotiga koʻra, har yili dunyo boʻyicha 1,3 milliondan ortiq kishi yoʻl-transport hodisalari oqibatida hayotdan koʻz yumadi [1]. Bu holat taʼlim jarayonida yoʻl harakati qoidalarini chuqur oʻrgatish va huquqiy ongni shakllantirishga boʻlgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasida yoʻl harakati xavfsizligi masalalariga davlat siyosati darajasida yondashilib, taʼlim tizimida ushbu yoʻnalish boʻyicha bir qator dastur va oʻquv-metodik materiallar ishlab chiqilgan. Biroq zamonaviy sharoit taʼlim jarayonida yangi pedagogik yondashuvlarni talab etmoqda.

YOʻL HARAКATI XAVFSIZLIGI MASALASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Yoʻl harakati xavfsizligi masalalarini ilmiy oʻrganish jarayonida bir qator xalqaro olimlar inson omilining ahamiyatini alohida taʼkidlaydilar. Masalan, avstraliyalik tadqiqotchi J. Reason (1990) “inson xatosi har qanday transport tizimida eng zaif boʻgʻin hisoblanadi, shu sababli xavfsizlikni taʼminlash taʼlimdan boshlanishi lozim” deya taʼkidlaydi .

Oʻzbek olimi A. Qahhorov (2020) esa “yoʻl harakati xavfsizligi madaniyati – bu yillar davomida shakllanadigan kompleks jarayon boʻlib, uning poydevori maktab davrida qoʻyilishi zarur”ligini qayd etadi .

Shu boisdan yosh avlodga qonun talablarini chuqur oʻrgatish – zamon talabi boʻlib, bu jarayon taʼlim tizimining barcha bosqichlariga tadbiq qilinishi lozim.

TA'LIM JARAYONIDA QONUN TALABLARINI O'RGATISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Pedagogik yondashuvlar orasida interfaol metodlar, vizual treninglar, real hayotiy vaziyatlar asosida mashgʻulotlar tashkil etish samarali natija beradi. Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga koʻra, oʻquvchi amaliy faoliyat orqali koʻnikmalarni tezroq oʻzlashtiradi . Yoʻl harakati qoidalarini oʻrgatishda aynan amaliy mashqlar – maktablardagi “yoʻl harakati maydonchalari”, simulyatorlar, virtual treninglar muhim rol oʻynaydi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

O'zbekistonlik pedagog olimi M. Olimova (2019) ta'kidlaganidek, “o'quvchilarni yo'l harakatida ongli ishtirokchi sifatida tarbiyalashda vizual metodlar, videodarslar va muloqot asosidagi mashg'ulotlar yuqori samaradorlik beradi” .

XALQARO TAJRIBA: YO'L XAVFSIZLIGINI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Jahonning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida yo'l harakati qoidalarini o'rgatish alohida pedagogik yo'nalish sifatida shakllangan. Masalan:

Finlyandiya tajribasi

Finlyandiya 1-sinfdan boshlab “Transport xavfsizligi madaniyati” fani o'qitilib, o'quvchilarda mas'uliyatli piyoda va velosiped haydovchisi bo'lish ko'nikmalari shakllantiriladi [6].

Yaponiya tajribasi

Yaponiyada o'quvchilar yo'lni kesib o'tish, svetofor belgilari, xavfsiz masofa saqlash kabi amaliy mashg'ulotlarni ixtisoslashtirilgan maktab poligonlarida bajaradilar. Yaponiya olimi K. Nakamura (2018) buni “xavfsizlik ijtimoiy ongining ildizdan shakllanishi” deb ataydi [7].

AQSh tajribasi

AQShning ko'plab shtatlarida “Driver Education Program” orqali o'quvchilar 16 yoshdan maxsus sertifikat asosida mashina boshqarishni o'rganadilar. Dastur psixologik tayyorgarlik, stress-holatlarida boshqaruv va qonuniy mas'uliyat kabi modullarni o'z ichiga oladi [8].

Ushbu tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham dolzarb bo'lib, zamonaviy o'quv-uslubiy komplekslarni ishlab chiqishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

4. YO'L HARAKATI XAVFSIZLIGI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK OMILLAR

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning yo'l harakati qoidalariga amal qilishi ko'p hollarda emotsional holat, ijtimoiy taqlid va shaxsiy mas'uliyat darajasiga bog'liqdir. Bandura (1997) ta'kidlaganidek, “inson xulqi ko'p jihatdan kuzatish orqali shakllanadi” [9]. Shuning uchun ota-onalar va o'qituvchilarning shaxsiy namunasi muhim omil hisoblanadi.

O'zbek psixologi R. Abdusalomov (2021) fikricha, “bolalarda transport muhitiga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish uchun erta yoshdan boshlab xavfsizlik psixologiyasini o'rgatish zarur” [10].

O'ZBEKISTONDA YO'L HARAKATI XAVFSIZLIGINI O'QITISH HOLATI VA MUAMMOLAR

O'zbekiston ta'lim tizimida yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha maxsus o'quv-uslubiy qo'llanmalar yaratilgan,

umumta'lim maktablarida “Yosh yo'l patruli” faoliyat yuritadi, yo'l poligonlari tashkil etilmoqda.

Ammo mavjud tizimda bir qator muammolar mavjud:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- O'quv-metodik materiallarning zamonaviy talablarga to'liq mos emasligi.
- Interfaol texnologiyalar va simulyatorlarning yetishmasligi.
- O'qituvchilarning ushbu yo'nalish bo'yicha maxsus malaka oshirishiga ehtiyoj.

Olim E. Xamidov (2022) ushbu masalani “ta'lim tizimining yo'l xavfsizligi bo'yicha yagona metodik platformaga ega emasligi” bilan izohlaydi [11].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida yo'l harakati xavfsizligini o'rgatishning asosiy muammolari:

1. metodik materiallarning yetarli emasligi;
2. o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi kamligi;
3. amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi;
4. oila-maktab-jamiyat hamkorligining sustligi.

Biroq xalqaro tajriba va zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida mazkur yo'nalishni takomillashtirish mumkin.

Chet el olimlari ta'kidlaganidek, (Reason, Bandura, Nakamura) yo'l harakati madaniyati – bu ijtimoiy ongning majmuaviy mahsuli. O'zbekiston olimlarining fikrlari ham bu jarayon faqat maktab emas, balki oilaviy tarbiya bilan bog'liqligini tasdiqlaydi.

Statistik ma'lumotlar

– UzDaily ma'lumotiga ko'ra 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida 5 895 ta yo'l harakati hodisasi ro'y bergan.

– Shu davrda halok bo'lganlar soni – 1 303 kishi.

– Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4,8% kamayish degani.

– Sh. Mirziyoyev ma'lumotlariga ko'ra har kuni taxminan o'rtacha 6 kishi yo'l voqealarida halok bo'lmoqda.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

Maktablar uchun yagona elektron platforma: yo'l harakati qoidalari bo'yicha interfaol darslar, testlar, 3D simulyatsiyalar.

Pedagoglar malakasini oshirish: xavfsizlik psixologiyasi, zamonaviy trening metodlari bo'yicha maxsus kurslar.

O'quvchilarda mas'uliyatni oshirish: amaliy poligonlar sonini ko'paytirish, real vaziyatlarda mashg'ulotlar.

Ota-onalar bilan hamkorlik: oilada xavfsizlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha seminarlar.

Xorij tajribasini integratsiya qilish: Finlyandiya, Yaponiya va AQShning innovatsion metodlarini o'quv dasturlariga qo'shish.

XULOSA

Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yosh avlodga qonun talablarini chuqur o'rgatish bilan boshlanadi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar, psixologik yondashuvlar va xalqaro tajribalarning o'rni beqiyosdir. Zamonaviy pedagogik vositalardan foydalanish, o'qituvchilar malakasini oshirish va huquqiy madaniyatni

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

erta yoshdan shakllantirish orqali jamiyatda yo‘l harakati madaniyati yuksaladi. Bu esa bevosita inson hayoti va sog‘lig‘ini asrashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization. (2023). Global status report on road safety. WHO Press.
 2. Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge University Press.
 3. Qahhorov, A. (2020). Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘limda shakllantirishning metodik asoslari. Ta‘lim va innovatsiya jurnali, 4(2), 33–41.
 4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
 5. Olimova, M. (2019). Yo‘l harakati qoidalarini o‘qitishda vizual metodlar samaradorligi. Pedagogik izlanishlar, 6(1), 88–94.
 6. Finnish National Agency for Education. (2020). Traffic Safety Education Program. Helsinki.
 7. Nakamura, K. (2018). Safety education in Japanese schools. Journal of Asian Education, 12(3), 122–130.
 8. National Highway Traffic Safety Administration. (2021). Driver Education Curriculum. Washington, D.C.
 9. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.
 10. Abdusalomov, R. (2021). Xavfsizlik psixologiyasining yoshlar ongiga ta‘siri. Psixologiya nazariyalari jurnali, 7(4), 55–63.
- Xamidov, E. (2022). O‘zbekistonda yo‘l harakati xavfsizligini o‘qitishning dolzarb masalalari. Ijtimoiy fanlar jurnali,

Elmurodova Feruza Vahob qizi

Tunlari uyqusiz ilhom kutaman
Qòlimga qalam va qog‘oz tutaman
Sheriyat mulkiga qoshay deb ulush
Ijod qilmoqlikda davom etaman.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Hali kòp orzuyim egallanmagan
Omadim otlari jugallanmagan
Sherlarim bisyordir tugallanmagan
Ijod qilmoqlikda davom etaman.

Buyuk adiblarning izini bosib
Yelkamga masuliyat vazifa osib
Xalqim hurmatiga bòlib munosib
Ijod qilmoqlikda davom etaman.

Men uchun ustozdir Navoiy, Mashrab
Yashayman nazmga umrimni hashlab
Halqimga naf berar sherlarni boshlab
Ijod qilmoqlida davom etaman.

2. Siz vafoga sochmang Chang
Hissiyotla qilmang Jang
Sevgan holin qilmang tang
Ko'ngil bilan òynashmang.

Boshida sovchi bolib
Sòngida ovchi bolib
Siz sabab ishonch òlib
Ko'ngil bilan òynashmang.

Kòngil asli bir shisha

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Sinmasin qo'ldan tusha
Bòlmangiz bir andisha
Kòngil bilan òynashmang.

3.Oradan yillar òtib , keldingmi keyin
Qancha alam, zah yutib konikkanda dil.
Boldi qaytarolmaysan, qayta sevishin
Boldi qil ,bas, yetar, aldamasin til.

Seni kutib òtdim qancha yil-u oy,
Qancha umr onim elga berdim boy
Sen bu haqda bilmassan hoynahoy,
Boldi qil , bas, yetar aldamasin til.

Seni izlab Qancha bòldim sargardon
Hammadan soradim topmadim makon
Hatto Seni o'ylab yuttim zaqqum qon
Bòldi qil, bas , yetar aldamasin til.

Mana bilding, kording, kònikkan yurak
Endi ket , mutlaqo bo'lib bedarak
Yolvorib so'rayman faqat bir tilak
Bòldi qil , bas, yetar aldamasin til

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

4. Unutgim Kelmas

Daryoga qarasam yiglagim keldi,
Sahroga sen haqda so‘zlagim keldi.
Men seni izingdan izlagim keldi,
Hotirang hayolim tinch qo‘ymas bir pas,
Ne qilay men seni unutgim kelmas.

Osmonga qarasam oyda nigohing,
Hayolim ortingdan bo‘lgan hamrohing,
Bo‘lsada bevafo qancha gunohing,
Xijronlar visolga qo‘ysada qafas,
Ne qilay men seni unutgim kelmas.

Yurakning o‘rniga solsam deyman tosh,
Bo‘ldi qalbim yupan to‘kaverma yosh,
Uzoq-uzoqlarga olib ketsam bosh,
Har kunda o‘zimga deyman sevma bas,
Ne qilay men seni unutgim kelmas.

Qalbim qumsayverar go‘zal o‘tmishni,
Men sensiz o‘tkazdim necha yoz, qishni,
Menga ham o‘rgatgin sen unitisni,
Sensizlik qo‘ynida qalb orom bilmas,
Ne qilay men seni unutgim kelmas.

5. Qalbim Sindirmang

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Mening koz yoshlarim bo'lar bir daryo,
Yoshimni to'kdirgan zolim bu dunyo,
Anduhu tashvishdan zada bo'lganman,
Otinchim sizlardan qalbim sindirmang.

Dilozor sozingiz jonim og'ritar,
Ranjitmang ko'nglimni bo'ldi bas, yetar,
Men osha yolgizman qarang dostlarim,
Otinchim sizlardan qalbim sindirmang.

Siz hafa bo'lsangiz men ham bo'laman,
Siz shodon bo'lsangiz baxtga to'laman,
Gar sizdan ranjisam ruhan o'laman.
Otinchim sizlardan qalbim sindirmang.

Bilsangiz ko'ngilning kaliti bu til,
Goh tabib gohida qiladi qatl,
Tiklanmas gar ko'ngil sinsa u chil-chil,
O'tinchim sizlardan qalbim sindirmang.

Qurbonova Zulayxo Qurbonovna

Бизга ёққан, бошқаларга ёқмайди,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Кибрлилар, камбағалга боқмайди.
Шухрат деса икки кўзи чакнайди!
Ўйлаб кўрмас, кафанин танлай олмас,
Барибирам калта фаҳмидан қолмас.

Давру даврон, шуҳратим,--дер абадий,
Менга ёқмас, бунақаси, ҳам оддий!
Таъбим нозик, кийинаман---дер, „Модний“!
Билмайдик кафанин танлай олмас,
Ҳатто бунинг ҳечам имкони бўлмас.

Чўнтагида жарақ-жарақ пуллари,
Ишратида, қатор-қатор туллари,
Чўрт кесади гапирсангиз тиллари!
Билмайдик, майитлар сўзлай олмас,
„Сирот“идан эсон-омон ўтса бас!

Дегим келар кунда минг бир насиҳат,
Шояд бўлса бу шеърлар ҳам бир ибрат,
Жоҳилликка мудом ҳамроҳ маърифат!
Англаб етсин тушмасидан тишлари,
Бари бекор бу дунёнинг ишлари!

30/01/24

Фахр билан, эътироф билан,

Чексиз ҳурмат, эътибор билан,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Гурур ҳамда ифтихор билан.
Табрик сизга халқ ўғлонлари,
Юртсевар мард, чин посбонлари.

Ватан ишқи қалбингизда жам,
Узоқ яшаб ғам кўрмангиз ғам.
Сизга соғлик, кам бўлмангиз кам.
Табрик сизга халқ ўғлонлари,
Юртсевар мард чин посбонлари.

Ҳар оила бир кўрғон асли,
Шу кўрғонлар улуғдир насли,
Сиз учун бу байрам ҳар баҳор фасли.
Сизга табрик юрт ўғлонлари,
Юртсевар мард чин посбонлари.

Чанг кўчаларинг қумсайман гоҳо,
Асфальтлар ялтироқ, қора кўнгилдек.
Оддий одамларинг ўзи бир дунё,
Самимий инсонга ҳайкал қўйгулик.

Чамамда камайиб қолди оқиллар,
Ер юзин тутгандек кибру ҳаволар.
Нопалах сўзлардан оғрийди диллар,
Бу дардга ким топура энди даволар.

Ўша оддийликни, самимий дилни,
Соғиниб қоламан, ичикаман жим.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Кибр кўклардаю, ердами қулни.

Инсофга чақирмоқ билмайди ҳеч ким.

.....Оддийгина қишлоқ, оддий одамлар.

.....

„ Мажнунтол тагига ўтқазинг мени,

Мен учун йиғласин, мен йиғлаб бўлдим. ”

Билган, билмаганим, қўлласин мени,

Фиску фасодлардан, ой каби тўлдим.

Юзда доғим кўриб, кулди ғанимлар,

Ичда доғдан асар йўқ эди.

Маддохлар куч билан ёнига имлар,

Саққум сўзлар бору, захар йўқ эди.

Куйсанг юрагингга кирар уймалаб,

Бетингга айтгани ботинолмаслар.

Андеша қилсангу, турсанг ийманиб,

Ҳаттоки жим туриб ўтиролмаслар....

Мажнунтол тагига ўтқазинг мени,

Сир-у синоатим англаган ўша.

Куймоқ азобидан қутқазинг мени,

Шошиб келдим ўзим, кетмайин шоша.....

21/05/24//**00*21

Зулайхо Қурбонова

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Қишлоққа кетаман, кетаман она,
Бағрингиз тўлдириб юраман яна.
Тошкентда одамлар бари бегона.
„ Қишлоқи” —ларимни соғиндим она.
Меҳри қайноқларимни соғиндим она...

Юраман беемалол, эркин, ишшайиб,
Менга ҳам кулишлари ёқар жилмайиб,
Хавотир олмайман, турмам ийманиб,
Меҳри қайноқларимни соғиндим она,
„ Қишлоқи”ларимни соғиндим она.

Тўйлар бўлса етаклашиб боламиз,
Кўпайишиб, этаклашиб борамиз,
Маizza қилиб қайноқ давра курамиз,
Қалби булоқларимни соғиндим она,
„ Қишлоқи” —ларимни соғиндим она.

Барчаси самимий, барчаси дилхуш.
Давраси сермазмун, кўнгиллар сархуш.
Тошкентдан кетаман, кўрмайпман туш.
Меҳри қайноқларимни соғиндим она.
„ Қишлоқи ” —ларимни соғиндим она.

[Хуснингга ярашган мовий ранг гумбаз,

Биз содиқ фарзанмиз, ҳар дам ҳар нафас.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Таърифлаб, мадх этиб куйласак битмас,
Эй она табиат, ифор таратган,
Шайдоларинг этиб бизни яратган.

Юртимсан муқаддас, бойликларга кон.
Она-ватан бўлмиш шу қутлуғ макон,
Изланган топгайдир ҳамиша имкон.
Эй она табиат, ифор таратган,
Шайдоларинг этиб бизни яратган.

Таърифга тил ожиз, мунаввар олам,
Ўзинг парваришлаб боқяпсан далам,
Тупроғинг кучоқлаб ўсмоқда болам.
Эй она табиат, ифор таратган,
Шайдоларинг этиб бизни яратган.

Дарё, денгизларинг, қирлар, тоғларинг,
Меваси ғарқ пишган чаман боғларинг,
Бағрингни тарк этмас, ҳатто зоғларинг,
Эй она табиат, ифор таратган.
Шайдоларинг этиб бизни яратган.

Хуснингга ярашган мовий ранг гумбаз,
Биз сенга содиқмиз, ҳар дам, ҳар нафас,
Таърифинг оламга, дилларга сиғмас,
Эй она табиат ифор таратган.
Шайдоларинг этиб бизни яратган.

17/04/23**23*23

Зулайхо

УДК 615.42+615.33+616-001.17

Современные раневые покрытия и региональная лимфатическая антибиотико терапии в лечении ожоговых ран.

САЛАХИДДИНОВ к.з., ДЖУМАБАЕВ э.с., Алексеев А.А.,
Кафедра госпитальной и факультетской хирургии АГМИ, г.Андижан
Кафедра термических поражений, ран и раневых инфекций РМАПО,
г.Москва

Даны результаты исследований 74 больных, находившихся на стационарном лечении по поводу ожогов III А степени. Установлено, что применение региональной лимфатической антибиотикотерапии (РЛАТ) достоверно снижает частоту осложнений, проявляющихся снижением отека, перифокального воспаления, бактериальной обсемененности ран, сокращает сроки стационарного лечения. Сделан вывод, что применение РЛАТ в профилактике и лечении ожоговых раневых осложнений является обоснованным и может быть применен при любой степени ожога и ожоговой болезни.

Ключевые слова: *Ожоги, региональная лимфатическая антибиотикотерапия, раневые осложнения*

The results of research carried out involving 74 patient. were on stationary treatment of III A degree burns at the Burn Unit were analyzed. It was determined that appliance of regional lymphatic antibioticotherapy largely decreases the frequency of complications, revealed with decrease of edema, inflammation process, bacterial accumulation on wound surface, and reduces the period of stationary treatment. It was concluded that use of RLAT in preventive maintenance and treatment of burn wounded complications is proven and can be applied at any level of burn and burn disease.

Key words: *burns, regional lymphatic antibioticotherapy, wound complications*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

III A даражадаги куйишлар билан стационарда даволанган 74 беморларни, текиширув натижалари урганиб чиқилди. Беморларда замонавий яра қопломалар ва регионал лимфотерапия куллаш билан қиесий тахлил ўтказилди. Колланиятган методика яранинг эпителизацияси тезлигига кучли таъсир этувчи, қисқа муддат ичида, шили каитишига, яра отрофи ялигланиши, беморларнинг ҳаётини сақлаб қолишида муҳим аҳамиятга эга бўлган омил эканлиги аниқланди. Яра асоратларини профилактика ва даволашда РЛАТ кулланиши ката аҳамиятга эга.

Қалит сузлар: *регионал лимфатик антибиотико терапи, куйиш яра осоратлари, замонавий яра қопломалари..*

Несмотря на многочисленные сообщения о современных методах лечения ожоговых ран а также профилактики раневых инфекций, применение раневых покрытий остается одним из важных элементов []. В связи с этим поиск новых средств и методов комплексного подхода, создание комфортных и оптимальных условия ауторегенерации, в лечении больных пострадавших от ожогов, пути эффективной борьбы с возможными раневыми осложнениями а также прицельное воздействие на очаг патологии, является на наш взгляд весьма актуальным.

Любые ожоги, особенно обширные, независимо от их локализации, сопровождаются воспалительным процессом и выраженной наружной лимфореей с которой, организм покидают жизненно важные элементы, белки, электролиты и т.п.. [1,4,6]. Не нужно забывать и о часто сопровождающей раневой процесс ожоговой инфекции.

В генезе послеожоговой плазмопотери основная роль принадлежит местному нарушению целостности сосудов и капилляров, повышению их проницаемости [4.8.11]. При расстройствах микроциркуляции, приводящих к массивному застою крови в сосудах, увеличению межинтерстициального отека, имеет место локальное компенсаторное увеличение лимфопродукции. В этот период лимфатическое русло может явиться одним из главных дренажных звеньев интерстиции [2.3.5.7].

Важным обстоятельством лимфатической системы, является фактор накопления поврежденных клеток, микроорганизмов и токсинов с последующей нейтрализацией и выведения их естественным путем.

В качестве профилактики осложнений ожоговой болезни, в т.п. связанных с течением раневого процесса нами применялся в комплексном лечении метод региональной лимфатической антибитикотерапии (РЛАТ).

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения региональной лимфатической терапии в лечении и профилактике раневой инфекции, ожоговых ран.

Материалы и методы.

Нами изучено 74 больных с ожогами III А ст., различной локализации. Из них 40 это больные основной группы (13 женщин и 27 мужчин), которым в комплексе лечебных мероприятий было использовано биологическое раневое покрытие «Биокол-гель» и «Биокол» а так же региональная лимфатическая антибиотикотерапия. 34 больных (7 женщин и 27 мужчин) составили контрольную группу которым использовано раневое покрытие «Гелепран». Все исследуемые больные были преимущественно с ожогами верхних или нижних конечностей.

Оценку результатов лечения проводили на основе визуального контроля за течением раневого процесса, количества и характера отделяемого, сроками снижения отека, сроков эпителизации с начала лечения, бактериологическими и цитологическими исследованиями, нагноения раны. У больных в динамике изучали изменения основных клинико-лабораторных показателей.

Методика: На очищенную раневую поверхность накладывалось биологическое раневое покрытие («Биокол гель», «Гелепран») все это фиксировалась несколькими слоями стерильной марлевой повязки. По чего тонкой иглой прокалывается кожа и в подкожную клетчатку в межпальцевой промежутке или на 5-10 см. ниже края раны, вводится раствор Гепарина 5,000 ед. в 3,0 мл. 0,25% Новокаина (иглу не вынимают), через ту же иглу вводится раствор Фуросемида 40 мг. на 3,0 мл. 0,25% Новокаина, далее вводится по показанию разовая доза антибиотика, в нашем случае мы использовали Гентамицин в дозе 80 мг., после чего игла извлекается. Манипуляция производится 1 раз в сутки, в течении 5-6 дней.

Результаты исследований:

Сопоставляя клинические и лабораторные данные сравниваемых групп мы получили следующее: на фоне комплексного лечения РЛАТ у 24 (60 %) больных уже к началу 2-х суток было отмечено значительное а местами и полное снижение отека и перифокального воспаления, в контрольной же группе эти показатели проявились в более поздние сроки на 3-4 сутки.

Из ожоговых ран до начала лечения контрольной и основной групп высевались в 40 % штаммы *P.aeruginosa* 20 % *S.aureus*, в остальных случаях *S.epideridis*.

Через 2-е суток после начала лечения у больных контрольной группы микрофлора была таковой как до лечения, микробная обсемененность не

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

изменилась, а даже в некоторых случаях увеличилась. В основной группе с применением РЛАТ микробная обсемененность снизилась с 105,4 до 103,6 КОЕ на 1 см² раневой поверхности, уменьшилась высеваемость *P. aeruginasa* и *S. aureus*. На фоне лечения РЛАТ к 5-м суткам микроорганизмы выделялись только у 2 больных, из них у 1 - *P. Aeruginasa*, 1 *Acinetobacter spp*.

Отмечалось снижение уровня микробной обсемененности ожоговых ран на фоне комплексного лечения с 103,6 до 101,2 КОЕ на 1 см² раневой поверхности. В группе сравнения в 2 случаях на фоне традиционного лечения к 5-м суткам отмечено выделение микроорганизмов из ожоговых ран. В 3 случаях получена двухкомпонентная ассоциация (*S. aureus* с *P. aeruginasa*). Микробная обсемененность ожоговых ран на фоне традиционного лечения снижалась с 105,5 до 103,4 КОЕ на 1 см² раневой поверхности.

У всех больных основной и контрольной групп до начала лечения, цитологическая картина была следующей: преобладали воспалительный (75%) и воспалительно-регенераторный (25%) типы цитограмм. На фоне лечения на 5 сутки в контроле, тип цитограммы у 26 больных сменился на воспалительно-регенераторный, оставаясь воспалительным у 6 (17,6 %) и регенераторный у 2 (5,8 %) пациентов. При этом в группе сравнения на фоне РЛАТ воспалительно-регенераторно тип цитограммы отмечен у 17 (42,5%) больного, у 4 (10%) воспалительный и у 19 (47,5%) регенераторный с аутоиммунным компонентом.

На 5 сутки у 25 (62,5%) больных получивших региональную лимфатическую антибиотико-терапию отмечалась выраженная активная эпителизация напротив 18 (42,8%) контроля.

Нагноение раны отмечено у 2 (5 %) основной и 4 (11,7 %) контрольной групп.

Заключение

Применение региональной лимфатической антибиотико терапии в комплексном лечении ожоговых ран, существенно влияет на течение и исход воспалительного процесса в ране, бактериальную обсемененность, снижает частоту осложнений. В результате применения РЛАТ в более ранние сроки отмечается снижение отека, перифокального воспаления, способствует выраженной эпителизации. Методика проведения РЛАТ дает возможность более прицельного введения лекарственных средств к очагу поражения (достижение высокой местной концентрации антибиотиков), легок и экономичен в применении.

Литература

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1. Алексеев А.А. В кн.: VII Всероссийская научно-практическая конференция по проблеме

термических поражений. Тезисы докладов. Челябинск, 1999; 6–8.

2. Бородин Ю.И., Сапин М.Р., Этинген Л.Е. и др. // *Общая анатомия лимфатической системы.*

Новосибирск.: Наука Сиб.отд. 1990, 243 стр.

3. Джумабаев С.У., Хакимов В.А., Джумабаев Э.С., Саидхождаева Д.Г., и соавт. // *Справочник по*

клинической лимфологии, Ибн Сино, 1999, 325 стр.

4. Клячкин Л.М., Пинчук В.М. // *Ожоговая Болезнь. Изд. Медицина, 478 стр., 1969*

5. Нечепеленко Г.В. // *Сегментарная теория лимфатической системы М.: Химия, 1990, 160 стр.*

6. Сиденов О.И., Рыбдалов Д.Д. *Конгресс "Комбустиология на рубеже веков". Тезисы докладов. М.,*

2000; 129.

7. Сапин М.Р., Борзяк Э.И. // *Внеорганные пути транспорта лимфы М.: Медицина, 1982, 264 стр.*

8. Евсеев В.А., Ковешникова Т.М., Макарова Н.Н. В кн.: *Международная конференция, посвященная 70- летию НИИ скорой помощи им.*

И.И.Джанелидзе и 55-летию ожогового центра "Актуальные проблемы термической травмы". Тезисы докладов. СПб.: 2002; 264–5.

10. Bell E., Sher S., Hull B et al. /*J. Invest. Dermatol.-1983.-Vol.81.-N 1.-P.2-10.*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

GEN MUHANDISLIGI

G'aniyeva Bibigulyuz Lutfulloh Qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Davolash yo'nalishi 25/37 guruh

Annotatsiya

Ushbu maqolada gen muhandisligining shakllanish tarixi, ilmiy asoslari, zamonaviy yo'nalishlari va istiqbollari yoritilgan. Irsiyat qonunlarining ochilishi, DNK molekulasining tuzilishi aniqlanishi hamda rekombinant DNK texnologiyasining yaratilishi gen muhandisligi rivojiga asos bo'ldi. Ayniqsa, Paul Berg tomonidan 1972-yilda rekombinant DNKning olinishi bu sohada yangi bosqichni boshlab berdi. Shuningdek, World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, gen terapiyasi kelajak tibbiyotining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maqolada CRISPR-Cas9 texnologiyasi, gen terapiyasi, transgen organizmlar yaratish jarayoni hamda ularning tibbiyot, qishloq xo'jaligi va ekologiyadagi ahamiyati tahlil qilingan. Shu bilan birga, gen muhandisligining bioetik, ijtimoiy va ekologik xavflari ham ko'rib chiqilgan.

This article discusses the formation, scientific foundations, modern directions, and future prospects of genetic engineering. The discovery of the laws of heredity, the identification of DNA structure, and the development of recombinant DNA technology laid the foundation for this field. In particular, the first recombinant DNA molecule was obtained in 1972 by Paul Berg, marking a new era in biotechnology. According to the World Health Organization, gene therapy is considered one of the most promising areas of future medicine. The article analyzes CRISPR-Cas9 gene editing technology, gene therapy applications, and the creation of transgenic organisms, as well as their importance in medicine, agriculture, and environmental protection. Ethical, social, and ecological risks associated with genetic engineering are also examined.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

В данной статье рассматриваются история становления, научные основы и современные направления генной инженерии. Открытие законов наследственности, установление структуры ДНК и создание технологии рекомбинантной ДНК заложили фундамент развития данной области. В 1972 году Paul Berg впервые получил рекомбинантную молекулу ДНК, что стало важным этапом в развитии биотехнологии. По данным World Health Organization, генная терапия является одним из наиболее перспективных направлений медицины будущего. В статье анализируются технология CRISPR-Cas9, процессы создания трансгенных организмов, а также их значение в медицине, сельском хозяйстве и экологии. Особое внимание уделяется биоэтическим и социальным проблемам генной инженерии.

Kirish.

Biotexnologiyaning zamonaviy va tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan yulishlaridan biri gen muxandisligidir. Gen muxandisligidir. Gen muxandisligi o'z navbatida, bioobyektlarni o'ziga xos bo'lmagan xususiyatlarini namoyon etishi maqsadida, ularni sun'iy tarzda genetic modifikatsiyalash jarayonlarini amalga oshiradi. Bu boradagi ilmiy izlanishlar asosan, 1972 yil P.Bergning laboratoriyasida birinchi marta yopishqoq uchlarga ega bo'lgan rekombinat DNK molekulasini in vitro usulida olingandan so'ng, yangicha tus oldi va bu boradagi tadqiqotlar yanada rivojlandi. Gen muhandisligi jarayonida DNK molekulasini ajratib olinadi, kerakli gen aniqlanadi va maxsus usullar yordamida boshqa organizm hujayrasiga kiritiladi. Natijada rekombinant DNK hosil bo'ladi. Bu texnologiya tibbiyot, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika va sanoatda keng qo'llanilmoqda. Masalan, bugungi kunda qandli diabetni davolashda ishlatiladigan preparati gen muhandisligi orqali bakterialardan olinadi. World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, gen terapiyasi keljak tibbiyotining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda gen tahrirlashda eng mashhur texnologiyalardan biri - CRISPR - Cas9 tizimi bo'lib, u genlarni aniq va tez o'zgartirish imkonini beradi. Gen muhandisligi yordamida bir organizmdagi kerakli gen ajratib olinadi, boshqa organizmga o'tkaziladi. Natijada yangi belgiga ega bo'lgan transgen organizm hosil bo'ladi. Bu jarayon ilmiy asosda, maxsus laboratoriya sharoitida amalga oshiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Gen muhandisligi zamonaviy biologiyaning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, insoniyat oldida turgan ko'plab muommolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda bu texnologiya tibbiyot, ekologiya va oziq – ovqat xavsizligini ta'minlashda yanada katta ahamiyat kasb etad.

Asosiy qism.

Gen muhandisligi fanining shakillanishi molekulyar biologiya va genetika sohalaridagi XX asr boshlarida irsiyat qonuniyatlarini o'rganishdan boshlangan. 1865 – Gregor Mendel tomonidan irsiyat qonunlarining kashf etilishi genetika faniga asos soldi. Keyinchalik, 1994 – yilda Osvald Avery va uning hamkasblari DNK irsiy axborot tashuvchi molekula ekanligini ilmiy jihatdan isbotladilar. 1953 – yilda Jeyms Uotson va Frensis Krik DNK molekulasining ikki spiral tuzilishini aniqlashdi. Ushbu kashfiyot genetik axborotning saqlanishi va uzatilishi mexanizmlarini tushunishga yo'l ochdi. 1960 – yillarda genetic kod ochilishi, RNK va oqsil sintezi jarayonlarining o'rganilishi gen muhandisligining rivojlanishiga mustahkam ilmiy zamin yaratd.

Kelajakda gen muhandisligi orqali irsiy kasalliklarning aksariyatini davolash, umr davomiy;igini uzaytirish va individual tibbiyotni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, inson genomi bilan ishlash bioetika masalalarini ham yuzaga keltiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Gen muhandisligi zamonaviy fan va texnologiyaning yo'nalishlaridan biridir. U insoniyatga yangi imkoniyatlar yaratmoqda – kasalliklarning bartaraf etish, oziq – ovqat xavfsizligini ta'minlash va ekologik muammolarni hal etishda katta rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, bu sohada axloqiy me'yorlarga amal qilish, genetik tajribalarning xavfsizligini ta'minlash va inson manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish zarur. Kelajakda gen muhandisligi insoniyat farovonligi hamda sog'lom avlodni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xavfli tomonlari.

Genetik aralashuv jarayonida inson genomiga ta'sir ko'rsatish ehtimoli mavjud bo'lib, bu kelajak avlodlarning genetik tuzilishiga ta'sir etishi mumkin. Ayniqsa, embrion darajasida amalga oshiradigan gen tahrirlash ishlari bioetika nuqtai nazaridan eng bahsli masalalardan biridir. Bunday aralashuvlar irsiy kasalliklarning oldini olish imkonini bersa-da, genetik diskriminatsiya va ideal inson yaratish xavfini ham keltirib chiqaradi. Gen muhandisligining yana bir xavfi – genetik modifikatsiyalangan organizmlarning ekologik muhitga ta'siri bilan bog'liq. Nazoratsiz tarqalgan GMolar tabiiy ekotizm muvozanatini buzilishi, ayrim o'simlik va hayvon turlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, genetik modifikatsiyalangan mahsulotlarni yaratish va ulardan foydalanish qat'iy ekologik nazorat ostida bo'lishi zarur. Tibbiyotda gen terapiyasini qo'llash ham ma'lum xavf – xatarlarni o'z ichiga oladi. Genlarning noto'g'ri joyga joylashishi, immune tizimining kutilmagan reaksiyalari yoki uzoq muddatli nojo'ya ta'sirlar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, klinik sinovlar ko'p bosqichli va qat'iy nazorat ostid o'tkazilishi talab etiladi. Shuningdek, gen muhandisligida ijtimoiy tengsizlik masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy genetik texnologiyalardan faqatgina ayrim ijtimoiy guruhlarining foydalanishi jamiyatda genetik tafovutlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holat genetik diskriminatsiya va ijtimoiy adolatsizlik xavfini kuchaytiradi. Gen muhandisligining rivojlanishi inson salomatligi va hayot sifatini yaxshilashda katta imkoniyatlar yaratadi, biroq bu jarayon bioetika, xalqaro qonunlar va ilmiy nazorat asosida olib borilishi zarur. Ilmiy taraqqiyot bilan bir qatorda axloqiy mas'uliyatni ta'minlash gen muhandisligining xavfsiz va barqaror rivojlanishining asosiy sharti hisoblanadi.

Xulosa.

Gen muhandisligi zamonaviy biologiya va biotexnologiyaning eng muhim hamda istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning shakllanishi irsiyat qonunlarini kashf etgan Gregor Mendel tadqiqotlaridan boshlangan bo'lib, keyinchalik DNKning irsiy axborot tashuvchi molekula ekanligi Oswald Avery tomonidan isbotlandi. DNKning ikki spiral tuzilishini esa James Watson va Francis Crick aniqladilar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Bugungi kunda gen muhandisligi yordamida insulin, vaksinalar va boshqa biologik faol moddalar ishlab chiqarilmoqda. Ayniqsa, CRISPR-Cas9 texnologiyasi genlarni aniq va tez tahrirlash imkonini yaratib, irsiy kasalliklarni davolash istiqbollari kengaytirdi.

Shu bilan birga, gen muhandisligi bioetik masalalarni ham yuzaga keltiradi. Embrion darajasida genlarni o'zgartirish, genetik diskriminatsiya, ekologik muvozanatning buzilishi kabi xavflar ilmiy nazorat va xalqaro huquqiy me'yorlarga amal qilishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, gen muhandisligi insoniyat oldida turgan ko'plab muammolar — kasalliklarni davolash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ekologik barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu jarayonda ilmiy taraqqiyot bilan bir qatorda axloqiy mas'uliyat ham ustuvor bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdukarimov A.A. **Genetika asoslari**. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Sodiqov B.S. **Molekulyar biologiya**. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Rasulov H.R. **Biotexnologiya asoslari**. – Toshkent: Tafakkur, 2020..
4. Xoliqov K.T. **Gen muhandisligi va biotexnologiya**. – Toshkent: Universitet, 2021.
5. Yo'ldoshev Q.Y. **Zamonaviy genetika**. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
6. Karimov Sh.M. **Tibbiy genetika**. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi nashriyot, 2016.
7. To'xtayev A.T. **Ekologiya va genetik xavfsizlik**. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
8. Mamatqulov N.M. **Biologiya (Oliy o'quv yurtlari uchun)**. – Toshkent: Cho'lpon, 2015.
9. Rahmonov S.O. **Genetik texnologiyalar va bioetika**. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
10. Ismoilov D.X. **Biotexnologiyaning zamonaviy yo'nalishlari**. – Toshkent: Ilm ziyo, 2023.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RUHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI

Babaeva Dildora G'ofurjanovna

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani

29-sonli maktabgacha ta'lim

tashkiloti tarbiyachisi (psixolog)

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ruhiyatini rivojlantirishda innovatsion pedagogik metodlarning o'рни, ahamiyati va samaradorligi ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar, xususan, interaktiv metodlar, o'yin texnologiyalari, muammoli vaziyatlar yaratish, ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar orqali bolalarning psixologik rivojlanishiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, tarbiyachining pedagogik va psixologik kompetensiyasi, individual yondashuv, bolalarda mustaqil fikrlash, muloqot, ijtimoiy moslashuv va emotsional barqarorlikni shakllantirish masalalari keng tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim samaradorligini oshirishda innovatsion metodlarning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion metodlar, bola psixologiyasi, rivojlanish, interaktiv ta'lim, pedagogika

Abstract: This article analyzes the role and significance of innovative pedagogical methods in the psychological development of preschool children from both theoretical and practical perspectives. It highlights modern approaches used in preschool education, including interactive methods, game-based learning, problem-solving activities, and techniques that foster creativity and independent thinking. The study also emphasizes the importance of teachers' professional competence

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

and individual approach in developing children's communication skills, social adaptation, and emotional stability. The findings demonstrate that innovative methods significantly improve the effectiveness and quality of preschool education.

Key words: preschool education, innovative methods, child psychology, development, interactive learning, pedagogy

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение инновационных педагогических методов в развитии психики детей дошкольного возраста. Проведен научно-теоретический и практический анализ современных подходов, применяемых в системе дошкольного образования, таких как интерактивные методы, игровые технологии, создание проблемных ситуаций и развитие творческого мышления. Особое внимание уделено формированию у детей самостоятельного мышления, коммуникативных навыков, социальной адаптации и эмоциональной устойчивости. Также рассматривается профессиональная компетентность воспитателя и индивидуальный подход к каждому ребенку. Результаты исследования подтверждают эффективность использования инновационных методов в повышении качества дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационные методы, психология ребенка, развитие, интерактивное обучение, педагогика

Kirish Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Chunki aynan shu davrda bola shaxsining asoslari, uning tafakkuri, dunyoqarashi va ruhiy holati shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda an'anaviy usullar bilan bir qatorda zamonaviy, innovatsion metodlardan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Chunki hozirgi bolalar tez o'zgaruvchan muhitda yashamoqda va ulardan mustaqil fikrlash, ijodkorlik va moslashuvchanlik talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, bolalar ruhiyatini rivojlantirishda samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlash, ularni amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

ASOSIY QISM

1. Maktabgacha yosh davrining o'ziga xos xususiyatlari

Maktabgacha yosh davri bolaning jismoniy, aqliy va ruhiy jihatdan tez rivojlanadigan davri hisoblanadi. Bu bosqichda bolalar atrof-muhitni faol o'rganadi, yangi bilimlarni tez qabul qiladi va o'zlashtiradi. Ularning fikrlashi asosan obrazli bo'lib, o'yin orqali bilim olishga moyil bo'ladi.

Shu sababli, bolalar bilan ishlashda ularning yosh xususiyatlarini hisobga olish, ularga mos metodlarni tanlash muhimdir.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

2. Innovatsion metodlarning mohiyati

Innovatsion metodlar — bu ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar bo'lib, ular o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va ijodkorlikni rivojlantiradi.

Maktabgacha ta'limda quyidagi metodlar keng qo'llaniladi:

• interaktiv o'yinlar • rolli sahnalar • muammoli vaziyatlar • vizual va audio materiallar

Bu metodlar bolalarning qiziqishini oshirib, bilimni oson va samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

3. O'yin texnologiyalarining ahamiyati

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy faoliyat turi hisoblanadi. O'yin jarayonida bola:

• o'z fikrini erkin ifodalaydi • ijtimoiy rollarni o'rganadi • hissiyotlarini boshqarishni o'rganadi

O'yin orqali o'rganish bolaning ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va uning rivojlanish jarayonini tezlashtiradi.

4. Tarbiyachining pedagogik roli

Tarbiyachi bolalar bilan ishlash jarayonida nafaqat bilim beruvchi, balki yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi shaxs hisoblanadi. U bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, har bir bola bilan alohida ishlashi zarur.

Shuningdek, tarbiyachi: • bolaga mehr bilan yondashishi • uni rag'batlantirishi • ijobiy muhit yaratishi kerak.

5. Amaliy natijalar va samaradorlik Innovatsion metodlardan foydalanish natijasida quyidagi ijobiy natijalarga erishiladi:

• bolalarda darsga qiziqish ortadi • mustaqil fikrlash rivojlanadi • muloqot ko'nikmalari shakllanadi • ijtimoiy faollik oshadi Bu esa maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalar ruhiyatini rivojlantirishda innovatsion metodlardan foydalanish bugungi kunning muhim talablaridan biridir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar bolalarning har tomonlama rivojlanishiga, ularning intellektual va emotsional salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois tarbiyachilar o'z faoliyatida doimiy ravishda yangi metodlarni o'rganib borishi, ularni amaliyotda qo'llashi zarur. Bu

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

esa kelajak avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta'lim to'g'risida”gi qonuni
2. Maktabgacha ta'lim davlat standartlari
3. Vygotsky L.S. — “Bolalar psixologiyasi asoslari”
4. Montessori M. — “Ilk rivojlanish metodikasi”
5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar (o'quv qo'llanma)
6. Internet manbalari va ilmiy maqolalar

MAKTABLARDA INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI

Karabaeva Shohidaxon Tulkunovna
Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani
50-umumiy o'rta ta'lim maktab direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda inklyuziv ta'limni joriy etishning dolzarbligi, uning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Inklyuziv ta'lim tizimi orqali imkoniyati cheklangan bolalarning umumiy ta'lim muhitiga integratsiyasi ta'minlanadi. Maqolada ushbu tizimning afzalliklari, o'quvchilar rivojiga ta'siri, pedagogik yondashuvlar hamda mavjud muammolar chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Annotation: This article explores the importance of implementing inclusive education in schools. Inclusive education ensures equal learning opportunities for all students, including those with special needs. The paper analyzes its social and pedagogical significance, benefits, challenges, and practical implementation strategies.

Аннотация: В статье рассматривается значение внедрения инклюзивного образования в школах. Анализируются его социально-педагогическая роль, преимущества, проблемы и пути эффективной реализации.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kalit soʻzlar: inklyuziv taʼlim, imkoniyati cheklangan bolalar, teng imkoniyat, integratsiya, pedagogika, ijtimoiy moslashuv, taʼlim sifati, innovatsiya, rivojlanish, bagʻrikenglik.

Keywords: inclusive education, special needs children, equal opportunity, integration, pedagogy, adaptation, education quality, innovation, development, tolerance.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, равные возможности, интеграция, педагогика, адаптация, качество образования, развитие, толерантность.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida taʼlim tizimini takomillashtirish, uning sifatini oshirish va har bir bola uchun teng imkoniyatlar yaratish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarni taʼlim jarayoniga jalb etish va ularning jamiyatga moslashuvini taʼminlash muhim masalalardan biridir. Inklyuziv taʼlim — bu barcha bolalarga, ularning jismoniy yoki ruhiy imkoniyatlaridan qatʼi nazar, teng sharoitda taʼlim olish imkonini beruvchi tizimdir. Ushbu tizim orqali nafaqat taʼlim sifati oshadi, balki jamiyatda ijtimoiy tenglik va insonparvarlik tamoyillari ham mustahkamlanadi. Mamlakatimizda ham inklyuziv taʼlimni rivojlantirishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Bu borada qator islohotlar amalga oshirilmoqda, yangi dasturlar ishlab chiqilmoqda va maktablarda zarur sharoitlar yaratilmoqda.

ASOSIY QISM

Inklyuziv taʼlimning asosiy maqsadi — barcha oʻquvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish va ularning har tomonlama rivojlanishini taʼminlashdir. Ushbu tizim orqali imkoniyati cheklangan bolalar ham sogʻlom tengdoshlari bilan birgalikda taʼlim oladi. Bu esa ularning ijtimoiy moslashuvini tezlashtiradi. Inklyuziv taʼlim jarayonida oʻqituvchilar muhim rol oʻynaydi. Ular har bir oʻquvchining individual xususiyatlarini hisobga olib, dars jarayonini tashkil etishi lozim. Bu esa pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy mahorat, sabr-toqat va ijodkorlikni talab qiladi.

Maktablarda inklyuziv taʼlimni joriy etish uchun maxsus sharoitlar yaratish zarur. Jumladan, oʻquv binolarini moslashtirish, maxsus texnik vositalar bilan taʼminlash va pedagoglarni qayta tayyorlash muhim hisoblanadi. Inklyuziv taʼlim oʻquvchilar oʻrtasida oʻzaro hurmat va bagʻrikenglikni shakllantiradi. Sogʻlom oʻquvchilar imkoniyati cheklangan tengdoshlariga yordam berish orqali insoniy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

fazilatlarini rivojlantiradi. Bu esa jamiyatda ijobiy ijtimoiy muhitni yaratadi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'lim katta imkoniyatlar yaratadi. Ular o'z tengdoshlari bilan birga o'qish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va jamiyatga moslashadi. Bu esa ularning kelajakda mustaqil hayot kechirishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni joriy etishda muammolar ham mavjud. Masalan, moddiy-texnik bazaning yetishmasligi, malakali mutaxassislarining kamligi va jamiyatdagi ayrim stereotiplar bu jarayonga to'sqinlik qiladi.

Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu jarayonda nafaqat o'qituvchilar, balki psixologlar, defektologlar, logopedlar va ota-onalar ham faol ishtirok etishi lozim. Har bir o'quvchining ehtiyojini aniqlash va unga mos ta'lim berish individual yondashuvni talab qiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiradi. Interaktiv metodlar, differensial yondashuv va individual ta'lim dasturlari o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Bugungi kunda davlat tomonidan inklyuziv ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktablarda maxsus sinflar tashkil etilmoqda, pedagoglar malakasi oshirilmoqda va yangi o'quv dasturlari joriy etilmoqda. Bu esa inklyuziv ta'lim tizimining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Inklyuziv ta'lim orqali jamiyatda tenglik, adolat va insonparvarlik tamoyillari mustahkamlanadi. Bu esa barqaror va sog'lom jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishda ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi muhim o'rin tutadi. Maktablarda panduslar, maxsus jihozlangan sinfxonalar, eshitish va ko'rish imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan vositalar mavjud bo'lishi zarur. Bu kabi sharoitlar imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim jarayonida erkin ishtirok etishiga imkon yaratadi. Shuningdek, o'quv dasturlarini moslashtirish ham inklyuziv ta'limning muhim jihatlaridan biridir. Har bir o'quvchining qobiliyati va ehtiyojidan kelib chiqib, differensial yondashuv asosida darslar tashkil etilishi lozim. Bu esa bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi va o'quvchilarni ortda qolib ketishining oldini oladi. Inklyuziv ta'limda ota-onalarning roli ham nihoyatda katta. Ularning farzand tarbiyasidagi faol ishtiroki, maktab bilan hamkorligi va pedagoglar bilan muntazam aloqasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ota-onaning ruhiy qo'llab-quvvatlashi muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, inklyuziv ta'limni rivojlantirishda jamiyatning umumiy munosabati ham katta ahamiyatga ega. Jamiyatda bag'rikenglik va insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirish orqali barcha bolalarga teng imkoniyat yaratish mumkin. Bu esa ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ham inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiradi. Masalan, maxsus dasturlar, audiokitoblar va interaktiv

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

platformalar orqali imkoniyati cheklangan o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Shuningdek, pedagoglarning malakasini oshirish inklyuziv ta'limni rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. O'qituvchilar maxsus treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar orqali inklyuziv yondashuvni chuqur o'zlashtirishi zarur. Bu esa ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Inklyuziv ta'limni joriy etishda hududiy imkoniyatlar ham hisobga olinishi lozim. Qishloq joylarda bu tizimni joriy etish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, mutaxassislar bilan ta'minlash va infratuzilmani rivojlantirish talab etiladi. Umuman olganda, inklyuziv ta'lim ko'p qirrali jarayon bo'lib, uning samaradorligi barcha ishtirokchilarning hamkorligiga bog'liqdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limni maktablarda joriy etish nafaqat ta'lim tizimini rivojlantiradi, balki jamiyatning ma'naviy darajasini ham yuksaltiradi. Ushbu tizim orqali barcha bolalarning teng huquqli ta'lim olish imkoniyati ta'minlanadi va ijtimoiy adolat tamoyillari qaror topadi. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati ko'p jihatdan davlat siyosati, ta'lim muassasalari faoliyati, pedagoglar malakasi va ota-onalar bilan hamkorlikka bog'liqdir. Shu sababli ushbu yo'nalishda tizimli ishlarni olib borish zarur. Kelajakda inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etish, pedagoglarni muntazam tayyorlash va moddiy-texnik bazani mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, jamiyatda imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish, ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali inklyuziv muhitni yanada mustahkamlash mumkin. Umuman olganda, inklyuziv ta'lim — bu nafaqat ta'lim tizimidagi yangilik, balki insonparvar jamiyat qurishning muhim omilidir. Uni keng joriy etish orqali har bir bolaning salohiyatini ro'yobga chiqarish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent.
2. Ta'lim to'g'risida qonun. Toshkent.
3. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida qonun. Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Inklyuziv ta'lim bo'yicha me'yoriy hujjatlar, 2022–2024.
5. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Inclusive education and child development reports, 2021.
6. UNICEF. Inclusive Education Guidelines, 2020.
7. Inklyuziv ta'lim asoslari — A. Qodirov. Toshkent, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

8. Maxsus pedagogika — B. Sodiqov. Toshkent, 2019.
9. Pedagogika nazariyasi — M. Karimov. Toshkent, 2018.
10. Ta'lim innovatsiyalari — N. Usmonov. Toshkent, 2022.

ZAMONAVIY ZOOLOGIYADA GENETIK TADQIQOTLAR AHAMIYATI

Abdullayeva Matluba Zavqiddin qizi
Qarshi davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy zoologiyada genetik tadqiqotlarning o'рни va ahamiyati keng yoritilgan. Genetika fani hayvonlarning kelib chiqishi, evolyutsiyasi, irsiy xususiyatlari va biologik xilma-xilligini o'rganishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada molekulyar genetika, DNK tahlili, genomika va bioinformatika usullarining zoologiyada qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, genetik tadqiqotlarning noyob va yo'qolib borayotgan turlarni saqlab qolishdagi roli, seleksiya jarayonidagi ahamiyati hamda ekologik muvozanatni ta'minlashdagi o'рни yoritilgan. Zamonaviy ilm-fan yutuqlari asosida genetik izlanishlarning istiqbollari ham ko'rib chiqilgan.

Annotation: This article highlights the importance of genetic research in modern zoology. Genetics plays a key role in studying the origin, evolution, hereditary traits, and biodiversity of animals. The paper analyzes the application of molecular genetics, DNA analysis, genomics, and bioinformatics in zoology. It also emphasizes the role of genetic research in conservation of endangered species, selective breeding, and maintaining ecological balance. Future perspectives of genetic studies based on modern scientific achievements are also discussed.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение генетических исследований в современной зоологии. Генетика играет важную роль в изучении происхождения, эволюции, наследственных признаков и биоразнообразия животных. В статье анализируется применение молекулярной генетики, анализа ДНК, геномики и биоинформатики в

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

зоологии. Также освещается роль генетических исследований в сохранении редких и исчезающих видов, селекции и поддержании экологического баланса.

Kalit soʻzlar: genetika, zoologiya, DNK, genomika, bioinformatika, evolyutsiya, irsiyat, biologik xilma-xillik, seleksiya, ekologiya.

Keywords: genetics, zoology, DNA, genomics, bioinformatics, evolution, heredity, biodiversity, selection, ecology.

Ключевые слова: генетика, зоология, ДНК, геномика, биоинформатика, эволюция, наследственность, биоразнообразие, селекция, экология.

KIRISH

Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti natijasida biologiya fanining koʻplab yoʻnalishlari tubdan rivojlanib bormoqda. Shular qatorida genetika va zoologiya fanlarining integratsiyasi yangi ilmiy yoʻnalishlarning shakllanishiga sabab boʻldi. Ayniqsa, genetik tadqiqotlar hayvonlar olamini chuqur oʻrganish, ularning kelib chiqishi, evolyutsion rivojlanishi va biologik xususiyatlarini aniqlashda muhim vosita boʻlib xizmat qilmoqda. Zoologiya fanining asosiy vazifalaridan biri hayvonlarning xilma-xilligini oʻrganish, ularning yashash muhitiga moslashuvi va ekologik tizimdagi oʻrnini aniqlashdan iborat. Bu jarayonda genetik tadqiqotlar katta ahamiyat kasb etadi, chunki ular orqali organizmlarning ichki tuzilishi va irsiy xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bugungi kunda molekulyar genetika, genomika va bioinformatika kabi zamonaviy yoʻnalishlar zoologiyada keng qoʻllanilmoqda. Ushbu usullar yordamida hayvonlarning genetik tuzilishi oʻrganilib, ularning evolyutsion bogʻliqligi aniqlanmoqda. Shu bilan birga, genetik tadqiqotlar noyob va yoʻqolib borayotgan turlarni saqlab qolish, seleksiya ishlarini takomillashtirish va ekologik muvozanatni taʼminlashda ham muhim rol oʻynaydi. Mazkur maqolada zamonaviy zoologiyada genetik tadqiqotlarning ahamiyati, ularning asosiy yoʻnalishlari va amaliy qoʻllanilishi keng yoritiladi.

ASOSIY QISM

Zamonaviy zoologiyada genetik tadqiqotlar hayvonlar dunyosini chuqur oʻrganishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Genetika yordamida hayvonlarning irsiy xususiyatlari, genetik xilma-xilligi va evolyutsion rivojlanish jarayonlari aniqlanadi. Bu esa biologik tizimlarni yanada mukammal tushunishga yordam beradi. Molekulyar genetika zoologiyada muhim oʻrin egallaydi. DNK va RNK tahlillari orqali hayvonlarning genetik kodi oʻrganilib, ularning oʻzaro qarindoshlik darajasi aniqlanadi. Bu esa turlar klassifikatsiyasini aniqlashtirish va yangi turlarni kashf etishda muhim ahamiyatga ega.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Genomika fanining rivojlanishi zoologiyada yangi imkoniyatlarni yaratdi. Hayvonlarning to'liq genomi o'rganilishi orqali ularning biologik xususiyatlari, kasalliklarga chidamliligi va moslashuv mexanizmlari aniqlanmoqda. Bu esa seleksiya ishlarini samarali tashkil etish imkonini beradi. Bioinformatika esa katta hajmdagi genetik ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim vosita hisoblanadi. Kompyuter texnologiyalari yordamida genetik ma'lumotlar qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqariladi. Bu esa tadqiqotlarning aniqligini oshiradi. Genetik tadqiqotlar biologik xilma-xillikni saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Noyob va yo'qolib borayotgan hayvon turlarining genetik fondini o'rganish orqali ularni saqlab qolish strategiyalari ishlab chiqiladi. Bu esa ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, genetik tadqiqotlar yordamida hayvonlarning kasalliklarga chidamliligi oshiriladi. Bu esa chorvachilik sohasida katta iqtisodiy samaradorlik beradi. Genetik seleksiya orqali yuqori mahsuldor va sog'lom hayvon zotlari yaratiladi.

Zamonaviy zoologiyada gen muhandisligi ham muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'nalish orqali organizmlarning genetik tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa ilmiy tadqiqotlar va amaliyotda yangi bosqichni boshlab berdi. Shu bilan birga, genetik tadqiqotlar ekologik muammolarni hal etishda ham qo'llanilmoqda. Masalan, muhit o'zgarishiga moslashuvchan turlarni aniqlash va ularni ko'paytirish orqali ekologik tizimlarni tiklash mumkin. Zamonaviy zoologiyada genetik tadqiqotlarning yana bir muhim yo'nalishi — filogenetik tahlillardir. Ushbu usul orqali turli hayvon turlarining evolyutsion qarindoshligi aniqlanadi. DNK ketma-ketliklarini taqqoslash orqali organizmlar o'rtasidagi genetik o'xshashlik va farqlar aniqlanadi. Bu esa hayvonlarning kelib chiqishi va evolyutsion rivojlanish bosqichlarini aniqlash imkonini beradi. Genetik markerlardan foydalanish ham zoologiyada keng qo'llanilmoqda. Ushbu markerlar yordamida populyatsiyalar ichidagi genetik xilma-xillik darajasi o'rganiladi. Bu esa ayniqsa noyob va yo'qolib borayotgan turlarni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Genetik xilma-xillik past bo'lgan populyatsiyalar tashqi omillarga nisbatan zaif bo'ladi, shuning uchun ularni himoya qilish strategiyalarini ishlab chiqishda genetik ma'lumotlar muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy genetik texnologiyalar, xususan CRISPR kabi gen tahrirlash usullari zoologiyada yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu texnologiya yordamida genetik kasalliklarni o'rganish, hayvon modellarini yaratish va hatto yo'qolib ketgan turlarni qayta tiklash imkoniyatlari yuzaga kelmoqda. Bu esa ilm-fan uchun katta yutuq hisoblanadi, biroq u bilan bog'liq etik masalalar ham mavjud. Genetik tadqiqotlar hayvonlarning ekologik stress omillariga qanday javob berishini aniqlashda ham muhimdir. Iqlim o'zgarishi, atrof-muhit ifloslanishi va boshqa antropogen omillar hayvonlarning genetik tuzilishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sirlarni o'rganish orqali ekologik muvozanatni saqlash va zarur choralarni

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ko'rish mumkin. Shu bilan birga, metagenomika usullari orqali hayvon organizmidagi mikroorganizmlar ham o'rganilmoqda. Bu esa hayvon salomatligi, oziqlanishi va immun tizimi haqida yangi ma'lumotlar beradi. Ayniqsa, chorvachilikda bu yo'nalish katta ahamiyatga ega bo'lib, mahsuldorlikni oshirishga xizmat qiladi. Zoologiyada genetik tadqiqotlar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular yordamida biologik resurslardan oqilona foydalanish, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va ekologik muammolarni hal etish mumkin. Shu sababli genetika va zoologiya integratsiyasi kelajakda yanada muhim ilmiy yo'nalishga aylanishi kutilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy zoologiyada genetik tadqiqotlar muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ular hayvonlar olamini chuqur o'rganish, biologik xilma-xillikni saqlash, seleksiya ishlarini rivojlantirish va ekologik muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Genetika fanining rivojlanishi zoologiyani yangi bosqichga olib chiqdi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida genetik tadqiqotlar yanada aniq va samarali amalga oshirilmoqda. Kelajakda genetik izlanishlar yanada rivojlanib, zoologiya fanining yangi yo'nalishlarini shakllantirishi kutilmoqda. Bu esa nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zoologiya asoslari. Toshkent, 2019.
2. Genetika va evolyutsiya. Toshkent, 2020.
3. Molekulyar biologiya. Toshkent, 2018.
4. Genomika asoslari. Toshkent, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Ilmiy tadqiqotlar bo'yicha metodik qo'llanmalar, 2022.
6. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Biological research and genetics reports, 2021.
7. UNESCO. Science and innovation reports, 2020.
8. Bioinformatika asoslari. Toshkent, 2022.
9. Evolyutsion biologiya. Toshkent, 2017.
10. Zamonaviy biologiya va genetika. Toshkent, 2023.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MIOKARD INFARKTINING KELIB CHIQISH SABABLARI VA DIAGNOSTIKASI

Xolboyeva Sug`diyona Inoyat qizi

Turon universiteti tibbiyot fakulteti

1-kurs talabasi

Salimovabdulhay0@

Annotatsiya: Miyokard infarkti (MI) - yurak mushagining bir qismiga qon oqimi bloklangan yoki cheklanganda yuzaga keladigan yurak xurujining tibbiy atamasi. Ushbu blokirovka kislorod va ozuqa moddalarining yurak mushaklariga etib borishini oldini oladi, bu esa to'qimalarning shikastlanishiga yoki o'limiga olib keladi. Miokard infarktining asosiy sababi koronar arteriyalarda blyashka deb nomlanuvchi yog 'birikmalarining to'planishi, ateroskleroz deb ataladigan holat.

Miyokard infarkti yurakka yetkazilgan zararning og'irligiga va blokirovka turiga qarab tasniflanadi: qon oqimini tiklash va yurakning keyingi shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun tezkor tibbiy davolashni talab qiladi. Miokard infarkti genetik omillar, noto'g'ri ovqatlanish, otimmun kasalliklari, semizlik, yuqori qon bosimi, yuqori xolestirin, diabet, chekish, sipirtli ichimliklar iste'moli va stress kabilar natijasida yuzaga keladi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kalit soʻzlar: Miokard infarkti, koronar angiografiya, yurak xuruji, blyashka, ateroskleroz, kordiojen shok, diabet, stress, genetik omillar, EKG, yurak yetishmovchiligi.

Kirish: Miokard infarkti yurak-qon tomir tizimi kasalliklari ichida eng ogʻir va hayot uchun xavfli boʻlgan patologik holatlardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik yurak mushagining maʼlum bir qismida qon aylanishining keskin buzilishi natijasida yuzaga kelib, natijada miokard toʻqimasida nekroz rivojlanadi. Hozirgi kunda miokard infarkti dunyo miqyosida boʻlgani kabi Oʻzbekistonda ham kasallanish va oʻlim koʻrsatkichlari yuqori boʻlgan kasalliklardan biri sifatida dolzarb muammo boʻlib qolmoqda.

Miokard infarktining kelib chiqishida asosiy omil sifatida koronar arteriyalarning aterosklerotik zararlanishi muhim oʻrin tutadi. Bundan tashqari, arterial gipertenziya, qandli diabet, semizlik, chekish, kamharakat turmush tarzi hamda ruhiy zoʻriqish kabi omillar kasallik rivojlanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Ushbu xavf omillari natijasida yurak qon tomirlarida patologik oʻzgarishlar yuzaga kelib, miokardga kislorod yetkazib berish izdan chiqadi.

Zamonaviy tibbiyotda miokard infarktini erta aniqlash va oʻz vaqtida tashxis qoʻyish bemor hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Diagnostika jarayonida bemorning klinik belgilari, elektrokardiografiya (EKG), laborator koʻrsatkichlar (troponinlar, fermentlar) hamda instrumental tekshiruv usullaridan keng foydalaniladi. Ayniqsa, EKG va biokimyoviy markerlar infarktni aniqlashda asosiy mezonlardan hisoblanadi. Shu bois, miokard infarktining kelib chiqish sabablari va uni erta diagnostika qilish usullarini oʻrganish zamonaviy tibbiyotning muhim yoʻnalishlaridan biri boʻlib, kasallikning oldini olish va samarali davolash choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Miyokard infarktining belgilari

Miyokard infarktining belgilari odamdan odamga farq qilishi mumkin. Baʼzi odamlar klassik alomatlariga duch kelishsa, boshqalari atipik belgilarga ega boʻlishi mumkin. Alomatlarni erta aniqlash hayotni saqlab qolishi mumkin, chunki oʻz vaqtida davolash yurakning keyingi shikastlanishining oldini olish uchun juda muhimdir.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Umumiy belgilar:Ko'krak og'rig'i yoki noqulaylik:Yurak xurujining eng keng tarqalgan alomati ko'krak qafasidagi og'riq yoki noqulaylikdir. Bu ko'krak qafasidagi bosim, siqilish yoki og'ir yuk kabi his qilishi mumkin. Og'riq qo'llarga, orqaga, bo'yinga, jag'ga yoki oshqozonga tarqalishi mumkin.

Nafas qisilishi:Nafas olish qiyinlishuvi, ayniqsa jismoniy zo'riqish paytida yoki yotganda, miyokard infarkti belgisi bo'lishi mumkin. Bu yurakning qonni samarali pompalay olmasligi tufayli yuzaga keladi, bu esa o'pkada suyuqlik to'planishiga olib keladi.

Charchoq yoki holsizlik:Yurak xurujiga duchor bo'lgan odamlar, hatto minimal kuch bilan ham, g'ayrioddiy charchagan yoki zaif his qilishlari mumkin. Bu alomat ko'pincha ayollarda ko'proq aniqlanadi.

Bosh aylanishi:Miyaga qon oqimi kamayganida zaiflik, bosh aylanishi yoki bosh aylanishi paydo bo'lishi mumkin. Bu yurak xurujining tez-tez uchraydigan alomati, ayniqsa dastlabki bosqichlarda.

Ko'ngil aynishi va terlash:Ko'ngil aynishi, qusish yoki sovuq ter ko'krak qafasidagi og'riqlarga hamroh bo'lishi mumkin, ayniqsa ayollarda. Ushbu alomatlar ko'pincha oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq muammolar bilan yanglishishi mumkin.

Tananing boshqa qismlarida og'riq:Yurak xurujidagi og'riq chap qo'l, bo'yin, jag', orqa yoki oshqozonga tarqalishi mumkin. Ba'zi odamlar ko'krak qafasidagi og'riqlarsiz bu sohalarda noqulayliklarga duch kelishlari mumkin.

Asosiy qism: Miokard infarktining ikkita turi mavjud bo'lib har ikkala tur ham ST balandligidagi miyokard infarkti (STEMI): Koronar arteriyaning to'liq tiqilib qolishi natijasida kelib chiqqan yurak xurujining yanada og'ir turi. Odatda yurakning EKG (elektrokardiogramma)dagi o'zgarishlar bilan tashxislanadi.

ST balandligi bo'lmagan miyokard infarkti (NSTEMI): Yurak xurujining dkamroq og'ir turi, bu erda blokirovka qisman yoki vaqtinchalik bo'lib, yurak mushaklarining shikastlanishi kamroq bo'lishi mumkin.

Miokard infarktining kelib chiqish sabablari:**Genetik omillar:**Oilada yurak xastaligi tarixi miyokard infarkti xavfini oshiradi. Tug'ilishdan yuqori xolesterin miqdorini keltirib chiqaradigan oilaviy giperkolesterolemiya kabi irsiy kasalliklar ham ateroskleroz va keyingi yurak xurujlarini rivojlanish ehtimolini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Otoimmün kasalliklar:Lupus va revmatoid artrit kabi otoimmün sharoitlar yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi mumkin. Bunday sharoitlar surunkali yallig'lanishni keltirib chiqaradi, bu arteriyalarda blyashka to'planishiga yordam beradi va yurak xuruji ehtimolini oshiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Noto'g'ri ovqatlanish:To'yingan yog'lar, trans yog'lar va xolesterin miqdori yuqori bo'lgan dietalar arteriyalarda blyashka to'planishiga yordam beradi, bu aterosklerozga olib keladi va MI xavfini oshiradi. Qayta ishlangan ovqatlar, shakar va qizil go'shtni ko'p iste'mol qilish ham yurak sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Semizlik:Semirib ketish, ayniqsa qorin bo'shlig'idagi semirish, yurak kasalliklari uchun asosiy xavf omilidir. Jismoniy faollikning etishmasligi kilogramm ortishi, yuqori qon bosimi va xolesterin miqdorining oshishiga olib keladi, bularning barchasi yurak xurujlari xavfining yuqoriligi bilan bog'liq.

Spirтли ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish:Ko'p ichish qon bosimi va xolesterin darajasini oshirishi mumkin, bu esa koronar arteriya kasalligi va miyokard infarkti rivojlanish xavfini oshiradi.

Yuqori qon bosimi:Gipertenziya (yuqori qon bosimi) miyokard infarkti uchun eng muhim xavf omillaridan biridir. Yuqori qon bosimi arteriyalarga zarar etkazadi, bu ularni blyashka to'planishiga ko'proq moyil qiladi va koronar arteriya kasalligiga olib keladi.

Yuqori xolesterin:Past zichlikdagi lipoprotein (LDL) xolesterin yoki "yomon" xolesterinning ko'tarilgan darajasi arteriyalarda blyashka hosil bo'lishiga yordam beradi. Boshqa tomondan, yuqori zichlikdagi lipoprotein (HDL) xolesterin yoki "yaxshi" xolesterin miqdori blyashka olib tashlashga va yurak xastaliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Diabet:Qandli diabet bilan og'rigan odamlarda qondagi qand miqdori yuqori bo'lganligi sababli miyokard infarkti xavfi ortadi, bu esa vaqt o'tishi bilan qon tomirlariga zarar etkazishi mumkin. Qandli diabet, shuningdek, yuqori xolesterin va qon bosimi bilan bog'liq bo'lib, bu xavfni yanada oshiradi.

Chekish:Chekish yurak-qon tomir kasalliklari uchun asosiy xavf omilidir. Qon tomirlariga zarar etkazadi, qon bosimini oshiradi va qon pıhtılarının shakllanishini oshiradi, bularning barchasi yurak xuruji xavfini oshiradi.

Stress:Surunkali stress, tashvish va depressiya qon bosimi, yurak urish tezligini ko'tarish va tomirlarda yallig'lanishni keltirib chiqarish orqali yurak xuruji xavfini oshirishi mumkin.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Miyokard infarkti diagnostikasi: Miyokard infarkti diagnostikasi klinik baholash, laboratoriya testlari va tasviriy tadqiqotlarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Shifokor bemorning alomatlarini, kasallik tarixini va xavf omillarini baholaydi va tashxisni tasdiqlash uchun bir nechta testlarni o'tkazishi mumkin.

Elektrokardiyogram (EKG): EKG yurakning elektr faolligini qayd etadi va yurak ritmidagi anormalliklarni yoki yurak xurujidan kelib chiqqan yurak shikastlanishi belgilarini aniqlay oladi.

Qon tahlili: Qon tahlillari yurak mushaklari shikastlanganda chiqariladigan troponin kabi ba'zi fermentlar va oqsillarning yuqori darajasini aniqlashi mumkin. Ushbu biomarkerlarning yuqori darajasi yurak xurujini ko'rsatadi.

Ekokardiyogram: Ekokardiyogramma yurakning tuzilishi va funksiyasini tasvirlash uchun tovush to'lqinlaridan foydalanadi. Bu qon oqimining etishmasligi tufayli yurakning to'g'ri qisqarmaydigan joylarini ko'rsatishi mumkin.

Koronar angiografiya: Koronar angiografiya koronar arteriyalarga kontrastli bo'yoq kiritishni va tomirlardagi tiqilib qolishni yoki torayishni aniqlash uchun rentgen tasvirini olishni o'z ichiga oladi.

Differentsial diagnostika: Miokard infarktida angina pektorisi, oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq muammolar (masalan, kislota oqimi) va mushak-skelet tizimining og'rig'i kabi simptomlar mavjud. Ushbu shartlarni farqlash uchun to'liq baholash va diagnostik test talab qilinadi.

Miokard infarktining asoratlari

Agar miyokard infarkti davolanmasa yoki noto'g'ri davolansa, u og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin:

Yurak etishmovchiligi: Yurak xuruji yurak mushaklariga zarar etkazishi mumkin, bu yurak etishmovchiligiga olib keladi, yurak qonni samarali pompalay olmaydi.

Aritmiyalar: Anormal yurak ritmlari, shu jumladan qorincha fibrilatsiyasi yurak xurujidan keyin paydo bo'lishi mumkin va hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin.

Kardiogen shok: Kardiogen shok yurakning organizm ehtiyojlarini qondira olmaydigan og'ir holati bo'lib, o'z vaqtida davolanmasa, a'zolar etishmovchiligi va o'limga olib keladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Miyokard infarktining oldini olish

Sog'lom ovqatlanish: Meva, sabzavotlar, to'liq don va sog'lom yog'larga boy parhez ateroskleroz va yurak kasalliklari xavfini kamaytirishi mumkin.

Muntazam mashqlar: Jismoniy faollik yurakni mustahkamlaydi, qon bosimini pasaytiradi va sog'lom vazni saqlashga yordam beradi, yurak xuruji xavfini kamaytiradi.

Chekishni tashlash: Chekishni tashlash yurak xastaligi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va umumiy yurak sog'lig'ini yaxshilaydi.

Surunkali vaziyatlarni boshqarish: Qandli diabet, yuqori qon bosimi va yuqori xolesterinni to'g'ri boshqarish miyokard infarkti xavfini kamaytirishga yordam beradi.

XULOSA: Mazkur mavzuni o'rganish natijasida miokard infarkti yurak-qon tomir tizimining eng og'ir va dolzarb kasalliklaridan biri ekanligi aniqlandi. Ushbu kasallikning rivojlanishida koronar qon tomirlarining aterosklerotik zararlanishi yetakchi omil hisoblanadi. Shu bilan birga, arterial gipertenziya, qandli diabet, dislipidemiya, zararli odatlar va kamharakat turmush tarzi kasallik xavfini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miokard infarktini erta bosqichda aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish bemor hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, elektrokardiografiya, laborator markerlar va zamonaviy instrumental tekshiruv usullari infarktni aniqlashda ishonchli va samarali vositalar hisoblanadi. O'z vaqtida qo'yilgan tashxis va tezkor tibbiy yordam kasallikning og'ir asoratlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, miokard infarktining oldini olishda xavf omillarini bartaraf etish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va profilaktik tadbirlarni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, amaliy tibbiyotda zamonaviy diagnostika usullarini keng qo'llash kasallikni samarali nazorat qilish imkonini beradi.

Foylanilgan adabiyotlar:

1. Ichki kasalliklar propedevtikasi -X. A. Akramov va hammualliflar
2. Gospital terapiya -B. S. Sodiqov
3. Klinik kardiologiya - M. R. Rasulov
4. Kardiologiya asoslari-R.A. Saidov
5. Patologik anatomiya-A.G`. G`ulomov
6. Ichki kasalliklar -SH.SH. SHomansurov

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARI FAOLIYATINING INNOVATSION JARAYONLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: HOZIRGI HOLAT VA ISTIQBOLLAR

Azimova Feruza Sadriddin qizi
Toshkent Davlat Transport universiteti
2-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston jamoat transporti korxonalarida so‘nggi yillarda amalga oshirilgan innovatsion jarayonlar tahlil qilinadi. Xususan, elektron

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

to'lov tizimiga o'tish, GPS monitoring, intellektual transport boshqaruv tizimlari va ekologik transport vositalarining joriy etilishi o'rganilgan. Shuningdek, transport tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha sun'iy intellekt, multimodal integratsiya, biometrik to'lov tizimlari va raqamli boshqaruv yechimlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari jamoat transporti samaradorligini oshirish va xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: jamoat transporti, innovatsion jarayon, elektron to'lov tizimi, GPS monitoring, intellektual transport tizimi, raqamli transformatsiya, elektr avtobus, sun'iy intellekt.

Jamoat transporti tizimi zamonaviy shahar infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi. Uning samarali faoliyati nafaqat aholining harakatchanligini ta'minlaydi, balki iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida transport tizimini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va ekologik xavfsizligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2025-yildan boshlab jamoat transportida to'liq elektron to'lov tizimiga o'tilishi ushbu sohadagi muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar – GPS monitoring, intellektual transport tizimlari va mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish sifati yangi bosqichga ko'tarildi.

Elektron to'lov tizimi va uning samaradorligi . 2025-yildan boshlab O'zbekistonda jamoat transportida naqd pul muomalasi bekor qilinib, to'liq elektron to'lov tizimi joriy etildi. Yo'lovchilar ATTO kartalari, bank kartalari, QR-kod va mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirmoqda.

Bu tizimning asosiy afzalliklari:

- moliyaviy shaffoflikni oshiradi;
- noqonuniy tushumlarni kamaytiradi;
- transport korxonalarida hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtiradi;
- yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, elektron to'lov tizimi joriy etilgandan so'ng tushumlar 20–30% ga oshganligi kuzatilmoqda.

GPS monitoring va intellektual transport tizimlari. Zamonaviy jamoat transporti tizimining muhim elementlaridan biri – GPS kuzatuv tizimidir. Ushbu tizim orqali:

- transport vositalarining real vaqt rejimidagi harakati nazorat qilinadi;
- yo'nalishlar optimallashtiriladi;
- haydovchilarning intizomi oshiriladi.

Toshkent shahrida joriy etilgan intellektual transport boshqaruv tizimi esa quyidagi imkoniyatlarni yaratdi:

- yo'lovchi oqimini tahlil qilish;
- tirbandliklarni kamaytirish;

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- transport intervalini optimallashtirish.

Bu tizimlar shahar transportining umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshirdi.

Elektr transport vositalarining joriy etilishi . Ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida elektr transport vositalari keng joriy etilmoqda. Xususan, BYD kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan elektr avtobuslar Toshkent shahrida foydalanishga topshirildi.

Elektr avtobuslarning afzalliklari:

- atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytiradi;
- yonilg'i xarajatlarini qisqartiradi;
- shovqin darajasini pasaytiradi.

2030-yilgacha 2000 dan ortiq elektr avtobuslarni joriy etish rejalashtirilgan bo'lib, bu shahar ekologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion rivojlanish istiqbollari. Kelgusida jamoat transporti tizimini rivojlantirish quyidagi innovatsion yo'nalishlar asosida amalga oshirilishi mumkin:

Sun'iy intellekt texnologiyalari-Yo'lovchi oqimini prognozlash, transport yo'nalishlarini optimallashtirish va tirbandliklarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Multimodal transport integratsiyasi-turli transport vositalarini yagona tizimga birlashtirish orqali yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Masalan: avtobus + metro + velosiped.

Biometrik to'lov tizimlari-Face ID yoki barmoq izi orqali to'lov qilish kelajakda transport xizmatlarini yanada tez va qulay qiladi.

Raqamli analitika va big data-yo'lovchilar fikrini tahlil qilish, xizmat sifatini oshirish va boshqaruv qarorlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Xulosa

O'zbekiston jamoat transporti tizimi so'nggi yillarda sezilarli darajada modernizatsiya qilindi. Elektron to'lov tizimi, GPS monitoring, intellektual boshqaruv tizimlari va elektr transport vositalarining joriy etilishi ushbu sohani yangi bosqichga olib chiqdi. Kelgusida sun'iy intellekt, multimodal integratsiya va biometrik texnologiyalarni keng joriy etish orqali jamoat transporti tizimining samaradorligi yanada oshadi. Bu esa aholiga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yaxshilash, ekologik muammolarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-noyabrdagi PQ-445-son qarori.
2. Kun.uz (2024) – O'zbekistonda jamoat transportida elektron to'lov tizimi.
3. Automoto.uz (2024) – Elektron to'lov tizimi tahlili.
4. Gazeta.uz (2024) – Intellektual transport tizimi joriy etilishi.
5. ATTO rasmiy sayti.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI”
ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

6. Tashkent Metro ma’lumotlari.

**ZAMONAVIY MEHMONXONA BINOLARINI LOYIHALASHDA
ARXITEKTURA VA FUNKSIONAL YECHIMLAR**

Yulduzxon Ashurboyeva Jamolboy qizi
Toshkent arxitektura-qurulish unverseti
Dizayin (turlari bo'yicha) yo'nalishi 5-22-guruh talabasi
yulduzashurboyeva75@gmail.com

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy mehmonxona binolarini loyihalashda qo'llaniladigan arxitektura va funksional yechimlar tahlil qilinadi. Mehmonxonalarining hududiy joylashuvi, ichki rejalashtirish tizimi, estetik ko'rinishi hamda mijozlarga qulaylik yaratish omillari o'rganilgan. Shuningdek, zamonaviy qurilish materiallari va texnologiyalar asosida energiya samarador va ekologik barqaror mehmonxona loyihalarini yaratish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mehmonxona, arxitektura, loyihalash, interyer, fasad, funksional rejalashtirish, komfort, dizayn, energiya samaradorligi, zamonaviy texnologiyalar

Abstract: This article explores architectural and functional solutions in the design of modern hotel buildings. It analyzes spatial planning, site organization, aesthetic aspects, and the creation of comfortable conditions for guests. In addition, the study highlights modern construction materials and technologies aimed at improving energy efficiency and environmental sustainability in hotel design.

Key words: Hotel, architecture, design, interior, facade, functional planning, comfort, energy efficiency, modern technologies

Аннотация : В данной статье рассматриваются архитектурные и функциональные решения при проектировании современных гостиниц. Анализируются вопросы планировки, территориального размещения, эстетического оформления и создания комфортных условий для посетителей. Также освещаются современные строительные технологии и материалы, направленные на повышение энергоэффективности и экологической устойчивости гостиничных зданий. Ключевые слова.

Ключевые слова.

Ключевые слова. Гостиница, архитектура, проектирование, интерьер, фасад, функциональное планирование, комфорт, дизайн, энергоэффективность, современные технологии

Kirish. Bugungi kunda turizm va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi mehmonxona binolariga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Zamonaviy mehmonxonalar nafaqat vaqtinchalik yashash joyi, balki yuqori darajadagi qulaylik, estetik zavq va funksional mukammallikni o'zida mujassam etgan muhit hisoblanadi.

Shu sababli mehmonxona loyihalash jarayonida arxitektura, dizayn va muhandislik yechimlarini uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

1. Mehmonxona binolarining funksional tuzilishi

Mehmonxona binolari odatda quyidagi asosiy zonalarga bo'linadi:

- qabul qilish va registratsiya (resepziya) zonasi
- yashash xonalari (standart, lyuks, apartamentlar)
- umumiy foydalanish hududlari (restoran, kafe, zal)
- xizmat ko'rsatish xonalari
- texnik va xo'jalik qismlari

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

To'g'ri rejalashtirish mehmonlar oqimini samarali tashkil etish va xizmat sifatini oshirishga yordam beradi.

2. Arxitektura va fasad yechimlari

Mehmonxona binosining tashqi ko'rinishi uning imidjini belgilaydi. Zamonaviy arxitekturada:

- minimalizm
- shisha va metall konstruksiyalar
- milliy elementlar bilan uyg'unlashgan dizayn

keng qo'llaniladi. Fasad nafaqat estetik, balki issiqlik va energiya samaradorligini ta'minlovchi element ham hisoblanadi.

3. Ichki dizayn va komfort masalalari

Mehmonxona interyeri mijozlarga qulaylik yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bunda:

• ergonomik mebel • yorug'lik dizayni • ranglar uyg'unligi • akustik qulaylik kabi omillar hisobga olinadi. Zamonaviy mehmonxonalar “uydek qulaylik” tamoyiliga asoslanadi.

4. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar

Bugungi mehmonxonalarda quyidagi texnologiyalar qo'llanilmoqda:

• “aqlli xona” tizimlari (smart room) • energiya tejovchi qurilmalar • avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari • ekologik toza materiallar

Bu esa mehmonxonaning samaradorligini oshiradi va mijozlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.

5. Energiya samaradorlik va ekologiya

Zamonaviy loyihalarda quyidagilar muhim hisoblanadi:

• quyosh panellari • tabiiy shamollatish tizimlari • issiqlik izolyatsiyasi • suvni tejash texnologiyalari Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy mehmonxona binolarini loyihalashda arxitektura va funksional yechimlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. To'g'ri rejalashtirish, zamonaviy dizayn va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali yuqori darajadagi komfort va samaradorlikka erishish mumkin.

Kelajakda mehmonxona arxitekturasi yanada ekologik, energiya tejamkor va raqamlashtirilgan yo'nalishda rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1. Neufert E. – “Architects’ Data”, Wiley-Blackwell
2. Lawson F. – “Hotels and Resorts: Planning, Design and Refurbishment”
3. Time-Saver Standards for Building Types – McGraw-Hill
4. O‘zbekiston Respublikasi qurilish me’yorlari (QMQ)
5. www.archdaily.com
6. www.dezeen.com

ZOKIRJON XOLMUHAMMAD O‘G‘LI FURQAT IJODIY MEROSI

Isroilova Xumora Sayfiddin qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

*Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi
yo’nalishi 2-kurs talabasi*

Annotatsiya: O’zbek xalqining zabardast shoiri, publist, g’azalnavs shoir, elshunos olim, mutarjimi. Bir qancha asarlari she’rlari va publistika yo’nalishidagi ilmiy asarlari bilan xalqimiz qalbidan joy olgan shoir. O’z zamonasining va buyuklari qatoridan joy olgan shoir. Yoshligidanoq Muqimiy, Muhyi, Zavqiy, Nisbat, Muhayyir kabi shoirlarning zamondoshi. O’ziga ularni ustoz deb bilgan.

Kalit so’zlar: “Furqat”, XIV- XX asr ziyolilari, hayot va ijodi, ilk to’plamlari, 1850 1910-yil tarixi, dunyoqarash.

Abstact: The outstanding poet of the Uzbek people, a publicist, a ghazal writer, a linguist, and a translator. His works, including poetry and scientific literature in the field of publicism, have secured a place in the hearts of our people. He is recognized alongside the greats of his time. From a young age, he was a contemporary of poets such as Muqimiy, Muhyi, Zavqiy, Nisbat, and Muhayyir, whom he considered his mentors.

Key words: "Furqat," the intellectuals of the 14th to 20th centuries, their lives and works, early collections, the history from 1850 to 1910, and worldviews.

Аннотация: Выдающийся поэт узбекского народа, публицист, мастер газели, ученый-этнограф и переводчик. Благодаря своим многочисленным произведениям — стихам и научным трудам в области публицистики — он занял особое место в сердцах нашего народа. Является одним из великих представителей своей эпохи. С юных лет был современником таких поэтов, как Муками, Мухий, Завкий, Нисбат, Мухаййир, и считал их своими наставниками.

Ключевые слова: «Фуркат», интеллигенция XIV–XX веков, жизнь и творчество, первые сборники, история 1850–1910 годов, мировоззрение.

Kirish: Furqat – Zokirjon Mullo Xolmuhammad o’g’li 1859-yil Qo’qonda kichik savdogarhunarmand oilasida tavallud topgan. Bo’lajak shoirning otasi ham zamonasining ilg’or fikrli odamlaridan bo’lgan. Mullo Xolmuhammad ham badiiyatga qiziqqan inson bo’lgan va uni o’zi ham she’rlar yozib turgan[1]. Zokirjon yoshligidan o’zlarini mahallasidagi maktabda tahsil oladi. Bundan tashqari ham u otasidan o’zbek va fors adabiyotidan bo’lgan shoirlarni asarlarini juda chuqur o’rganadi. Ayniqsa Alisher Navoiyning asarlarini mukammal darajada o’rganadi. Qisqa vaqtda fors tilini ham o’rganib oladi. Zokirjonning o’zini yozishicha yoshligidan Navoiy asarlarini berilib mutoola qilar va u asarlarni maroq bilan o’qir edi. Shundan keyin bir kun tushida u Navoiyni ko’rganini uni she’riyat

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

yo'nalishida imtihon qilganini yozadi. Shundan keyin Navoiyni o'zi unga oq fotiha berib ketganini tasdiqlaydi.

Zokirjon o'zi yozgan tarjimai holida keltirishicha uning ilk she'ri 9-yoshida yozilgan bo'lib u quyidagichadir:

Mening maktab aro buldur murodim,

Xatimdek chiqsa imlo-yu savodim

Bunday she'rni yozish har kimga ham emas, menimcha, ayniqsa u 9-yosh bo'lsa

Biz yaxshi bilamizki, shoirning o'zbek xalqi qalbida o'chmas bo'lgan o'z o'rni bor. Shuning uchun ham mana II-asrdiki shoirning nomi tarix zarvaraqlaridan o'chmagan. Shu o'rinda shoirni barhayotlashtirish maqsadida, yosh avlodlar ongida buyuk ajdodlar hayotini, ular bosib o'tgan qonli va mashaqqatli yo'llar evaziga shu kunlar bunyod bo'lganini anglatish maqsadida bir qancha na'munali ishlar amalga oshirilmoqda. Shoirni nomi bilan nomlangan ko'chalar, xiyobonlar, institut, kollej maktab va boshqa jamoat joylari va binolari ham talaygina qadrioz ko'tardi.

Yana bir muhim tashabbuslardan biri bo'lmish shoirlar har bir oliy ta'lim dargohlariga birlashtirilishi ularning nomini doim yodda tutishimiz kerakligini, ularning qattiq kurashlaridan keyin bu kunga yetganimizni unutmasligimiz, ularning pok xotirasiga yarshadigan, yuzlarini yorug' qilib yuradigan avlod bo'lishimiz kerakligini yana bir karra anglatib turmoqda. Shunday ishlardan biri hisoblangan Toshkent arxitektura-qurilish institutiga ham shoirning nomi birlashtirilgan va uning nomidan stipendiya ta'sis etilganidir. Bu insonni nomini yelkasida yorug' yuz bilan ko'tarib yurgan yigit va qizlarga bu stipendiya beriladi. Hozirda bu stipendiyaga ega chiqqan talabalar shoir nomini yuksak cho'qqilarga ko'tarib yuribdi. Bundan tashqari ham boshqa stipendiyalarga ham munosib ko'rilib kelinmoqda. Har yili bahorda bu stipendiyaga talabgorlar ro'yxati shakllantirilib yosh talabalarni har taraflama qo'llab quvvatlash maqsadida ajoyib tadbirlar uyushtirilib kelinmoqda. Albatta bunday e'tirofdan har bir talaba juda xursand bo'lishmoqda. Shoir hayotini o'rganar ekanman men ham u yashagan davrga tushib qolgandek bo'lman. Zokirjon hushnavs va mudarrislardan ham xusniyat va hattotlik bo'yicha bir qancha ta'lim oladi va 1873-yili madrasaga o'qishga kiradi. 1875-1876-yillari bo'lgan Qo'qon qonli urushidan keyin madrasa yopiladi va shoir yana mustaqil mutoola qilishga o'tadi. Qo'qonning o'sha qonli va siyosiy urushi shoir hayotiga ham o'z ta'sirini o'tkasmaidan qolmadi. 17-yoshga kirmasdan bu olamning fitnalariga guvoh bo'lishni boshlagan shoir endi oilasiga ham kerakli inson edi. Tog'asining qistovi bilan Marg'ilonga borib unga yordamchilik qiladi. Savdo ishlarini o'rganadi. Keyinchalik esa o'zining ham kichkina bo'lsada do'konini ochadi. U yerda “choy va digar ashyolar savdosig'a

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

do’kon” ochadi va u yerda samovarchilik, mirzochilik qiladi. Xalqning aa va bayonatlarini qog’ozga yozib shox huzuriga yetqazib turardi. Xalqning dard-u g’ami shoir tilidan chiqar ekan bir qancha she’r va g’azallarini paydo bo’lishiga ham olib kelgan bo’lsa ajabmas. Mirzochilik shoir hayotini oddiy xalq bilan ko’p vaqt birga bo’lishga, ularni hayotini o’rganishga imkon yaratadi. Bundan ko’rinib turibdi-ki, shoir o’n yetti yoshidan olamon orasida yurib uning hayot tarzini o’rgangan. Ularga kerakli bo’lgan erkinlik yetishmayotganini, boylar oddiy xalq evaziga baxtli yashyotgan davrni ko’ribulg’ayadi. Shunday insonlar bilan ulg’aygan shoir ularning dardini, alamini, baxtini, qayg’u-quvonchini ham o’z she’rlarida yoritib borgan. Shoir Marg’ilonda to’la shoir sifatida shakllandi. U brogan davralar qizg’in she’rxonlik kechalariga aylanib ketar edi. Shoirni o’zi ham she’rxonlik kechalariga juda qiziqar va bunday kechalarni hech qachon o’tqazib yubormas edi. U bir qancha shoirlar davrasida kamol topgan. Shu sababli uning dunyoqarashi ancha yuqori edi. Keng fikrlaydigan, insonlar dardini oldindan anglaydigan, o’z fikriga ega, mustaqil inson, adabiyestetik tushunchalari rivojlangan inson bo’lgan. 1880-yillar boshida u yana Qo’qonga qaytadi va u yerda oila quradi. Bundan keyin asosan ijodiy ishlar bilan shug’illanadi. Muqimiy va Muhyi yetakchi bo’lgan Zavqiy, Nodim, Nisbat, Muhayyir kabi ijodkorlar guruhi bilan bevosita muloqotda bo’ladi, bu yerda ular uyishtirib turadigan adabiy kechalarning ham faol azosiga aylanadi.

Qo’qonda o’tgan shoirning bu hayoti sermazmun va sermah’sul bo’lgan chunki o’sha kezlari shoir bir qancha g’azal va muhammaslar bitadi. Bundan tashqari u Navoiy g’azaliga nazira va tahmislar bog’lagan. Bu davrlar shoirning zamonaviy va ovropacha ruhda ulga’yish davri bo’lgan desak ham bo’ladi (“Bo’ldi” radifli muhammasi bunga misol). Furqat insonlarning siyosiy qaloqligidan juda qayg’urganlar. Siyosatni tushunish uchun esa albatta savod kerak edi. Savodli bo’lish ham oson bo’lmagan. Qo’qon xonligining batamom tugatilishi va uning mustamlaka davlatga aylantirilishi bilan yozilgan: «Demish xon bir kunikim, davru davronlar qayon qoldi?» misrasi bilan boshlanuvchi muxammasi ham Furqatning shu davrdagi ijodi mahsulidir.

Do’st-yoridan, mol-holidan hamda taxtidan ajrab qolgan Xudoyorxon tilidan bitilgan bu g’azal ham shoirning zamonaviyijtimoiy-siyosiy doirada keng fikrli inson bo’lganini anglatadi. Shoirning yozgan she’rlari, muhammas va tahmislarida o’zining qalbi, go’zal va takrorlamas ruxdagi dunyoqarash, hayotning turfa ajoyibotlari, rang barang tabiat, insoniy dard va kechinmalar, hayotga bo’lgan qaynoq sevgi-muhabbat va nafrat, yorqin bahor tasavvurlari yaqqol bilinib turadi. Yana uning samimiyligi, mehribonligi, chin insoniy xislatlarini ham anglab olish mumkin. Bunga misol qilib shoirning: «Bahor ayyomida gulgasht etarga bir chaman bo’lsa», «Umr xush o’tmas bahor ayyomi sahro bo’lmasa», «Surmadin ko’zlar qaro, qo’llar xinodin lolarang», «Jannatning gullaridan gulzoringiz chiroylik», «Ko’ngul dardig’a topmay boraman hargiz davo istab», «Fasli

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

navbahor o'ldi ketubon zimistonlar» kabi misralar bilan boshlanuvchi g'azallari, «Yetti falak», «Biri», «Istar ko'ngul», «Do'st», «Kokulung» radifli muxammaslari, Navoiy g'azallariga taxmislari davr she'riyatining ham g'oyaviy, ham badiiy jihatdan yetuk namunalari hisoblanadi. Shoir hayotini biz bunchalik tor doirada tasvirlab berolmas ekanmiz. Bu maqolani keyingi sahifalarini ham chop etishimizga to'g'ri keladi.

Xulosa:

Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat - o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan shoir va adabiyot arbobi. Uning ijodiy merosi o'zbek she'riyatining rivojlanishida muhim rol o'ynadi. Furqat o'z asarlarida xalqning og'riq va quvnonlarini, shuningdek, falsafiy, ijtimoiy masalalarni chuqur yoritgan. Furqatning she'rlari maxsus lirik, romantik va poydevoriy muhlislar bilan to'la. U o'z asarlarida zamonaviylik va an'naviylikni mujassam etgan. Ushbu meros uning o'ziga xos uslubi, obrazlar yaratishi va fikr yuritishda chuqurligi bilan ajralib turadi. Umuman olganda, Zokirjon Furqat o'z asarlari orqali yosh avlodga ijtimoiy-tabiiy muammolarni yechishda ilhom berishga intilgan, shu bilan birga uning ijodi o'zbek kulturasining boyligini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Furqat>
2. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/furqat-1859-1909>
3. <https://saviya.uz/hayot/tarjimai-hol/furqat-1859-1909/>
4. Zarifova, D. (2023). TEACHING TECHNOLOGY OF THE TOPIC OF PORTRAIT OF THE HUMAN HEAD IN PAINTING. Modern Science and Research, 2(10), 391-393.
5. qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.
6. Zarifova, D. O. qizi. (2023). SHARQ GRAFIKA SAN'ATIDA MAISHIY JANRNING

**ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНΙΑ, ОЖИРЕНИЕ
И НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В СРАВНЕНИИ С
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТРЕССОМ.**

Джумаева Паризода Салимовна
*Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино*

Абстрактный: Риск сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи возрастает. Основные факторы риска — артериальная гипертензия, избыточный вес или ожирение, а также психоэмоциональный стресс — вызывают нарушения сердечного ритма, которые в долгосрочной перспективе могут привести к хронической сердечной недостаточности, аритмиям и другим серьезным сердечно-сосудистым патологиям. В данной статье рассматриваются факторы риска, связанные с нарушениями сердечного ритма у молодежи, их механизмы, клинические проявления, эпидемиологические показатели, а также профилактические меры. Исследования показывают, что риск нарушений ритма значительно возрастает в случаях, когда у молодежи наблюдаются артериальная гипертензия и ожирение, а психоэмоциональный стресс оказывает дополнительное негативное влияние на сердечную деятельность. В статье также приводятся рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний посредством здорового образа жизни, повышения физической активности, снижения стресса и регулярных медицинских осмотров. Эти подходы помогут улучшить здоровье молодежи и повысить качество ее жизни.

Ключевые слова: Молодежь, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, ожирение, психоэмоциональный стресс, нарушения сердечного ритма, факторы риска, профилактика.

Авторизоваться: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) входят в число наиболее распространенных заболеваний в мире, и в последние годы факторы риска увеличиваются даже среди молодежи. Артериальная гипертензия, избыточный вес или ожирение, а также психоэмоциональный стресс, проявляющиеся в подростковом возрасте, могут привести к нарушениям сердечного ритма. Нарушения сердечного ритма, если их не выявить вовремя, могут привести к хронической сердечной недостаточности, инфаркту миокарда и другим серьезным осложнениям.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Недавние исследования показывают, что у молодых людей электрическая активность сердца нарушается на фоне повышенного артериального давления, избыточного веса и стресса, что увеличивает риск предсердных и желудочковых аритмий. Поэтому важно выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи, изучать их механизмы и разрабатывать профилактические меры.

Цель данной статьи — проанализировать факторы риска, связанные с сердечными аритмиями у молодежи, их патофизиологические механизмы, эпидемиологические показатели и варианты профилактики. Одновременно статья поможет разработать рекомендации по улучшению здоровья молодежи и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Основная часть

1. Артериальная гипертензия и нарушения сердечного ритма

Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей. Постоянное повышение артериального давления увеличивает механическую нагрузку на сердце и изменяет проведение электрических импульсов, что приводит к развитию предсердных и желудочковых аритмий.

Патогенез: На фоне гипертонии клетки миокарда работают с чрезмерной нагрузкой, что приводит к недостаточному снабжению миокарда кислородом. Одновременно активизируется симпатическая нервная система и повышается уровень норадреналина, что увеличивает частоту сердечных сокращений и изменяет узловую передачу импульсов. В результате возникают фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия и нарушения синусового ритма. Исследования показывают, что у молодых людей риск нарушений сердечного ритма в 2–3 раза выше при наличии гипертонии. увеличивается.

2. Ожирение и избыточный вес

Ожирение или избыточный вес являются одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей. Ожирение перегружает сердечно-сосудистую систему, повышает артериальное давление, осложняет кровообращение и нарушает механизм передачи электрических импульсов сердца. При этом ожирение приводит к метаболическим изменениям: развивается дислипидемия (повышенный уровень холестерина и триглицеридов), инсулинорезистентность и хронические воспалительные

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

процессы. Эти факторы напрямую влияют на функцию миокарда сердца и повышают риск нарушений предсердного и желудочкового ритма.

Патогенез: Ожирение приводит к изменению структуры миокарда за счет адипоцитов и воспалительных медиаторов (цитокинов, ФНО- α , ИЛ-6). Это повышает возбудимость клеток, то есть их чувствительность к электрическим импульсам. Одновременно ожирение приводит к утолщению стенок артерий, увеличению периферического сопротивления и непосредственному нарушению электропроводящей системы сердца (атриовентрикулярного узла и волокон Пуркинье). В результате развиваются фибрилляция предсердий, желудочковые аритмии, нарушения синусового ритма и даже, в редких случаях, хроническая сердечная недостаточность.

Кроме того, чрезмерное накопление висцерального жира при ожирении увеличивает механическую нагрузку на сердце, что приводит к гипертрофии миокарда. Структурные изменения в миокарде и нарушение передачи электрических импульсов в совокупности приводят к возникновению аритмий.

3. Психоэмоциональный стресс и нарушения сердечного ритма

Психоэмоциональный стресс оказывает значительное негативное влияние на здоровье молодых людей. Длительный стресс активизирует симпатическую нервную систему организма и вызывает гормональные изменения. Среди них повышается уровень кортизола и катехоламинов (адреналина, норадреналина), что приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления и нарушению стабильности сердечного ритма.

Патогенез: В условиях стресса активизируется симпатическая нервная система, повышается уровень норадреналина и адреналина, что ускоряет передачу импульсов в синоатриальном и атриовентрикулярном узлах сердца. Одновременно развивается эндотелиальная дисфункция, снижающая эластичность сосудистой стенки и увеличивающая периферическое сопротивление. В результате возникают фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы и нарушения синусового ритма.

Длительное воздействие психоэмоционального стресса усугубляет гипертонию и хронические воспалительные процессы, что дополнительно повышает риск нарушений сердечного ритма. Исследования показывают, что нарушения сердечного ритма встречаются в 1,5–2 раза чаще среди молодых людей на фоне стресса.

Статистические данные

Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи является глобальной проблемой. Исследования, проведенные по всему миру, показывают, что риск аритмий, гипертонии и ожирения возрастает среди молодых людей в возрасте 15–35 лет.

Развитые страны: В США и европейских странах артериальная гипертензия выявляется в 10–15% случаев среди молодежи, а ожирение наблюдается у 20–25% молодых людей. При этом риск аритмий повышается из-за психоэмоционального стресса и быстрого темпа жизни. Исследования показывают, что в развитых странах хронические аритмии встречаются в 8–10% случаев среди молодежи.

Страны Центральной Азии: В Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане артериальная гипертензия выявляется у 8–12% молодых людей, а избыточный вес и ожирение — у 12–18%. Психоэмоциональный стресс, рабочая и учебная нагрузка также оказывают значительное влияние на здоровье молодежи. В то же время в Центральной Азии аритмии наблюдаются у 5–8% молодых людей, но в большинстве случаев это состояние протекает бессимптомно и не выявляется вовремя.

Основные факторы риска:

- **Артериальная гипертензия**— Постоянное повышение артериального давления нарушает механическую и электрическую активность сердца.
- **Ожирение и избыточный вес**— Метаболические изменения и воспалительные процессы повышают риск аритмий.
- **Психоэмоциональный стресс**— Симпатическая нервная система и гормональные изменения напрямую влияют на сердечный ритм.
- **Образ жизни**— Недостаток физической активности, неправильное питание, курение и употребление алкоголя повышают риск.
- **Генетическая предрасположенность**— Наличие сердечно-сосудистых заболеваний в семье повышает риск их возникновения у молодых людей.

Важно отметить, что эпидемиологические наблюдения указывают на необходимость усиления профилактических мер по снижению риска нарушений сердечного ритма у молодежи. Здоровый образ жизни, физическая активность и снижение уровня стресса значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых людей.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Существует ряд профилактических мер для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи, поддержания их здоровья и снижения риска аритмий. Эти стратегии направлены на регулирование образа жизни, питания, физической активности и психологического состояния.

Здоровое питание

Выбирайте диету с низким содержанием жиров и сахара и употребляйте достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и источников белка.

Ограничение потребления соли помогает контролировать кровяное давление.

Физическая активность и спорт

Рекомендуется уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям умеренной интенсивности (бег, плавание, езда на велосипеде).

Силовые и общефизические упражнения помогают стабилизировать частоту сердечных сокращений и поддерживать мышечную массу.

Снижение стресса и психологическая поддержка

Медитация, дыхательные упражнения, релаксация и качественный сон снижают психоэмоциональный стресс у молодых людей.

Психологическое консультирование и групповая терапия могут помочь стабилизировать психическое состояние.

Контроль избыточного веса и ожирения

Поддержание здорового веса с помощью диеты и физической активности снижает накопление избыточного висцерального жира.

Это облегчает механическую и электрическую активность сердца, значительно снижая риск аритмий.

Непрерывное медицинское наблюдение и мониторинг

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Регулярное измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений и мониторинг ЭКГ.

При необходимости, по рекомендации врача, применяется медикаментозное лечение и профилактическая терапия аритмий.

Обсуждение: У молодых людей факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — артериальная гипертензия, ожирение и психоэмоциональный стресс — тесно взаимосвязаны и играют ключевую роль в развитии нарушений сердечного ритма. Исследования показывают, что гипертензия перегружает миокард и нарушает передачу электрических импульсов, ожирение усиливает метаболические и воспалительные процессы, а психоэмоциональный стресс активизирует симпатическую нервную систему и гормональную систему. Вместе эти три фактора значительно повышают риск предсердных и желудочковых аритмий.

Эпидемиологические данные показывают, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний быстро растут среди молодежи во всем мире. В то время как артериальная гипертензия и ожирение широко распространены среди молодежи в развитых странах, факторы риска для здоровья молодежи также увеличиваются в странах Центральной Азии. Эта ситуация напрямую связана с нездоровым образом жизни, недостатком физической активности и психоэмоциональным стрессом.

Профилактические меры, включая здоровое питание, регулярную физическую активность, снижение уровня стресса и регулярное медицинское обследование, могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей. Однако важно также учитывать семейные и генетические факторы при предотвращении развития аритмий и гипертонии.

Заключение: Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи широко распространены и взаимосвязаны. Гипертония перегружает миокард, ожирение усиливает метаболические и воспалительные процессы, а стресс активизирует симпатическую нервную систему и гормональную систему. В результате возникают предсердные и желудочковые аритмии. Эпидемиологические исследования показывают, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний становятся все более распространенными среди молодежи. Стратегии профилактики — здоровое питание, физическая активность, снижение стресса и регулярное медицинское наблюдение — важны для улучшения здоровья молодежи и снижения риска нарушений сердечного ритма. Эти результаты указывают на

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

необходимость усиления профилактических мер и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Ссылки

1. Браунвальд Э., Зипс Д.П., Либби П., Боноу Р.О. Болезни сердца Браунвальда: Учебник сердечно-сосудистой медицины. 11-е издание. Elsevier, 2019.
2. МакМюррей Дж. Дж. В., Пфедфер М. А., Сведберг К. Сердечная недостаточность: эпидемиология, патофизиология и лечение. The Lancet, 2019; 394(10209): 759–771.
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Информационный бюллетень по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). 2023. [[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))]
4. Собиров С.М., Турсунов И.К., Расулов М.А. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи. Ташкент, 2021.
5. Каплан М.М., Петерсон Л.Р. Метаболический синдром и сердечно-сосудистый риск у молодежи. Журнал клинической эндокринологии и метаболизма, 2020; 105(4): 1234–1245.
6. Шарипова Д.М., Максумова М.А. Нарушения сердечного ритма и факторы риска у молодых людей: научный анализ. Ташкентский международный химический университет, 2026.
7. Иванова Е.Н., Петров А.В. Сердечно-сосудистые заболевания и молодежь: факторы риска и профилактика. Москва, 2020.
8. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сердечно-сосудистые заболевания: факты и статистика. 2023. [[https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))]
9. Мирзоева С.А., Ахмедов Д.М. Артериальная гипертензия, усталость и молодость: клиническое наблюдение. Ташкент, 2022.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ZAMONAVIY INTERYER DIZAYNIDA EKOLOGIK MATERIALLARDAN FOYDALANISH: ESTETIK, FUNKSIONAL VA MADANIY ASPEKTLAR

Niyozova Malika Tuyg’unovna

Toshkent arxitektura qurulish universiteti

Arxitektura fakulteti talabasi

niazovamalika08@gmail.com

Mamasharipov Yakubjon G’ulomitdinovich

Toshkent arxitektura qurulish universiteti

Arxitektura fakulteti Talabalar

masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha dekan muovini

yoqub0125@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy interyer dizaynida ekologik va barqaror materiallardan foydalanishning ilmiy jihatdan tahlili keltirilgan. Tadqiqotda tabiiy yog‘och, bambuk, qayta ishlangan metall va yog‘och materiallar, keramika va ekologik bo‘yoqlarning interyer muhitiga ta’siri, estetik imkoniyatlari va inson psixologiyasiga ta’siri o‘rganilgan. Shu bilan birga, ekologik materiallardan foydalanish orqali inson salomatligi uchun qulay, barqaror va zamonaviy estetika yaratish bo‘yicha amaliy misollar keltirilgan.

Maqolada ekologik dizayn konsepsiyasi zamonaviy interyer loyihalariga integratsiya qilinishi va barqaror dizayn elementlari orqali makonning estetik va funksional qimmatini oshirish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

interyer dizayni, ekologik materiallar, barqaror dizayn, tabiiy materiallar, zamonaviy interyer, ekologik arxitektura, psixologik qulaylik.

Аннотация

Статья посвящена научному анализу применения экологически чистых и устойчивых материалов в современном дизайне интерьера. В исследовании рассматриваются натуральные материалы — дерево, бамбук, переработанные

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

металлы и древесина, керамика и экологические краски, их влияние на интерьерное пространство, эстетические возможности и психологическое воздействие на человека.

Особое внимание уделяется интеграции экологического дизайна в современные интерьеры, созданию комфортной, устойчивой и эстетически привлекательной среды с использованием экологических материалов. Приведены практические примеры применения экологических материалов в интерьерах.

Ключевые слова:

дизайн интерьера, экологические материалы, устойчивый дизайн, натуральные материалы, экологическая архитектура, психологический комфорт.

Abstract

This article presents a scientific analysis of the use of eco-friendly and sustainable materials in modern interior design. The study examines natural materials such as wood, bamboo, recycled metals and wood, ceramics, and eco-friendly paints, evaluating their impact on interior spaces, aesthetic potential, and psychological influence on humans.

Particular attention is given to integrating sustainable design concepts into contemporary interiors to create comfortable, environmentally responsible, and aesthetically appealing environments. Practical examples of eco-materials applied in modern interiors are also discussed.

Keywords:

interior design, eco materials, sustainable design, natural materials, environmental architecture, psychological comfort.

Zamonaviy interyer dizaynida ekologik materiallardan foydalanish konsepsiyasi inson salomatligi, psixologik qulaylik va barqaror rivojlanish bilan chambarchas bog‘liq. Tabiiy va barqaror materiallar interyer makonining estetik qimmatini oshiradi, shuningdek, makonda sog‘lom mikroiklim yaratishga yordam beradi. Misol uchun, tabiiy yog‘och, marmar, granit, bambuk va qayta ishlangan materiallar bilan yaratilgan interyerlar insonni psixologik jihatdan tinchlantiradi, stressni kamaytiradi va makonda iliqlik hissi uyg‘otadi.

Interyer dizaynerlari ekologik materiallardan foydalanishni turli yo‘llar bilan amalga oshiradilar. Yog‘ochdan tayyorlangan pol qoplamalari va devor panellari interyer makonining tabiiy va iliq ko‘rinishini ta’minlaydi. Masalan, zamonaviy ofis interyerlarida yog‘och panel va mebel elementlari minimalist dizayn bilan uyg‘unlashtiriladi, bu esa xodimlar uchun qulay va motivatsion ish muhitini yaratadi. Shu bilan birga, bambukdan tayyorlangan devor panellari va dekorativ

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

elementlar mehmonxona va restoran interyerlarida keng qo'llaniladi. Bambuk tez o'sadigan barqaror material bo'lgani sababli ekologik jihatdan foydali hisoblanadi va interyerga tabiiy joziba beradi.

Qayta ishlangan materiallar, masalan, eski yog'och yoki metall konstruksiyalardan tayyorlangan stol, javon va mebel elementlari, interyerga nafaqat ekologik barqarorlik, balki zamonaviy industrial uslub hissini qo'shadi. Bunday elementlar orqali dizaynerlar interyer makonida noyob badiiy kompozitsiyalar yaratadilar. Misol uchun, Toshkentdagi zamonaviy ofis loyihalarida qayta ishlangan yog'och stol va javonlar minimalistik dekor bilan uyg'unlashtirilib, makonga kreativ va ekologik ohang bag'ishlaydi.

Ekologik dizaynda tabiiy tosh va keramika materiallarining o'rni ham katta. Marmar va granit kabi tabiiy toshlar interyerga nafislik, mustahkamlik va zamonaviy estetik qimmat qo'shadi. Misol tariqasida, Samarqanddagi zamonaviy mehmonxona interyerlarida marmar pol va devor panellari ishlatilgan bo'lib, ular nafaqat hashamatli ko'rinish beradi, balki tabiiy va barqaror materiallardan foydalanganligi sababli ekologik jihatdan xavfsizdir. Keramika plitalari esa oshxona va hammom interyerlarida estetik va gigiyenik funksiyani birlashtiradi, shuningdek, ular qayta ishlangan materiallardan tayyorlanishi mumkin, bu esa ekologik dizayn tamoyillarini mustahkamlaydi.

Yorug'lik va rang muhim ekologik element hisoblanadi. Tabiiy yorug'likdan samarali foydalanish, ochiq ranglar va tabiiy materiallar bilan uyg'unlashtirilgan interyer makoniga qulaylik va kenglik hissi beradi. Skandinaviya va Osiyo uslublarida bunday integratsiya keng qo'llaniladi: oq devorlar, yog'och pol qoplamalari, bambukdan tayyorlangan dekor va tabiiy matolar birlashtiriladi, bu esa interyer makonini estetik jihatdan boy va psixologik qulay qiladi.

Shuningdek, yashil o'simliklar interyerning ekologik muhitini yaxshilashga xizmat qiladi. Vertikal bog'lar, ichki interyer kompozitsiyalarida ishlatilgan yashil o'simliklar havo sifatini yaxshilaydi, namlikni muvozanatda ushlab turadi va interyer makonining tabiiyligini oshiradi. Masalan, Buxorodagi zamonaviy mehmonxona va restoran interyerlarida vertikal yashil devorlar va yashil dekor elementlari qo'llanilib, ular interyerga nafaqat tabiiy estetik ko'rinish beradi, balki ekologik barqaror muhit yaratadi.

Turizm va mehmonxona sektorida ekologik materiallardan foydalanish nafaqat estetik, balki iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Zamonaviy restoran va mehmonxonalarda ekologik mebel, tabiiy matolar va yashil o'simliklardan tashkil topgan dekor interyerga zamonaviy va barqaror ohang beradi. Misol uchun, Toshkent shahridagi “Green Lounge” restoranining interyer dizaynida bambukdan yasalgan stol va stullar, qayta ishlangan yog'ochdan tayyorlangan javonlar, tabiiy matolardan tikilgan pardalar va yashil o'simliklardan tashkil topgan dekorativ

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kompozitsiyalar qoʻllanilgan. Bu interyerlar nafaqat estetik jihatdan jozibali, balki inson salomatligi va psixologik qulaylikni taʼminlaydi.

Zamonaviy interyer dizaynida ekologik materiallar bilan bir qatorda, dizaynning funkcionalligi va texnologik yechimlar ham birlashtiriladi. Masalan, energiya tejovchi yoritish tizimlari, tabiiy ventilyatsiya, tabiiy yorugʻlikdan maksimal foydalanish va qayta ishlangan materiallar integratsiyasi interyer makonini ekologik jihatdan barqaror qiladi. Shu bilan birga, ekologik materiallardan foydalanilgan interyerlar insonning psixologik qulayligini oshiradi, ish samaradorligini va yashash qulayligini yaxshilaydi.

Yuqorida keltirilgan misollar shuni koʻrsatadiki, ekologik materiallardan foydalanish zamonaviy interyer dizaynida nafaqat estetik jihatdan boy muhit yaratadi, balki inson salomatligi va ekologik barqarorlikni taʼminlaydi. Barqaror materiallardan foydalanish konsepsiyasi kelajak interyer dizaynining asosiy tamoyillaridan biriga aylanmoqda va bu sohada yangi dizayn yechimlari, kreativ va ekologik loyihalar yaratishga imkon bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy interyer dizaynida ekologik materiallardan foydalanish barqaror arxitektura va interyer dizaynining istiqbolli yoʻnalishlaridan biridir. Tabiiy, qayta ishlangan va ekologik boʻyoqlar bilan yaratilgan interyer makonlari nafaqat estetik jihatdan jozibali, balki ekologik muvozanatni taʼminlaydi. Shu bilan birga, ekologik dizayn konsepsiyasi kelajak interyer loyihalarining asosiy tamoyillaridan biriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ching F.D.K. *Interior Design Illustrated*. New York, 2015.
2. Edwards B. *Sustainable Architecture*. London, 2011.
3. Pile J. *History of Interior Design*. New Jersey, 2013.
4. Smith P. *Sustainable Building Design*. London, 2017.
5. Karimov Q. *Interyer dizayn asoslari*. Toshkent, 2020.
6. Rasulov A. *Oʻzbek xalq amaliy sanʼati*. Toshkent, 2016.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MILLIY ME’MORIY ELEMENTLARNI ZAMONAVIY INTERYER DIZAYNIDA QO‘LLASH

Karimova Sabohat Umar qizi

Toshkent Arxitektura va Qurilish Universiteti Arxitektura fakulteti

Dizayn Interyer yo‘nalishi 9-24 guruh talabasi

[*sabohatkarimova120@gmail.com*](mailto:sabohatkarimova120@gmail.com)

Mamasharipov Yakubjon G‘ulomitdinovich

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

Arxitektura fakulteti Talabalar

masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha dekan muovini

[*yoqub0125@gmail.com*](mailto:yoqub0125@gmail.com)

Annotatsiya

Ushbu maqolada milliy me‘moriy bezak elementlarining zamonaviy interyer dizaynida qo‘llanilishi hamda ularning estetik, funksional va madaniy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘zbek me‘morchiligiga xos bo‘lgan ganch o‘ymakorligi, yog‘och bezaklari, koshinkorlik, geometrik va o‘simliksimon ornamentlar hamda milliy rang uyg‘unligining interyer dizaynida qo‘llanish imkoniyatlari o‘rganildi.

Shuningdek, an‘anaviy me‘moriy elementlarning zamonaviy dizayn tamoyillari bilan uyg‘unlashuvi interyer makonining badiiy ifodasini boyitishi, milliy madaniy merosni saqlashga xizmat qilishi hamda yangi estetik yechimlarni yaratish imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar

milliy me‘morchilik, interyer dizayni, ganch o‘ymakorligi, yog‘och bezaklari, milliy ornamentlar, zamonaviy dizayn, madaniy meros.

Аннотация

В статье рассматривается использование национальных архитектурных элементов в современном дизайне интерьера и анализируется их эстетическое и функциональное значение. Исследуются возможности применения традиционных элементов узбекской архитектуры, таких как

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ганчевые орнаменты, резьба по дереву, керамическая мозаика и национальная цветовая палитра, в современных интерьерных решениях.

Отмечается, что интеграция традиционных декоративных элементов в современную интерьерную среду способствует формированию уникального художественного пространства и сохранению культурного наследия.

Ключевые слова

национальная архитектура, дизайн интерьера, декоративное искусство, ганч, резьба по дереву, орнамент, современный дизайн.

Abstract

This article analyzes the application of national architectural elements in modern interior design and examines their aesthetic and functional significance. The research focuses on the integration of traditional Uzbek architectural features such as ganch ornamentation, wood carving, ceramic decoration, and traditional color schemes into contemporary interior spaces.

The study demonstrates that combining traditional decorative elements with modern design principles contributes to the creation of unique interior environments and supports the preservation of cultural heritage.

Keywords

national architecture, interior design, decorative art, ganch carving, wood carving, traditional ornament, modern design.

Kirish

Interyer dizayni zamonaviy arxitektura tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u inson yashaydigan yoki faoliyat yuritadigan makonning estetik va funksional sifatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda global dizayn tendensiyalari keng rivojlanib borayotgan bo‘lsa-da, milliy madaniy merosni saqlash va uni zamonaviy muhitga moslashtirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

O‘zbekiston hududi qadimiy me‘morchilik an‘analari bilan mashhur bo‘lib, tarixiy shaharlar – Samarqand, Buxoro va Xiva – boy bezak san‘ati bilan ajralib turadi. Ushbu me‘moriy obidalarda ishlatilgan naqshlar, ranglar va bezak elementlari milliy madaniyatning muhim qismi hisoblanadi.

Zamonaviy interyer dizaynida milliy elementlardan foydalanish nafaqat estetik muhitni boyitadi, balki madaniy identitetni saqlashga ham xizmat qiladi. Shu sababli milliy me‘moriy bezak elementlarini zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashtirish bugungi dizayn amaliyotida muhim yo‘nalishlardan biri sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar tahlili orqali milliy me‘morchilikning bezak elementlari o‘rganildi. Shuningdek, taqqoslash metodi yordamida an‘anaviy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

interyer bezaklari va zamonaviy dizayn yechimlari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlab chiqildi.

Bundan tashqari, vizual tahlil usuli orqali tarixiy obidalarning interyer bezaklari o'rganildi va ularning zamonaviy interyer dizaynida qo'llanish imkoniyatlari baholandi.

Milliy me'moriy bezak elementlarining xususiyatlari

O'zbek milliy me'morchiligida bezak san'ati muhim o'rin tutadi. Bu bezaklar asosan tabiiy materiallar va murakkab ornamentlar yordamida yaratilgan.

Ganch bezaklari

Ganch o'ymakorligi tarixiy binolarning ichki bezaklarida keng qo'llanilgan. Ganch naqshlari o'zining murakkab kompozitsiyasi va nafisligi bilan ajralib turadi.

Yog'och o'ymakorligi

Yog'och bezaklari ustunlar, eshiklar va mebel elementlarida ishlatilgan. Bu uslub interyer makoniga milliy ruh bag'ishlaydi.

Koshinkorlik

Koshinkorlik san'ati rang-barang keramika plitalari yordamida yaratilgan bezak tizimidir. Bu bezaklar tarixiy me'moriy obidalarning muhim qismi hisoblanadi.

Zamonaviy interyer dizaynida milliy elementlardan foydalanish

Bugungi kunda interyer dizaynerlari milliy bezak elementlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib yangi dizayn yechimlarini yaratmoqdalar.

Milliy ornamentlar dekorativ panellar, devor bezaklari va yoritish elementlari sifatida qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, milliy naqshlar asosida yaratilgan mebel elementlari ham zamonaviy interyer dizaynida keng qo'llanilmoqda.

Bunday dizayn yechimlari interyer makonining estetik qimmatini oshiradi va unga o'ziga xos badiiy muhit yaratadi.

Milliy interyer dizaynining ahamiyati

Milliy me'moriy elementlardan foydalanish interyer dizaynining estetik imkoniyatlarini kengaytiradi. Bundan tashqari, bu elementlar madaniy merosni saqlash va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Turizm sohasida ham milliy interyer dizayni muhim rol o'ynaydi. Mehmonxonalar, restoranlar va madaniy markazlarda milliy bezak elementlaridan foydalanish turistlar uchun jozibali muhit yaratadi.

Xulosa

Milliy me'moriy bezak elementlarini zamonaviy interyer dizaynida qo'llash arxitektura va dizayn sohasining istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Bu elementlar interyer makonining estetik jozibasini oshiradi va milliy madaniy merosni saqlashga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Zamonaviy dizayn texnologiyalari bilan milliy bezak elementlarini uyg'unlashtirish orqali yangi badiiy yechimlarni yaratish mumkin. Shu sababli interyer dizaynerlari milliy me'morchilik an'alarini chuqur o'rganib, ularni zamonaviy makonlarda qo'llashlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev N. O'zbek me'morchiligi tarixi. Toshkent, 2018.
2. Karimov Q. Interyer dizayn asoslari. Toshkent, 2020.
3. Rasulov A. O'zbek xalq amaliy san'ati. Toshkent, 2016.
4. Mirzayev T. Milliy me'morchilik va zamonaviy arxitektura. Toshkent, 2019.
5. Ching F.D.K. Interior Design Illustrated. New York, 2015.
6. Pile J. History of Interior Design. New Jersey, 2013.

O‘ZBEKISTONNING TARIXIY BINOLARINI RESTAVRATSIYA QILISH VA ARXITEKTURA YO‘NALISHI

Xudayberganova Kamola Omonboy qizi

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

Arxitektura fakulteti

*Yonalish Arxitektura yodgorliklarni rekonstruksiya va
restavratsiya 2 kurs talabasi*

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning tarixiy va madaniy merosini tashkil etuvchi qadimgi binolarni restavratsiya qilish va tiklash jarayonlari tahlil qilinadi. Restavratsiya jarayoni orqali eski binolar avvalgi holatiga qaytarilib, tarixiy qadriyatlarni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish maqsad qilinadi. Maqolada nafaqat nazariy jihatlar, balki amaliy tajribalar, jumladan, Samarqand shahridagi tarixiy binolarni ko‘rish va o‘rganish tajribasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: arxitektura, restavratsiya, tarixiy binolar, madaniy meros, O‘zbekiston, amaliy tajriba

Abstract: The article analyzes the restoration and reconstruction processes of historical buildings in Uzbekistan. Restoration aims to return old buildings to their original state, preserve historical values, and pass them on to future generations. Both theoretical aspects and practical experience, including the study of historical buildings in Samarkand, are discussed.

Key words: architecture, restoration, historical buildings, cultural heritage, Uzbekistan, practical experience

Аннотация: В статье анализируются процессы реставрации и восстановления исторических зданий в Узбекистане. Цель реставрации – вернуть старые здания в их первоначальное состояние, сохранить исторические ценности и передать их будущим поколениям. Рассматриваются как теоретические аспекты, так и практический опыт, включая изучение исторических зданий в Самарканде.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ключевые слова: архитектура, реставрация, исторические здания, культурное наследие, Узбекистан, практический опыт

Kirish. Men tanlagan arxitektura yo‘nalishi – tarixiy binolarni restavratsiya qilish va rekonstruksiya qilishga yo‘naltirilgan. Bu yo‘nalish menga aynan shaxsan qiziq, chunki men tarixiy merosimizni saqlash va qadimgi binolarni avvalidek holiga qaytarish orqali O‘zbekistonning madaniy qadriyatlarini kelajak avlodlarga yetkazishni xohlardim.

O‘zbekistonning tarixiy binolari, xususan Samarqand, Xiva va Buxoro viloyatlaridagi ko‘plab binolar, vaqt o‘tishi bilan eskirib, holsizlanib bormoqda. Shu sababli ularni restavratsiya qilish amaliyoti nafaqat arxitektura bilimlarini rivojlantiradi, balki madaniy merosni saqlash va turizmni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Amaliy tajriba sifatida, o‘tgan yili biz Samarqand shahriga tashrif buyurdik va shahardagi tarixiy binolarni o‘rganib, restavratsiya jarayonlarini kuzatdik. Bu nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamladi, balki qadimgi binolarning strukturasi, bezak elementlari va materiallarini o‘rganish imkonini berdi.

Asosiy qism

1. Tarixiy binolarni restavratsiya qilishning ahamiyati

- Tarixiy binolarni restavratsiya qilish orqali madaniy meros saqlanadi
- Binolar avvalgi holatiga qaytarilib, tarixiy qadriyatlar kelajak avlodlarga yetkaziladi
- Turizm sohasini rivojlantirish va shahar muhitini go‘zal qilish imkoniyati mavjud

2. Samarqand, Xiva va Buxoro tajribasi

- Samarqand: Registon maydoni, madrasalar va minoralar restavratsiya qilinmoqda

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Toshkent shahridagi yangi qurub bitkazilayotgan islom sivilizatsiyasi markazi

- Xiva: Ichan-Qal’a hududi va tarixiy uylar, masjidlarda qayta tiklash ishlari
- Buxoro: Ark, madrasalar va tarixiy ko‘chalar eski holatiga keltirilmoqda

3. Amaliy tajriba

- Binolarni o‘rganish orqali materiallar va bezak elementlarini aniqlash
- Restavratsiya jarayonida qadimgi texnologiyalar va zamonaviy uslublarni uyg‘unlashtirish

- Shaxsiy loyiha va chizmalarni tayyorlash orqali nazariy bilimlarni amaliyotga qo‘llash

4. Arxitektura va rekonstruksiya bilan bog‘liq bilimlar

- Strukturaviy tahlil: binoning asosiy qismlari va mustahkamligi
- San’at va bezak elementlari: qadimgi naqshlar, ganch ishlari, ranglar uyg‘unligi

- Qurilish materiallari: ohaktosh, g‘isht, yog‘och va boshqa tarixiy materiallarni aniqlash. Shuningdek, men kelajakda o‘z kasbim orqali nafaqat tarixiy binolarni restavratsiya qilish, balki zamonaviy va innovatsion arxitektura namunalarini ham yaratishni maqsad qilganman. Men yaratadigan binolar nafaqat tashqi ko‘rinishi bilan go‘zal, balki konstruktiv jihatdan mustahkam, zamonaviy talablar va texnologiyalarga mos bo‘lishini istayman. Har bir bino insonlar uchun qulay, estetik jihatdan jozibali hamda uzoq yillar davomida xizmat qiladigan darajada puxta loyihalashtirilishi kerak deb hisoblayman.

Arxitektura sohasi meni tobora ko‘proq qiziqtirib bormoqda. Ayniqsa, dunyoga mashhur arxitektor Zaha Hadid ning ijodi meni ilhomlantiradi. Uning yaratgan binolari nafaqat oddiy qurilish inshooti, balki san’at asari sifatida ham e’tirof etiladi. Men ham kelajakda shunday arxitektor bo‘lishni, tarixda iz qoldiradigan va insonlarni hayratga soladigan noyob binolar yaratishni orzu qilaman. Shu sababli hozirgi kunda men arxitektura yo‘nalishida nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o‘rganib, kelajakda O‘zbekiston va jahon arxitekturasiga o‘z hissamni qo‘shishni maqsad qilganman.

Xulosa

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tarixiy binolarni restavratsiya qilish arxitektura yo‘nalishining eng muhim qismi hisoblanadi. Bu ish nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham rivojlantiradi. Samarqand, Xiva va Buxoro viloyatlaridagi qadimgi binolarni o‘rganish orqali men madaniy merosni saqlash, binolarni avvalgi holatiga tiklash va kelajak avlodlarga yetkazishning ahamiyatini yaxshiroq tushundim.

Restavratsiya jarayonida o‘rganilgan bilimlar kelajakda meni arxitektura va rekonstruksiya bo‘yicha malakali mutaxassis sifatida shakllantiradi. Shu yo‘nalishda amaliy va nazariy bilimlarni birlashtirish orqali O‘zbekistonning tarixiy va madaniy merosini saqlashga hissa qo‘shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A. O‘zbekistonning tarixiy arxitekturasi. Tashkent, 2019.
2. Islomov B. Tarixiy binolarni restavratsiya qilish metodlari. Samarkand, 2021.
3. UNESCO Reports on Cultural Heritage, 2022.
4. Abdurahmonov N. Arxitektura va restavratsiya. Tashkent, 2020.
5. Sayfullayev S. Samarqand, Xiva va Buxoro tarixiy merosi. Samarkand,

YUQUMLI KASALLIKLARNING OLDINI OLISHDA VAKSINATSIYANING AHAMIYATI

Xushqavtova Sitara Ulug'bekovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaksinatsiyaning ahamiyati, uning inson salomatligini saqlashdagi o'rni hamda jamiyatda epidemiologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, emlashning immunitet hosil qilishdagi ahamiyati, yuqumli kasalliklarning tarqalishini kamaytirishdagi samaradorligi va zamonaviy tibbiyotdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Maqolada vaksinatsiyaning profilaktik tibbiyotdagi muhim yo'nalishlardan biri ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Vaksinatsiya, yuqumli kasalliklar, immunitet, profilaktika, emlash, epidemiologiya, sog'liqni saqlash, virus, infeksiya, tibbiyot, profilaktik tibbiyot.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, её роль в сохранении здоровья населения и обеспечении эпидемиологической стабильности в обществе. Также анализируется значение вакцинации в формировании иммунитета, снижении распространения инфекционных заболеваний и её место в современной медицине. Обосновано, что вакцинация является одним из важнейших направлений профилактической медицины.

Ключевые слова: Вакцинация, инфекционные заболевания, иммунитет, профилактика, прививка, эпидемиология, здравоохранение, вирус, инфекция, медицина, профилактическая медицина.

Yuqumli kasalliklar qadim zamonlardan buyon insoniyat salomatligiga jiddiy xavf solib kelayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Turli xil virus, bakteriya va boshqa mikroorganizmlar orqali yuqadigan kasalliklar nafaqat alohida inson salomatligiga, balki butun jamiyat va davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tibbiyot sohasida yuqumli kasalliklarning oldini olish, ularning tarqalishini kamaytirish va aholi salomatligini muhofaza qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyotda bunday kasalliklarning oldini olishning eng samarali usullaridan biri bu vaksinatsiya, ya'ni emlash hisoblanadi.

Vaksinatsiya inson organizmida ma'lum bir kasallikka qarshi sun'iy immunitet hosil qilishga qaratilgan profilaktik tadbir bo'lib, u yuqumli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Emlash natijasida organizm

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kasallik qo'zg'atuvchisiga qarshi antitanachalar ishlab chiqaradi va keyinchalik ushbu kasallik bilan zararlanish xavfi sezilarli darajada kamayadi. Natijada kasallik yengil shaklda o'tadi yoki umuman kuzatilmaydi. Shu jihatdan vaksinatsiya nafaqat individual himoya vositasi, balki jamoaviy immunitetni shakllantirish orqali jamiyat salomatligini saqlashning muhim omili ham hisoblanadi.

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha qizamiq, poliomyelit, gepatit B, sil, difteriya, ko'kyo'tal kabi ko'plab yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaksinatsiya keng qo'llanilmoqda va ijobiy natijalar bermoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili millionlab insonlar aynan emlash orqali turli xavfli yuqumli kasalliklardan himoyalanaadi. Bu esa vaksinatsiyaning nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati ham katta ekanligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ayrim holatlarda aholining vaksinatsiyaga nisbatan noto'g'ri tushunchalari, emlashdan qo'rqish yoki rad etish holatlari ham uchrab turadi. Bu esa ayrim yuqumli kasalliklarning qayta tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun aholiga vaksinatsiyaning ahamiyati haqida ilmiy asoslangan tushuntirish ishlarini olib borish, profilaktik tibbiyot tadbirlarini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaksinatsiyaning o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kun tibbiyotining dolzarb masalalaridan biridir.

Yuqumli kasalliklar insoniyat tarixida eng ko'p tarqalgan va katta talafotlarga sabab bo'lgan kasalliklar qatoriga kiradi. Bunday kasalliklar viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar va boshqa mikroorganizmlar orqali yuqadi. Yuqumli kasalliklarning asosiy xususiyati shundaki, ular bir insondan ikkinchisiga tez tarqaladi va qisqa vaqt ichida ko'plab odamlarning kasallanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli tibbiyotda bunday kasalliklarning oldini olish davolashdan ko'ra muhimroq hisoblanadi. Profilaktik tibbiyotning eng samarali yo'nalishlaridan biri bu vaksinatsiya hisoblanadi.

Vaksinatsiya – bu organizmga maxsus tayyorlangan vaksina yuborish orqali kasallikka qarshi immunitet hosil qilish jarayonidir. Vaksina tarkibida kasallik qo'zg'atuvchisining zaiflashtirilgan yoki o'ldirilgan shakli bo'ladi. U inson organizmiga kiritilganda organizm uni begona modda sifatida qabul qiladi va unga qarshi himoya tizimini ishga tushiradi. Natijada organizmda antitanachalar hosil bo'ladi va immunitet shakllanadi. Agar keyinchalik inson haqiqiy kasallik qo'zg'atuvchisi bilan zararlansa, organizm allaqachon tayyor himoya tizimiga ega bo'ladi va kasallik rivojlanmaydi yoki yengil shaklda o'tadi.

Vaksinatsiya nafaqat alohida bir insonni himoya qiladi, balki butun jamiyat salomatligini saqlashga xizmat qiladi. Agar aholi orasida emlanganlar soni ko'p bo'lsa, kasallikning tarqalishi keskin kamayadi. Bu holat tibbiyotda jamoaviy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

immunitet deb ataladi. Jamoaviy immunitet shakllanganda hatto emlanmagan odamlar ham bilvosita himoyalangan bo'ladi, chunki kasallik tarqalishi uchun sharoit kamayadi. Shu sababli vaksinatsiya faqat shaxsiy emas, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega hisoblanadi.

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha ko'plab xavfli yuqumli kasalliklar aynan vaksinatsiya orqali nazorat ostiga olingan. Masalan, poliomyelit, difteriya, qizamiq, gepatit B, sil, ko'kyo'tal kabi kasalliklarga qarshi emlash dasturlari ishlab chiqilgan va ko'plab davlatlarda majburiy emlash tizimi joriy etilgan. Natijada ushbu kasalliklar bilan kasallanish darajasi bir necha barobar kamaygan. Ayrim kasalliklar esa deyarli uchramaydigan darajaga yetgan. Bu esa vaksinatsiyaning qanchalik samarali profilaktik usul ekanligini ko'rsatadi.

Vaksinatsiyaning yana bir muhim jihati shundaki, u iqtisodiy jihatdan ham foydali hisoblanadi. Chunki kasallikni davolash uchun sarflanadigan mablag', vaqt va dori-darmonlar vaksinatsiya xarajatlariga nisbatan ancha ko'p bo'ladi. Agar kasalliklarning oldi o'z vaqtida olinsa, davlat sog'liqni saqlash tizimiga tushadigan yuk ham kamayadi. Shu sababli ko'plab davlatlarda profilaktik tibbiyotga, ayniqsa emlash dasturlariga katta e'tibor qaratiladi.

Shu bilan birga, ayrim odamlar orasida vaksinatsiyaga nisbatan salbiy fikrlar ham mavjud. Ba'zi odamlar vaksina zararli deb o'ylaydi yoki emlashdan qo'rqadi. Aslida esa ilmiy tadqiqotlar vaksinatsiya xavfsiz va samarali ekanligini ko'rsatgan. Albatta, har qanday tibbiy muolajada bo'lgani kabi, emlashdan keyin ham ba'zi yengil reaksiyalar kuzatilishi mumkin, masalan tana haroratining ko'tarilishi, inyeksiya qilingan joyning og'rish yoki qizarishi. Lekin bu holatlar vaqtinchalik bo'lib, organizmda immunitet shakllanayotganini bildiradi. Vaksinatsiyaning foydasi uning ehtimoliy zararidan ancha yuqori hisoblanadi.

Yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaksinatsiya bilan bir qatorda sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilish, toza ichimlik suvidan foydalanish, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzini olib borish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki immunitet kuchli bo'lsa, organizm turli kasalliklarga nisbatan chidamli bo'ladi. Shu sababli yuqumli kasalliklar profilaktikasi kompleks tarzda olib borilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, vaksinatsiya yuqumli kasalliklarning oldini olishda eng samarali va ishonchli usullardan biri hisoblanadi. U inson organizmida immunitet hosil qiladi, kasalliklarning tarqalishini kamaytiradi, aholi salomatligini saqlashga xizmat qiladi va o'lim holatlarining kamayishiga olib keladi. Vaksinatsiya tufayli ko'plab xavfli kasalliklar nazorat ostiga olingan va ayrimlari deyarli yo'qolgan. Shu sababli har bir inson o'z vaqtida emlanishi va emlash jadvaliga amal qilishi muhim hisoblanadi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ushbu mavzu bo‘yicha quyidagi takliflarni berish mumkin:
Birinchidan, aholi orasida vaksinatsiyaning ahamiyati haqida tushuntirish ishlarini kuchaytirish zarur.
Ikkinchidan, tibbiyot muassasalarida emlash jarayonlarini yanada takomillashtirish kerak.
Uchinchidan, yoshlar va ota-onalar o‘rtasida profilaktik tibbiyot bo‘yicha targ‘ibot ishlarini olib borish lozim.
To‘rtinchidan, yuqumli kasalliklar profilaktikasi bo‘yicha davlat dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.
Beshinchidan, aholining tibbiy madaniyatini oshirish orqali kasalliklarning oldini olish mumkin.

Umuman olganda, yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaksinatsiya muhim o‘rin tutadi va u jamiyat salomatligini saqlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Aholini emlash bo‘yicha milliy taqvim. – Toshkent, 2022.
2. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. Vaksinatsiya va immunizatsiya bo‘yicha tavsiyalar. – Jeneva, 2021.
3. Abdulkarimov A. Yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020.
4. Karimov Sh.I. Jamoat salomatligi va profilaktik tibbiyot. – Toshkent, 2019.
5. Nurmatov B. Immunologiya asoslari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2021.
6. Ivanov V.I. Инфекционные болезни и вакцинация. – Москва: Медицина, 2018.
7. Petrov S.A. Основы иммунологии. – Санкт-Петербург, 2019.
8. WHO. Immunization coverage and vaccine safety reports. – Geneva, 2020.
9. CDC. Vaccines and Preventable Diseases Guide. – Atlanta, 2021.
10. Rasulov R. Epidemiologiya. – Toshkent, 2018.

Цифровизация медицинского образования как фактор формирования профилактической иммунной культуры студентов

К.м.н., доцент Д.Б.Мирзакаримова

Андижанский государственный медицинский институт

Кафедра инфекционных болезней

Аннотация

Современная эпидемиологическая ситуация характеризуется ростом инфекционных заболеваний, появлением новых патогенов и усилением угрозы антимикробной резистентности. В данных условиях возрастает значение профилактической направленности медицинского образования. Особое внимание уделяется формированию профилактической иммунной культуры будущих врачей. Целью исследования является выявление педагогических возможностей цифровой образовательной среды для развития профилактической иммунной культуры студентов медицинских вузов при изучении дисциплины «Инфекционные болезни». В работе использованы методы теоретического анализа научных источников, сравнительно-педагогического анализа и системного обобщения факторов, влияющих на развитие профилактических компетенций. Установлено, что применение цифровых образовательных технологий (виртуальных симуляций, цифровых клинических кейсов, VR/AR-среды и систем искусственного интеллекта) способствует формированию эпидемиологического мышления и развитию навыков профилактической деятельности. Результаты исследования показывают, что формирование профилактической иммунной культуры обусловлено взаимодействием медицинских, педагогических и психологических факторов.

Ключевые слова: медицинское образование, цифровизация образования, профилактическая иммунная культура, инфекционные заболевания, эпидемиологическое мышление, цифровые образовательные технологии.

Введение

В последние годы проблема инфекционных заболеваний вновь занимает центральное место в системе глобального здравоохранения. Распространение новых вирусных инфекций, рост зоонозных заболеваний и усиление антимикробной устойчивости свидетельствуют о необходимости усиления профилактической направленности медицинской подготовки. Традиционная модель медицинского образования преимущественно ориентирована на диагностику и лечение заболеваний. Однако современные условия требуют подготовки специалистов, способных эффективно предупреждать

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

распространение инфекций и обеспечивать эпидемиологическую безопасность общества. В связи с этим особое значение приобретает формирование у студентов профилактической иммунной культуры.

Профилактическая иммунная культура представляет собой интегративную характеристику профессиональной подготовки врача, включающую систему научных знаний, ценностных установок, мотивации и практических навыков, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний.

Цифровая трансформация образования создает новые возможности для совершенствования медицинской подготовки. Использование виртуальных пациентов, цифровых симуляционных систем и интерактивных образовательных платформ позволяет моделировать клинические ситуации и формировать практические навыки профилактической деятельности.

Цель исследования заключается в анализе педагогического потенциала цифрового медицинского образования для развития профилактической иммунной культуры студентов.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования использовался комплекс научных методов, характерных для педагогических и медицинских исследований.

К основным методам относятся:

- теоретический анализ отечественных и зарубежных научных публикаций по проблемам медицинского образования и цифровых технологий обучения;
- сравнительный анализ международного опыта внедрения цифровых образовательных платформ;
- системный анализ факторов формирования профилактической иммунной культуры;
- педагогическое моделирование образовательной среды.

Теоретическую основу исследования составили современные концепции компетентностного подхода, цифровой педагогики и конструктивистской образовательной парадигмы.

Результаты исследования

Значение дисциплины «Инфекционные болезни» в формировании профилактических компетенций

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Дисциплина «Инфекционные болезни» занимает особое место в системе подготовки будущих врачей. Она формирует у студентов знания и навыки, необходимые для анализа эпидемиологических процессов, оценки риска распространения инфекций и организации профилактических мероприятий.

Изучение данной дисциплины способствует развитию следующих профессиональных компетенций:

- анализ эпидемиологической ситуации;
- понимание механизмов иммунной защиты организма;
- планирование профилактических мероприятий;
- клинико-диагностическое мышление.

Освоение этих компетенций позволяет будущим врачам принимать обоснованные решения в условиях эпидемиологической угрозы.

Дидактический потенциал цифровых технологий в медицинском образовании

Развитие цифровых технологий значительно расширяет педагогические возможности обучения медицинских специалистов.

Наиболее перспективными цифровыми инструментами являются виртуальные клинические симуляции, цифровые эпидемиологические модели, технологии виртуальной и дополненной реальности, системы поддержки клинических решений на основе искусственного интеллекта, интерактивные образовательные платформы.

Использование этих технологий позволяет создавать условия для активного обучения студентов, повышает уровень вовлеченности и способствует формированию клинического мышления.

Виртуальные симуляционные среды дают возможность моделировать различные сценарии развития инфекционных заболеваний, анализировать эпидемиологические процессы и разрабатывать профилактические стратегии.

Факторы формирования профилактической иммунной культуры

Результаты исследования позволили выделить три основные группы факторов, влияющих на формирование профилактической иммунной культуры.

Медицинские факторы

К медицинским факторам относятся знания в области иммунологии и эпидемиологии, понимание принципов вакцинации и иммунопрофилактики,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

навыки предупреждения распространения инфекций, клинико-профилактическое мышление. Эти факторы формируют научную основу профилактической деятельности будущего врача.

Психологические факторы

Психологические факторы включают профессиональную мотивацию, эмоциональное отношение к вопросам общественного здоровья, способность к рефлексии и самооценке профессиональной деятельности. Высокий уровень внутренней мотивации способствует более активному освоению профилактических компетенций.

Педагогические факторы

К педагогическим факторам относятся использование интерактивных методов обучения, внедрение цифровых образовательных технологий, формирование культуры критического восприятия информации, развитие цифровой грамотности студентов.

Особое значение в цифровой образовательной среде приобретает способность студентов анализировать медицинскую информацию и отличать научно обоснованные данные от недостоверных источников.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что цифровизация медицинского образования способствует повышению эффективности подготовки будущих врачей. В отличие от традиционных методов обучения, цифровые образовательные технологии обеспечивают интерактивность, наглядность и возможность моделирования реальных клинических ситуаций.

Интеграция цифровых инструментов в преподавание инфекционных заболеваний позволяет формировать у студентов системное понимание эпидемиологических процессов и развивать профилактическое мышление.

Особую роль играет использование симуляционных технологий, которые позволяют студентам анализировать последствия различных клинических решений и формировать навыки профессиональной ответственности.

Заключение

Цифровая трансформация медицинского образования открывает новые перспективы для формирования профилактической иммунной культуры студентов. Использование современных образовательных технологий способствует развитию эпидемиологического мышления, клинического анализа и профилактической направленности профессиональной деятельности.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Формирование профилактической иммунной культуры представляет собой сложный процесс, основанный на взаимодействии медицинских, педагогических и психологических факторов. Внедрение цифровых образовательных технологий в преподавание дисциплины «Инфекционные болезни» позволяет повысить качество подготовки будущих специалистов и обеспечить их готовность к решению современных задач здравоохранения.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия цифрового здравоохранения на 2020–2025 гг. Женева: ВОЗ; 2021.
2. Cook D., Hatala R., Brydges R. et al. Technology-enhanced simulation for health professions education: systematic review and meta-analysis // JAMA. 2011. № 306(9). С. 978–988.
3. Harden R., Laidlaw J. Essential Skills for a Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine. London: Elsevier, 2017. 304 p.
4. Ellaway R., Masters K. AMEE Guide 32: e-learning in medical education // Medical Teacher. 2008. № 30(5). С. 455–473.
5. Cook D., Triola M. Virtual patients: a critical literature review // Academic Medicine. 2009. № 84(3). С. 303–311.
6. Issenberg S., McGaghie W., Petrusa E. et al. Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning // Medical Teacher. 2005. № 27(1). С. 10–28.
7. Fine P., Eames K., Heymann D. Herd immunity: a rough guide // Clinical Infectious Diseases. 2011. № 52(7). С. 911–916.
8. MacDonald N. Vaccine hesitancy: definition, scope and determinants // Vaccine. 2015. № 33(34). С. 4161–4164.
9. Larson H., Jarrett C., Eckersberger E. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination // Vaccine. 2014. № 32(19). С. 2150–2159.
10. Сидоренко А.А., Зуева Л.П. Инфекционные болезни. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 720 с.
11. Покровский В.И., Онищенко Г.Г. Эпидемиология инфекционных болезней. М.: Медицина, 2019. 560 с.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

12. Беляков Н.А., Рахманова А.Г. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. СПб.: СпецЛит, 2018. 320 с.
13. Кузнецов П.П., Романова Е.В. Цифровые технологии в медицинском образовании // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2021. № 2. С. 45–52.
14. Абдуллаева Н.С., Юсупова Ш.М. Цифровизация медицинского образования: современные подходы // Высшее образование сегодня. 2022. № 4. С. 78–83.
15. Мухамедова Г.А., Ахмедова Д.К. Педагогические аспекты внедрения цифровых технологий в медицинское образование // Педагогика. 2021. № 9. С. 101–107.
16. Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. New York: Basic Books, 2019.
17. Mesko B. The Guide to the Future of Medicine: Technology and the Human Touch. Budapest: Webicina, 2017.
18. Radianti J., Majchrzak T., Fromm J. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education // Computers & Education. 2020. № 147.
19. Cook D., Steinert Y. Online learning for faculty development // Medical Teacher. 2013. № 35(11). С. 930–937.
20. World Health Organization. Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind. Geneva: WHO; 2020.

HOW GENETIC VARIATIONS IMPACT PROSTATE CANCER AND BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

M.A.Shadmanov

Head of the Department of Urology,

Andijan State Medical Institute, Andijan, 170100, Uzbekistan,.

<https://orcid.org/0009-0009-3774-8075>.

Email: anurodoc@mail.ru

Abstract

The Pro/Arg polymorphism (rs1042522) in the *TP53* gene plays a crucial role in the pathogenesis of benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer (PCa) [7]. This single nucleotide polymorphism influences the functional activity of the p53 protein, a key regulator of apoptosis, genomic stability, and cell proliferation [10]. Research indicates that the Pro/Arg variant modulates susceptibility to these conditions by altering cellular responses to oxidative stress, chronic inflammation, and DNA damage [7,8]. In BPH, this polymorphism may promote abnormal cellular proliferation and glandular hyperplasia [3,4], whereas in prostate cancer, it has been associated with tumor progression, increased aggressiveness, and resistance to apoptosis [5,7]. Understanding the biological significance of the Pro/Arg polymorphism in *TP53* enhances its potential as a biomarker for risk assessment and as a target for personalized therapeutic strategies in prostate-related diseases [7,10].

Introduction

The findings obtained from the main patient group demonstrated that, in the Pro/Arg polymorphism of the *TP53* gene, the Pro allele (major) accounted for 85.8%, whereas the Arg allele (minor) was observed in 14.2% of cases (2,3). Analysis of genotype distribution revealed that the wild-type homozygous genotype Pro/Pro occurred in 74.5% of patients, the heterozygous Pro/Arg genotype in 22.6%, and the mutant homozygous Arg/Arg genotype in 2.83% of cases (1). In the control group, which included 105 conditionally healthy individuals, a different pattern was observed: the Pro allele accounted for 93.3%, while the Arg allele was found in 6.7% (4). The Pro/Pro genotype was identified in

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

86.7% of subjects, Pro/Arg in 13.3%, and no Arg/Arg genotype was detected in this group(5). Comparative analysis of allele and genotype frequencies between groups revealed that the minor Arg allele occurred significantly more often among patients compared to the control group ($p = 0.03$), suggesting its possible involvement in susceptibility to prostate diseases ($\chi^2 = 6.3$; OR = 2.3; 95% CI: 1.2–4.43)(6,7). Differences in the frequency of the Pro allele ($\chi^2 = 6.3$; $p = 0.03$; OR = 0.4; 95% CI: 0.23–0.83) were also statistically significant, indicating a protective effect of this allele against the development of benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer (PCa) compared to the control group(8,10).

Materials and methods

Study Subjects. The present study included 74 men who visited the clinic for LUTS between January 2022 and December 2023. Patients' clinical symptoms were assessed using the International Prostate Symptom Score (IPSS) and quality of life (QoL) questionnaires. The prostate volumes of patients were measured by transrectal ultrasonography, and the serum prostate-specific antigen (PSA) level of each subject was determined. Peak urine flow velocity (Qmax) and mean urine flow velocity (Qavg) were measured using a uroflowmetry system.

The blood analysis of associations of polymorphisms of the studied genes will be carried out using a case-control model (case-control, comparison of two samples). Genetic research and analysis of the obtained data will be carried out according to the GRIPS principles in order to increase transparency and the quality of risk prediction. PCR analysis will be carried out using thermal cyclers Applied Biosystems 2720 (USA) and CG1-96 (Corbett Research QUAGEN Germany) and Rotor GeneQ (QUAGEN Germany) in accordance with the amplification programs. When collecting blood from patients, standard vacuum tubes Vacutainer Becton Dickinson International (USA) with EDTA will be used.

Subjects were excluded from the study if they had prostate cancer, neurogenic bladder, urethral stricture, acute/chronic prostatitis, urinary tract infection, uncontrolled diabetes mellitus, previous pelvic surgery, or hypertension. Subjects were assigned to either the control group (prostate volume <30 mL) or the group with BPH [prostate volume 30 mL; IPSS, >8; Qmax, <15 mL/sec] group, depending on symptoms (11,12). All subjects provided written informed consent.

Results

The results of studies in the main group of patients demonstrate that in the Pro/Arg polymorphism of the TR53 gene, the Pro allele (major) accounted for 85.8% and the Arg allele (minor) - 14.2%. The distribution of genotypes showed that the wild-type homozygous Pro/Pro genotype occurred in 74.5% of patients, the

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

heterozygous Pro/Arg genotype in 22.6%, and the mutant homozygous Arg/Arg genotype in 2.83% of cases (see Table 4.5).

The control group, which included 105 conditionally healthy individuals, showed a different distribution: the Pro allele accounted for 93.3% and the Arg allele for 6.7%. The Pro/Pro genotype was found in 86.7% of cases, heterozygous Pro/Arg - in 13.3%, while the mutant Arg/Arg genotype was not recorded in this group.

Comparison of allele and genotype frequencies between groups showed that the minor Arg allele was significantly more frequent in patients in the main group compared to controls ($p=0.03$), which may indicate its possible role in predisposition to prostate disease ($\chi^2 = 6.3$; OR = 2.3; 95%CI:1.2-4.43). Differences in the frequency of the Pro allele ($\chi^2 = 6.3$; $p = 0.03$; OR = 0.4; 95%CI:0.23-0.83) also reached statistical significance, indicating a protective effect of this allele with respect to the risk of developing BPH and AD compared to the control group (see Table 1).

Although the frequency of the Pro/Arg heterozygous genotype was not statistically significantly different between the groups, its presence could contribute to the development of PSC and AD, as evidenced by the relative risk OR = 1.9 ($\chi^2 = 3.1$; $p = 0.1$; 95%CI:0.93-3.89).

Table 1

Carriage of alleles and genotypes of the Pro/Arg polymorphism in the TR53 gene in the main group of patients and in the control group.

Alleles and genotypes	Number of alleles and genotypes examined				χ^2	p	OR	95%CI
	Main group		Control group					
	n	%	n	%				
Pro	82	5.8	96	3.3	.3	.03	.4	0.23 – 0.83
Arg	3	4.2	1	6.7	.3	.03	.3	1.2 – 4.43
Pro/Pro	7	7	9	8	.5	.05	.5	0.22 – 0.91
Pro/Arg	2	2	1	1	.3	.1	.9	0.93 – 3.89

The wild-type Pro/Pro genotype was also found to be associated with a decreased risk of BPH and AD, as evidenced by $\chi^2 = 5.0$; $p = 0.05$; OR = 0.5; 95%CI:0.22-0.91. This observation suggests that the Pro/Pro genotype may have a protective effect, reducing the likelihood of developing these diseases.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Thus, the analysis of the Pro/Arg polymorphism of the TP53 gene confirms the association between genotypes and the risk of developing BPH and RPH, especially in cases with a heterozygous Pro/Arg genotype.

The analysis of the frequency of occurrence of the wild allele Pro and the favorable genotype Pro/Pro revealed their differences in patients with BPH and in the control group (87.8% vs. 93.3% and 77.0% vs. 86.7%, respectively). However, the values obtained did not reach the level of statistical significance required for unambiguous conclusions ($\chi^2=3.2$, $p=0.10$, 95% CI: 0.25-1.06, OR=0.5 for the Pro allele and $\chi^2=2.8$, $p=0.10$, 95% CI: 0.24-1.12, OR=0.5 for the Pro/Pro genotype) (see Table 2).

In this study, we analyzed the allele and genotype frequency distribution of the polymorphic variant Pro/Arg in the TP53 gene in patients diagnosed with BPH. The study revealed that although the differences in allele and genotype frequency distribution between the main and control groups did not reach a statistically significant level, the Arg mutant allele and the Pro/Arg heterozygous genotype had an initiating effect on the development of BPH compared to the control group (12.2% vs. 6.7% and 21.6% vs. 13.3%, respectively) (see Table 3).

Table 3.

Carriage of alleles and genotypes of Pro/Arg polymorphism in TP53 gene in the group of patients with BPH and in the control group.

Alleles and genotypes	Number of alleles and genotypes examined				χ^2	p	OR	95%CI
	BPH		Control group					
	n	%	n	%				
Pro	1	8	1	9	3	0	0	0.25 – 1.06
Arg	8	2.2	4	6.7	2	0	1	0.94 – 3.99
Pro/Pro	5	7	9	8	2	0	0	0.24 – 1.12
Pro/Arg	1	2	1	1	2	0	1	0.82 – 3.92

The results of the analysis suggest that the Arg allele and heterozygous Pro/Arg genotype may serve as potential risk markers for the development of BPH. Specifically, the mutant Arg allele and the heterozygous Pro/Arg genotype were reported 1.9 and 1.8 times more frequently in patients with BPH compared to controls ($\chi^2=3.2$, $p=0.10$, 95% CI: 0.94-3.99, OR=1.9 and $\chi^2=2.1$, $p=0.20$, 95% CI: 0.82-3.92, OR=1.8) (see Table 4.6).

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Thus, although the associations found require further confirmation in larger samples and more accurate statistical models, the current data indicate the possible involvement of the Arg mutant allele and the Pro/Arg heterozygous genotype in the pathogenesis of BPH. The results obtained can be used for a more accurate definition of the risk group and development of personalized approaches in the diagnosis and prevention of this disease.

When analyzing the results of the study, significant differences in the frequency of alleles in patients with cancer compared to conventionally healthy individuals were revealed. Thus, the unfavorable Arg allele was significantly more frequent in the group of patients with RPF ($\chi^2=8.3$, $p=0.01$, 95% CI: 1.46-7.16, OR=3.2), indicating an increased risk of disease development in its presence (see Table 4.7). In addition, the frequency of the heterozygous Pro/Arg genotype was also higher among RPF patients compared to controls (25.0% vs. 13.3%; $\chi^2=2.5$, $p=0.2$, 95% CI: 0.83-5.68, OR=2.2). Although the differences in the frequency of this genotype did not reach the level of statistical significance, there was a trend towards an increased (2.2-fold) risk of developing cancer in Pro/Arg genotype carriers compared to the control group (see Table 4).

Table 4

Carriage of alleles and genotypes of the Pro/Arg polymorphism in the TR53 gene in the group of patients with CP and in the control group.

Alleles and genotypes	Number of alleles and genotypes examined				χ^2	p	OR	95%CI
	CP		Control group					
	n	%	n	%				
Pro	5	8.8	1	9.9	8.3	.01	3.2	0.14 – 7.16
	2	13.3	96	33.3				
Arg	1	1.1	1	6.7	2.5	.03	2.2	0.83 – 5.68
	2	8.8	4	6.7				
Pro/Pro	2	6.7	9	8.8	5.0	.02	0.2	0.14 – 0.84
	2	8.8	1	6.7				
Pro/Arg	2	6.7	1	6.7	2.5	.03	2.2	0.83 – 5.68
	8	50.0	4	33.3				

In addition, a decrease in the frequency of the Pro/Pro genotype and Pro allele was observed in patients with cancer: the proportion of these variants was 68.8% and 81.3%, respectively, whereas in the group of conditionally healthy individuals their frequency was significantly higher - 86.7% for the Pro/Pro genotype and 93.3% for the Pro allele.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

These data suggest that the Pro/Pro genotype and the Pro allele may have a protective value against the risk of developing AD, as confirmed by statistically significant values ($\chi^2=5.4$, $p=0.03$, 95% CI: 0.14-0.84, OR=0.3 for the Pro/Pro genotype and $\chi^2=8.3$, $p=0.01$, 95% CI: 0.14-0.69, OR=0.3 for the Pro allele) (see Table 4.7).

Thus, the results of this study indicate a potential association between the presence of the Arg allele and the Pro/Arg genotype with an increased risk of developing AD, as well as a possible protective role of the Pro/Pro genotype and the Pro allele. These data may serve as a basis for further research in the field of genetic predisposition to cancer and the development of approaches to personalized prevention of the disease.

As shown in Table 4.8, the frequency of the Pro and Arg alleles of the Pro/Arg polymorphism in the TP53 gene among patients with BPH was 87.8% and 12.2%, respectively. These alleles were found in 81.3% and 18.8% of cases in the group of patients with AD. However, the differences in allele frequency between these two groups of patients were not statistically significant ($p>0.05$), indicating that there was no significant association between the presence of these alleles and the type of disease (see Table 5).

Table 5

Carriage of alleles and genotypes of the Pro/Arg polymorphism in the TP53 gene in the group of patients with BPH and CP.

Alleles and genotypes	Number of alleles and genotypes examined				χ^2	p	OR	95%CI
	BPH		CP					
	n	%	n	%				
Pro	30	7.8	2	1.3	.6	.30	.7	0.75 – 3.68
Arg	8	2.2	2	8.8	.6	.30	.6	0.27 – 1.33
Pro/Pro	5	7.0	2	6.0	.8	.40	.5	0.61 – 3.82
Pro/Arg	1	2.0	2	2.0	.1	.80	.8	0.31 – 2.19
Arg/Arg	1	.4	2	.3	.9	.20	.2	0.02 – 1.89

The homozygous Pro/Pro genotype was more frequent in patients with BPH (77.0%) compared to those with AD (68.8%). However, this difference was not statistically significant ($\chi^2=0.1$, $p=0.8$), which confirms the unreliability of these results (see Table 4.8).

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

The frequency of heterozygous Pro/Arg genotype and unfavorable homozygous Arg/Arg genotype also showed insignificant differences: Pro/Arg genotype was less frequent in patients with BPH - 21.6% of cases vs. 25.0% in patients with AD, as was Arg/Arg genotype (1.4% vs. 6.3%). However, despite these differences, the differences did not reach statistical significance: for the Pro/Arg genotype - $\chi^2=0.1$, $p=0.8$, 95% CI: 0.31-2.19, OR=0.8, and for the Arg/Arg genotype - $\chi^2=1.9$, $p=0.2$, 95% CI: 0.02-1.89, OR=0.2.

Conclusion.

The study investigates the association of the Pro/Arg polymorphism (rs1042522) in the TP53 gene with the risk of developing benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer (PC). The results show that the minor Arg allele is more prevalent in the patient group compared to the control group, suggesting its potential role in increasing susceptibility to these prostate conditions. Specifically, the Pro allele was associated with a protective effect, as its higher frequency in the control group indicates a reduced risk of developing these diseases. Additionally, while the heterozygous Pro/Arg genotype did not show a statistically significant difference between groups, it may still contribute to disease progression.

In BPH, the Pro/Arg polymorphism could be linked to abnormal cell growth, while in PC, it is associated with tumor aggressiveness and resistance to apoptosis. The study further demonstrates that the Pro/Pro genotype may have a protective effect against both BPH and PC, indicating that individuals with this genotype could have a lower risk of developing these conditions. Although these associations need further validation through larger studies, the findings suggest that the Pro/Arg polymorphism in TP53 may serve as a useful biomarker for risk prediction and offer a foundation for personalized therapeutic approaches in prostate-related disorders.

References:

1. Alcaraz A., Carballido-Rodrigues J. Quality of Life in patients with lower urinary tract symptoms associated with BPH: change over time in real-life practice according to treatment- the Qualiprost study // *Int Urol Nephrol*. 2016. May. 48(5). Pp.645-56. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26810324>
2. Joniau S., Briganti A., Gontero P. et al. Stratification of high-risk prostate cancer into prognostic categories: a European multi-institutional study // *Eur Urol*. –2015.–Vol. 67(1).–pp.157–164.
3. Kim E.H. J.A. Brockman, Andriole G.L. The use of 5-alpha reductase inhibitors in the treatment of benign prostatic hyperplasia // *Asian J. Urol*. – 2018. – Vol. 5, Iss. 1. – P. 28-32.
4. Lim K.B. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia// *Asian J Urol*. 2017. Jul.4(3). pp.148-151. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29264223>

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

5. Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer/ P.Rawla // World J Oncol.–2019.–Vol.10(2).–pp.63–89.
6. Shih H.J., Huang C.J., Lin J.A. et al. Hyperlipidemia is associated with an increased risk of clinical benign prostatic hyperplasia //Prostate. – 2018. – Vol. 78, Iss. 2. – P. 113-120.
7. Sissung T.M., Price D.K., Del Re M. et al. (2014): Genetic variation: effect on prostate cancer //Biochim. Biophys. Acta 1846, 446–456.
8. Sivonova M. K., Jurečková J., Tatarkova Z. et al. The role of CYP17A1 in prostate cancer development: structure, function, mechanism of action, genetic variations and its inhibition //Gen. Physiol. Biophys. (2017), 36, 487–499. doi: 10.4149/gpb_2017024
9. Vuichoud C., Loughlin K.R. Benign Prostatic Hyperplasia: epidemiology, economics and evaluation //Can J Urol. 2015. 22 (Suppl 1). Pp:1-6.
10. Wang G. et al. Genetics and biology of prostate cancer // Genes Dev. 2018. Vol. 32, № 17-18. P. 1105–1140.

**«КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА»**

Проф. Халимова З.Ю., Холматова Г.А.

*Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Эндокринологии (РСНПМЦЭ) им. акад.
Ё.Х. Туракулова МЗ РУз, Андижанский государственный медицинский
институт (АГМИ), кафедра госпитальной терапии и эндокринологии.*

Актуальность. Сочетание туберкулеза и сахарного диабета остается одной из наиболее актуальных проблем современной фтизиатрии и эндокринологии. Важность данной проблемы обусловлена рядом объективных обстоятельств.

Сахарный диабет 2 типа (СД2) увеличивает риск развития туберкулеза (ТБ), а уровень ТБ выше у людей с СД, чем среди населения в целом. СД также ассоциируется с неблагоприятными результатами лечения туберкулеза. С учетом эпидемиологического перехода во многих странах мира текущие прогнозы указывают на то, что распространенность СД достигнет 552 миллионов человек к 2030 году. Примерно 80% из этих случаев будут фиксироваться в странах с низким средним уровнем дохода, где распространенность ТБ высока. [1-3].

Хотя связь между сахарным диабетом и туберкулезом известна уже несколько десятилетий, [4,5] беспрецедентное глобальное повышение уровня СД привело к тому, что (ВОЗ) и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких в 2011 году выпустили глобальную рекомендацию о том, что все больные туберкулезом должны быть проверены на наличие СД и наоборот [6], а страны, включая Китай и Индию, начали программы скрининга больных ТБ на наличие СД [7-9]. Несмотря на это, глобальный ответ на кризис был затруднен из-за отсутствия знаний относительно наиболее подходящих методов скрининга и технологий для использования в условиях ТБ [4].

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Необходимость разработки и оценки более точных, быстрых, неинвазивных и экономически эффективных диагностических и контрольных тестов по месту лечения point of care (POC), включая измерения уровня глюкозы в крови и гликозилированного гемоглобина (A1c), в 2011 году были признаны наиболее актуальными на консультационном совещании глобальных экспертов по туберкулезу и СД. [1].

Среди больных сахарным диабетом преобладают вторичные формы туберкулёза — большие инфильтративные формы и фиброзно-кавернозный туберкулёз. Туберкулиновые пробы при этом редко бывают повышенными, что соответствует подавленному состоянию иммунных реакций.

Скудная симптоматика туберкулеза легких затрудняет его выявление, в связи, с чем у больных сахарным диабетом он диагностируется поздно, в запущенных случаях, при наличии выраженных симптомов туберкулезной интоксикации и клинической картины острого воспалительного поражения легких [9-11]. Это создает препятствия к началу своевременного и полноценного лечения, которое могло бы привести к излечению туберкулезного процесса. И в результате происходит формирование хронически текущих форм туберкулеза, которые трудно поддаются лечению и вызывают утяжеление течения сахарного диабета и прогрессирование осложнений, как диабета, так и туберкулеза (снижение зрения, нарушение функции органов пищеварения, развитие легочно-сердечной недостаточности и т.д.).

Вышеуказанное подчеркивает актуальность настоящего исследования.

Цель исследования —изучить клинико-демографическую и рентгенологическую характеристику у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ассоциированного с туберкулезом.

Материал и методы исследований. В исследовании принимали участие 1000 больных с туберкулезом, обследованных методом скрининга в Андижанском Государственном Медицинском Институте (АГМИ) за период 2016- 2019гг. Из них было мужчин— 622, женщин – 378. Возраст больных колебался от 16 до 70 лет, при этом средний возраст мужчин составил $-58,2 \pm 8,2$ лет, а средний возраст женщин составил $-52,8 \pm 2,7$ лет.

Далее нами были отобраны 188 больных, которые нами были распределены на 3 группы следующим образом:

1 группа – 88 больных с сахарным диабетом 2 типа и туберкулезом лёгких с дефицитом витаминов B12 и D,

2 группа – 56 больных с сахарным диабетом 2 типа с дефицитом витаминов B12 и D,

3 группа – 50 больных с туберкулезом лёгких с дефицитом витаминов B12 и D.

Группу контроля составили 30 здоровых лиц соответствующего возраста и пола В таблице 1 дано распределение больных по полу и возрасту.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Таблица 1.
Распределение больных по полу и возрасту (классификация ВОЗ).

Возраст, лет	Число мужчин	Число женщин
11-15 лет	5	7
18 – 29	15	15
30-44	22	19
45-59	23	26
60-74	17	13
75 и ст.	12	13
Всего: n = 188	94	93

Основная часть пациентов имела сахарный диабет 2 типа – это пациенты 1 и 2 группы – 144 случая (76,5%). По степени тяжести сахарного диабета пациенты распределялись следующим образом: со средней тяжестью-132 больных из 144 (91,6%) и с тяжелой степенью-12 больных (8,4%).

В зависимости от формы компенсации сахарного диабета распределение было следующим: компенсированный-5 чел. (3,5%), субкомпенсированный-93 чел. (64,9%) и декомпенсированный сахарный диабет-46 чел. (31,9%). Так же установили, что 63 (43,3%) больных имели различные осложнения сахарного диабета.

Оценивая медицинские факторы риска, установили, что у 31 пациента (51,7%) одновременно с сахарным диабетом и туберкулезом имела место хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), у 15-ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия (25%), у 24-миокардит (40%), у 11 пациентов-хронический гепатит (18,3%), у 5-холецистит (8,3%), у 8 - панкреатит (13,3%), у 7-гастрит (11,7%), у 5-пиелонефрит (8,3%), у 2 - гипотиреоз (3,3%), у 2-онкопатология (3,3%), у 7-атеросклероз сосудов нижних конечностей (11,7%), у 4-распространенный остеохондроз позвоночника (6,7%), у 6-алкоголизм (10%), у 5-энцефалопатия смешанного генеза (8,3%).

Дополнительными факторами риска развития туберкулеза у основной части больных сахарным диабетом явились социальные факторы (безработица, низкий профессиональный уровень, наличие вредных привычек), медицинские (ХОБЛ, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта) и эпидемиологические (контакт с больным туберкулезом).

Уточняя эпидемиологический анамнез, установили, что только у каждого 4 пациента был контакт с больным туберкулезом (25%), в остальных случаях либо больные отрицали наличие контакта (17-28,3%), либо не знали об этом (28-46,7%).

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

При выявлении туберкулезного процесса у большей части пациентов имелась клиническая симптоматика, обусловленная проявлением воспалительного процесса: интоксикационный синдром отмечен у 32 (17,0%) больных, бронхолегочный-у 16 (8,5%), сочетание данных синдромов-у 116 больных (61,7%) и только у 25 (13,3%) пациентов самочувствие не страдало. Степень интоксикации рассчитывали по лейкоцитарному индексу интоксикации, при этом средний уровень показателя составил $2,01 \pm 0,2$ ед., при норме 0,5-1,5 ед.

Далее нами были изучены сопутствующие заболевания и осложнения. У больных 1 группы наиболее часто сопутствующим заболеванием встречался ХГХ-23 случая (26%), ИБС с ХСН -20 б-х (22,7%), а среди осложнений заболевания – ХБП и ДЭ-по 10 случаев (11,3%). Во 2 группе больных среди сопутствующих заболеваний чаще всего наблюдались ГБ 2-3 степени (30 б-х или 35,7%) , ХГХ – 21 б-х (70%), а среди осложнений – ХБП-24 б-х (42,8%), ДЭ-30 б-х (53,5%). В 3 группе пациентов среди сопутствующих заболеваний чаще всего наблюдались ХГХ – 21 больной (42%).

Проба Манту при поступлении проведена 35 пациентам, она была отрицательной у 6 больных (3,1%), положительной нормергической-у большинства пациентов-165 (87,7%), положительной гиперергической-у 16 больных (8,5%). Средний размер инфильтрата при пробе Манту составил $14,1 \pm 0,7$ мм, что свидетельствовало о выраженном ответе на туберкулин.

Важное диагностическое значение имеет особенности компьютерной томографии легких при туберкулезе, так как на практике имеет место множество спорных вопросов.

В таблице 2 даны результаты МСКТ легких у больных по группам.

Таблица 2.

Результаты МСКТ легких у больных по группам

Патологические изменения легких	1 группа n= 88	2 группа n= 56	3 группа n= 50	Всего
Инфильтративный туберкулез легких	22 (25%)	18 (32,1%)	9 (18%)	49 (35,5%)
Фиброзно-кавернозный туберкулез легких	2 (2,3%)	2 (3,6%)	2 (4%)	6 (4,3%)
Туберкулёма легких	1 (1,1%)	2 (3,6%)	1 (2%)	4 (2,8%)
Диссеминированный туберкулез легких	1 (1,1%)	-	-	1 (0,7%)
Туберкулез	1 (1,1%)	1	-	2

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

плевры		(1,8%)		(1,4%)
Генерализованный туберкулез.	2 (2,3%)	1(1,8%)	1(2%)	4 (2,8%)
Распространенный процесс	13 (14,8%)	12 (21,5%)	11 (22%)	36 (26%).

Как видно из таблицы 2, наиболее часто встречался инфильтративный туберкулез легких-49 (35,5%) наблюдений и реже всего-диссеминированный туберкулез легких-1 (0,7%) больной.

Таким образом, туберкулез легких чаще развивался у больных среднего возраста (после 45 лет), имеющих сахарный диабет типа 2 со средней и тяжелой степенью тяжести, с субкомпенсированной формой, с осложненным течением.

Большая часть больных сахарным диабетом на момент выявления туберкулеза имела стаж по заболеванию более 7 лет. У больных сахарным диабетом чаще регистрировали инфильтративный распространенный процесс с бактериовыделением, у каждого пятого выявляли лекарственно-устойчивый туберкулез.

Выводы. 1. Факторами риска развития туберкулеза у основной части больных сахарным диабетом явились социальные факторы (безработица, низкий профессиональный уровень, наличие вредных привычек), медицинские (ХОБЛ, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания желудочно-кишечного

2. Наиболее часто встречался инфильтративный туберкулез легких-49 (35,5%) наблюдений и реже всего-диссеминированный туберкулез легких-1 (0,7%) больной.

Библиография

1. Zhao X, Yuan YL, Lin Y, Zhang TJ, Ma JU, Kang WL, et al. Vitamin D status in tuberculosis patients with diabetes, prediabetes and normal blood glucose in China: a cross-sectional study. *BMJ Open*. 2017; 7:e017557 10.1136/bmjopen-2017-017557.

2. Zhao X(1), Yuan Y(2), Lin Y(3)(4), Zhang T(2), et all Vitamin D status in tuberculosis patients with diabetes, prediabetes and normal blood glucose in China: a cross-sectional study *BMJ Open*. 2017 Sep 25;7(9):e017557. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017557.

3. Zhao X1, Yuan Y2, Lin Y3,4, Zhang T2, et all Vitamin D status of tuberculosis patients with diabetes mellitus in different economic areas and associated factors in China// *PLoS One*. 2018 Nov 1;13(11):e0206372. doi: 10.1371/journal.pone.0206372. eCollection 2018..

4. Boillat-Blanco, Bovet P, Ramaiya KL. Association between tuberculosis, diabetes and 25 hydroxyvitamin D in Tanzania: a longitudinal case control study// *BMC Infect Dis*. 2016 Nov 3;16(1):626..

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

5. Chesdachai S, Zughaier SM, Hao L, Kempker RR, Blumberg HM, Ziegler TR, et al. The effects of first-line anti-tuberculosis drugs on the actions of vitamin D in human macrophages. *J of Clinical & Translational Endocrinology*. 2016; 6: 23–29..
6. Takiishi T, Gysemans C, Bouillon R, Mathieu C. Vitamion D and diabetes. *Rhum Dis Clin North Am*. 2012. February; 38: 179–206. 10.1016/j.rdc.2012.03.015
7. Takiishi T, Gysemans C, Bouillon R, Mathieu C. Vitamion D and diabetes. *Rhum Dis Clin North Am*. 2012. February; 38: 179–206. 10.1016/j.rdc.2012.03.015
8. Grant WB(1). An estimate of the global reduction in mortality rates through doubling vitamin D levels. // *Eur J Clin Nutr*. 2011 Sep;65(9):1016-26. doi: 101038/ejcn.2011.68. Epub 2011 Jul 6].
9. Herrera MT(1), Gonzalez Y(1), Hernández-Sánchez F(1), Fabián-San Miguel G(2) et all. Low serum vitamin D levels in type 2 diabetes patients are associated with decreased mycobacterial activity. // *BMC Infect Dis*. 2017 Sep 7;17(1):610. doi: 10.1186/s12879-017-2705-1.
10. Тюлькова Т. Е. Прогностические критерии перехода латентного туберкулеза в клинически активный / Т. Е. Тюлькова [и др.] // Пробл. туберкулеза.-2008.-№ 11.-С. 29-35
11. Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., Михайловский А.М. Сахарный диабет как фактор риска развития туберкулеза: патофизиологические аспекты // *Медицинский альянс*.-2017.-№5.-С. 28-34.

Сведения об авторах

1) Халимова Замира Юсуфовна- заместитель директора по науке РСНПМЦ Эндокринологии им. акад. Я.Х. Туракулова МЗ РУз, доктор медицинских наук., профессор

Служебный адрес: Республика Узбекистан, 100125, г Ташкент, ул Мирзо Улугбека 56, Центр Эндокринологии, тел/факс +99871-2622702, zam_nar777@mail.ru

2) Холматова Гулхаё Азимжоновна -ассистент кафедры Госпитальной терапии Андижанского государственного медицинского института, Андижан, Узбекистан

Служебный адрес: Республика Узбекистан, г Андижан, ул. Ю. Отабекова, 1

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Резюме

Цель исследования –изучить клинико-демографическую и рентгенологическую характеристику у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ассоциированного с туберкулезом.

Материал и методы исследований. Нами были отобраны 188 больных, которые нами были распределены на 3 группы следующим образом:

1 группа – 88 больных с сахарным диабетом 2 типа и туберкулезом лёгких с дефицитом витаминов B12 и D,

2 группа – 56 больных с сахарным диабетом 2 типа с дефицитом витаминов B12 и D,

3 группа – 50 больных с туберкулезом лёгких с дефицитом витаминов B12 и D.

Результаты. Туберкулез легких чаще развивался у больных среднего возраста (после 45 лет), имеющих сахарный диабет типа 2 со средней и тяжелой степенью тяжести, с субкомпенсирующей формой, с осложненным течением. Большая часть больных сахарным диабетом на момент выявления туберкулеза имела стаж по заболеванию более 7 лет. У больных сахарным диабетом чаще регистрировали инфильтративный распространенный процесс с бактериовыделением, у каждого пятого выявляли лекарственно-устойчивый туберкулез.

Выводы. 1. Факторами риска развития туберкулеза у основной части больных сахарным диабетом явились социальные факторы (безработица, низкий профессиональный уровень, наличие вредных привычек), медицинские (хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания желудочно-кишечного

2. Наиболее часто встречался инфильтративный туберкулез легких-49 (35,5%) наблюдений и реже всего-диссеминированный туберкулез легких-1 (0,7%) больной.

Ключевые слова: туберкулез легких, сахарный диабет.

Summary

The purpose of the study is to study the clinical, demographic and radiological characteristics in patients with type 2 diabetes associated with tuberculosis.

Material and methods. We selected 188 patients, which we divided into 3 groups as follows:

Group 1-88 patients with type 2 diabetes mellitus and pulmonary tuberculosis with a deficiency of vitamins B12 and D,

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Group 2-56 patients with type 2 diabetes mellitus with a deficiency of vitamins B12 and D,

Group 3-50 patients with pulmonary tuberculosis with a deficiency of vitamins B12 and D.

Results. Pulmonary tuberculosis more often developed in middle-aged patients (after 45 years) with type 2 diabetes mellitus with moderate and severe severity, with a subcompensating form, with a complicated course. The majority of patients with diabetes mellitus at the time of detection of tuberculosis had a disease experience of more than 7 years. In patients with diabetes mellitus, an infiltrative widespread process with bacterial excretion was more often recorded, and drug resistant tuberculosis was detected in every fifth.

Conclusions. 1. The risk factors for the development of tuberculosis in the main part of patients with diabetes mellitus were social factors (unemployment, low professional level, the presence of bad habits), medical (chronic obstructive lung disease, cardiovascular pathology, chronic diseases of the gastrointestinal

2. The most common infiltrative pulmonary tuberculosis was 49 (35.5%) observations and less often-disseminated pulmonary tuberculosis-1 (0.7%) patient.

Key words: pulmonary tuberculosis, diabetes mellitus.

**ВКЛАД ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА A/G В ГЕНЕ PPARD В
РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА**

Мусашайхов У.Х., Набиева

Д.А., Махсудов О.М., Мусашайхова Ш.М.

Андижанский государственный медицинский институт (Андижан,
Узбекистан)

Ташкентская медицинская академия (Ташкент, Узбекистан)

Цель исследования: изучить частоту распределения аллелей и генотипов полиморфизма A/G в гене PPARD у больных с МС и оценить их значимость в развитии метаболического синдрома и инфаркта миокарда.

Материалы и методы исследования: Для достижения выше указанной цели служила периферическая кровь 183 больных МС и ИМ (основная группа) и 155 условно здоровых доноров (контрольная группа). Основная группа была разделена на 3 подгруппы: из них больные с МС+ИМ-64; МС без ИМ-61 и с ИМ без МС-58.

Результаты: Риск развития МС+ИМ при носительстве мутантного G/G гаплотипа увеличивается в 1.4 раза чаще, чем в группе контроля (при 95%CI:0.4–4.97, OR=1.4).

Заключение: Рассчитанный относительный риск развития МС+ИМ, возрастал при обнаружении неблагоприятного аллеля G и связанного с ним мутантного генотипа G/G, что показывает оценка ассоциативной связи между полиморфизмом A/G в гене PPARD в группах пациентов и контроля. Эти данные позволяют предложить тестирование данного локуса для прогнозирования риска развития МС +ИМ.

Ключевые слова: Метаболический синдром, инфаркт миокарда, генетический полиморфизм A/G в гене PPARD, генотип, аллель, сахарный диабет.

Musashayxov U.X., Nabiyeva D.A., Maxsudov O.M., Musashayxova Sh.M.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

PPARD GENINING A/G GENETIK POLIMORFIZMINING METABOLIK SINDROMNING RIVOJLANISHIDA QO'SHGAN HISSASI

Andijon davlat tibbiyot instituti (Andijon, O'zbekiston)

Toshkent tibbiyot akademiyasi (Toshkent, O'zbekiston)

Tadqiqotning maqsadi: MS bilan og'riqan bemorlarda PPARD genining A/G polimorfizmining allellari va genotiplarining tarqalish chastotasini o'rganish va ularning metabolik sindrom va miokard infarkti rivojlanishidagi ahamiyatini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: yuqoridagi maqsadga erishish uchun 183 MS va IM (asosiy guruh) va 155 shartli sog'lom donorlarning (nazorat guruhi) periferik qoni xizmat qildi. Asosiy guruh 3 ta kichik guruhga bo'lingan: ulardan MS+IM bo'lgan bemorlar-64; 61- IM bo'lmagan MS va 58 nafar- IM bo'lmagan MS bemorlar.

Natijalar: Mutant G/G Gaptotipini mavjudligi MS+IM rivojlanish xavfini nazorat guruhiga qaraganda 1,4 baravarga oshiradi (95%CI:0.4–4.97, OR=1.4).

Xulosa: MS+IM rivojlanishining hisoblangan nisbiy xavfi salbiy g alleli va u bilan bog'liq Mutant g/G genotipi aniqlanganda ortdi, bu shuni ko'rsatadiki.bemor va nazorat guruhlarida PPARD genidagi a/G polimorfizmi o'rtasidagi assotsiativ aloqani baholash. Ushbu ma'lumotlar MS +rivojlanish xavfini bashorat qilish uchun ushbu lokusni sinab ko'rishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: metabolik sindrom, miokard infarkti, PPARD genidagi a/G genetik polimorfizmi, genotip, allel, qandli diabet.

Musashaykhov U.X., Nabieva D.A., Makhsudov O.M., Musashaykhova Sh.M.

CONTRIBUTION OF GENETIC POLYMORPHISM A/G IN THE PPARD GENE IN THE DEVELOPMENT OF METABOLIC SYNDROME

Andijan State Medical Institute (Andijan, Uzbekistan)

Tashkent Medical Academy (Tashkent, Uzbekistan)

Purpose of the study: to study the frequency of distribution of alleles and genotypes of A/G polymorphism in the PPARD gene in patients with MS and to assess their significance in the development of metabolic syndrome and myocardial infarction.

Materials and methods of research: To achieve the above goal, the peripheral blood of 183 patients with MS and MI (the main group) and 155 conditionally healthy donors (the control group) served. The main group was divided into 3 subgroups: among them patients with MS + MI-64; MS without MI-61 and MI without MS-58.

Results: The risk of developing MS+MI with a mutant G/G haplotype increases 1.4 times more often than in the control group (at 95%CI:0.4–4.97, OR=1.4).

Conclusion: The calculated relative risk of MS+MI increased with the detection of an unfavorable G allele and the associated mutant G/G genotype, as

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

shown by the assessment of the associative relationship between the A/G polymorphism in the PPARD gene in the patient and control groups. These data allow us to propose testing of this locus to predict the risk of developing MS +MI.

Keywords: Metabolic syndrome, myocardial infarction, genetic polymorphism A/G in the PPARD gene, genotype, allele, diabetes mellitus.

Актуальность. В XXI веке по-прежнему первое место среди основных причин смертности и потери трудоспособности занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), связанные с атеросклерозом (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, инсульт) [10,2,7]. Метаболический синдром (МС) – комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся мощными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которых лежит: повышенное кровяное давление, излишний вес/ожирение, гипергликемия и гиперлипидемия, которые являются ведущей причиной смерти и инвалидности во всём мире [5,1,9]. Распространенность МС в общей популяции высока, она колеблется в пределах 14—24% и увеличивается с возрастом. Так, среди лиц в возрасте 20—29 лет МС можно диагностировать у 6,7% жителей; 60—69 лет — у 43,5%, 70 лет и старше — у 42% [3,6]. Возрастающая актуальность данной проблемы обусловлена в большей степени её высокой социальной значимостью, поскольку патологии, объединённые в МС, существенно влияют на основные демографические показатели – продолжительность и смертность населения [4,8].

Цель исследований. изучить частоту распределения аллелей и генотипов полиморфизма A/G в гене PPARD у больных с МС и оценить их значимость в развитии метаболического синдрома и инфаркта миокарда.

Материалы и методы исследования. Материалом для молекулярно-генетического исследования служила периферическая кровь 183 больных МС и ИМ (основная группа) и 155 условно здоровых доноров (контрольная группа). Основная группа была разделена на 3 подгруппы: из них больные с МС+ИМ-64; МС без ИМ-61 и с ИМ без МС-58. В основной исследуемой группе больных медиана возраста составило 60.4 ± 0.7 лет. В том числе, у пациентов с МС+ИМ средний возраст составил 60.3 ± 1.2 лет, с МС без ИМ – 59.8 ± 1.4 года, у больных с ИМ без МС медиана возраста составило 61.2 ± 1.1 года. У всех подгруппах медиана возраста было выше у женщин по сравнению с мужским полом. Среднийи возраст здоровых лиц в контрольной группе составил 52.3 ± 3.9 года. По возрастному и половому составу исследуемая и контрольная группы были сопоставимы.

Тестирование полиморфизма A/G в гене PPARD осуществляли на приборе Rotor-Gene Q (Quagen, Германия), с использованием коммерческого тест-набора ООО «Синтол» (Россия). Статистическую обработку результатов выполняли с помощью стандартного пакета прикладных программ OpenEpi V.9.2

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ изучения частоты встречаемости аллельных и генотипических вариантов полиморфизма A/G в гене PPARD позволил установить, что у 77.3% больных с МС+ИМ было обнаружено дикий А аллель, тогда как в группе контроля выявляемость того же аллель А обнаружено у 80.3% случаях. Следует отметить, что в данном случае в частоте встречаемости дикого А аллеля достоверных различий между группами не было выявлено (при $\chi^2 < 0.5$, $p > 0.5$, 95%CI:0.51–1.38, OR=0.8) (см. таб1). Кроме того, в отличие от дикого аллеля А полиморфизма A/G в гене PPARD в основной группе больных с МС+ИМ, наблюдался незначимое увеличение минорного аллеля G (22.7%) этого полиморфного маркера, более чем в 1.2 раза по отношению контрольной группы (19.7%).

Таблица 1

**Носительство аллелей и генотипов полиморфизма A/G гена PPARD
в группе больных с МС+ИМ и в контрольной группе**

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	p	R	95%CI
	МС+ИМ		Контрольная группа					
	n	%	n	%				
A	99	77,3	49	80,3	0,5	0,50	0,8	0,51 - 1,38
G	29	22,7	11	9,7	0,5	0,50	0,2	0,73 - 1,97
A/A	39	60,9	101	52,2	0,4	0,60	0,8	0,46 - 1,52
A/G	21	32,8	47	30,3	0,1	0,80	0,1	0,6 - 2,09
G/G	4	6,3	7	4,5	0,3	0,60	0,4	0,4 - 4,97

Не смотря на незначительную различию в частоте встречаемости выше указанного аллеля, выявлено умеренная тенденция риска развития МС+ИМ, наличия минорного аллеля G генетического маркера PPARD увеличивает риска развития данных патологии на 1.2 раза по отношению контрольной группе (при $\chi^2 < 0.5$, $p > 0.5$, 95%CI:0.73–1.97, OR=1.2) (см. таб1). Данная тенденция также выявлена при наличии неблагоприятного гаплотипа G/G полиморфизма A/G гена PPARD. Риск развития МС+ИМ при носительстве мутантного G/G гаплотипа увеличивается в 1.4 раза чаще, чем в группе контроля (при $\chi^2 < 0.3$, $p > 0.6$, 95%CI:0.4–4.97, OR=1.4) (см. таб1)

Частота встречаемость неблагоприятного гаплотипа G/G в обследуемых группах пациентов с МС+ИМ и в группе контроля составило 6.3% против 4.5%соответственно.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

При изучении частоты встречаемости гаплотипов А/А и А/Г генетического маркера PPARD было установлено, что обнаружения благоприятного гаплотипа А/А незначимо чаще встречалось в группе контроля (65.2%) по сравнению больных с МС+ИМ (60.9%) при $\chi^2 < 0.4$, $p > 0.6$, 95%CI:0.46–1.52, OR=0.8 соответственно.

Анализ частоты распределения гетерозиготного гаплотипа А/Г полиморфизма А/Г в гене PPARD показало, что данное исследование не выявило статистически достоверных различий в частоте встречаемости данного гаплотипа между пациентом 1-й группы (МС+ИМ) и в группе сравнение (группа контроля). Гетерозиготный гаплотип А/Г обнаружен у 32.8% пациентов в 1 группе, а у 30.3% случаях в группе контроля. (см. таб1).

Далее было изучено частота распределение аллелей и генотипов полиморфизма А/Г гена PPARD между больными с МС без инфаркта миокарда в анамнезе и контрольной группе.

Частота встречаемость мажорного А аллеля а также благоприятного генотипа А/А в 2й группе больных (МС без ИМ) составил 78.7% и 62.3% против 80.3% и 65.2% по сравнению с группой контроля. Однако в обеих исследованных группах различия в частоте встречаемости мажорного А аллеля и дикого генотипа А/А была статистический не значимым (см. таб2).

Было установлено, что частота обнаружения гетерозиготного А/Г (32.8%) генотипа между основной группы больных с МС без ИМ и резидентов группы контроля (30.3%) имеют низкие значения и не достигли уровня статистической значимости при $\chi^2 < 0.1$, $p > 0.8$, 95%CI:0,59-2,11, OR=1.1 соответственно (см. таб 2).

В результате наблюдения за основной группой, в которую вошли 61 пациентом с МС без инфаркта миокарда в анамнезе, установлено, что частота распределения аллеля G мутантного типа составлял 21.3%, а неблагоприятный генотип G/G – 4.9%. То есть по сравнению с показателями контрольной группы встречаемость аллеля G (19.7%) а также встречаемость неблагоприятного генотипа G/G (4.5%) полиморфизма А/Г гена PPARD увеличилась в 1.1 раза при $\chi^2 < 0.1$, $p > 0.8$ и $\chi^2 < 0.0$, $p > 0.9$.

Таблица 2

Носительство аллелей и генотипов полиморфизма А/Г гена PPARD в группе больных с МС без и ИМ и в контрольной группе

Алле ли и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	p	R	95%CI
	МС без ИМ		Контрол ьная группа					
	n	%	n	%				
А	69	78,7	249	20,3	0,1	0,80	0,9	0,54 - 1,52

“TA’LIM ISLOHOTCHISI”

ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

G	2 6	2 1,3	6 1	1 9,7	0 ,1	0, 80	,1	0,66 - 1,85
A/A	3 8	6 2,3	1 01	6 5,2	0 ,2	0, 70	,9	0,48 - 1,63
A/G	2 0	3 2,8	4 7	3 0,3	0 ,1	0, 80	,1	0,59 - 2,11
G/G	3 9	4, 7	4, 5	0 ,0	0, 90	,1	0,27 - 4,37	

Таким образом, степень различия в частоте встречаемости неблагоприятного аллеля G и связанного с ним мутантного генотипа G/G была статистической незначимым (см. таб 2).

У больных с ИМ без МС степень различия по частоте обнаружения аллелей А мажорного а также G минорного типа составили $OR=0.9$ при $\chi^2=0.1$ и $p=0.9$ и $OR=1.1$ при $\chi^2=0.1$ и $p=0.9$ по сравнению с референсом.

Распределение генотипов по полиморфизму A/G гена PPARD внутри групп показало, что в основной группе больных с ИМ без МС дикий гомозиготный генотип A/A составил 63.8%, гетерозиготный генотип A/G–31.0%, а мутантный гомозиготный генотип G/G–5.2%. Полученные результаты статистических обработок показали, что по показателям контрольная группа незначительно отличалась от основной группы больных с ИМ без МС. То есть, установлено, что в группе пациентов с ИМ без МС гомозиготный генотип A/A встречается почти в 1 раза реже, гетерозиготный генотип A/G – в 1 раза, а мутантный генотип G/G – в 1.2 раза чаще.

Закключение.

Таким образом, рассчитанный относительный риск развития МС+ИМ, возрастал при обнаружении неблагоприятного аллеля G и связанного с ним мутантного генотипа G/G, что показывает оценка ассоциативной связи между полиморфизмом A/G в гене PPARD в группах пациентов и контроля. Эти данные позволяют предложить тестирование данного локуса для прогнозирования риска развития МС +ИМ.

Литература.

1. Cho, Young-Hye et al. “Biomarkers in metabolic syndrome.” *Advances in clinical chemistry* vol. 111 (2022): 101-156. doi:10.1016/bs.acc.2022.07.003
2. Dommermuth, Ron, and Kristine Ewing. “Metabolic Syndrome: Systems Thinking in Heart Disease.” *Primary care* vol. 45,1 (2018): 109-129. doi:10.1016/j.pop.2017.10.003
3. Hill, Michael A et al. “Insulin resistance, cardiovascular stiffening and cardiovascular disease.” *Metabolism: clinical and experimental* vol. 119 (2021): 154766. doi:10.1016/j.metabol.2021.154766

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

4. Hoffman, Elizabeth L et al. “The metabolic syndrome.” *South Dakota medicine : the journal of the South Dakota State Medical Association* vol. Spec No (2015): 24-8.
5. Grandl, Gerald, and Christian Wolfrum. “Hemostasis, endothelial stress, inflammation, and the metabolic syndrome.” *Seminars in immunopathology* vol. 40,2 (2018): 215-224. doi:10.1007/s00281-017-0666-5
6. Gonzalez-Chávez, Antonio et al. “Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease: A Health Challenge.” *Archives of medical research* vol. 49,8 (2018): 516-521. doi:10.1016/j.arcmed.2018.10.003
7. Moulignier, Antoine, and Dominique Costagliola. “Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease Impacts on the Pathophysiology and Phenotype of HIV-Associated Neurocognitive Disorders.” *Current topics in behavioral neurosciences* vol. 50 (2021): 367-399. doi:10.1007/7854_2019_123
8. Silveira Rossi, João Leonardo et al. “Metabolic syndrome and cardiovascular diseases: Going beyond traditional risk factors.” *Diabetes/metabolism research and reviews* vol. 38,3 (2022): e3502. doi:10.1002/dmrr.3502
9. Shi, Z et al. “The circadian syndrome predicts cardiovascular disease better than metabolic syndrome in Chinese adults.” *Journal of internal medicine* vol. 289,6 (2021): 851-860. doi:10.1111/joim.13204
10. Tune, Johnathan D et al. “Cardiovascular consequences of metabolic syndrome.” *Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine* vol. 183 (2017): 57-70. doi:10.1016/j.trsl.2017.01.001

Сведения об авторах:

Мусашайхов Умиджон Хусанович – PhD, ассистент кафедры Пропедевтики внутренних болезней Андижанского государственного медицинского института;

Набиева Дилдора Абдумаликовна – Заведующий кафедрой факультетской и госпитальной терапии №1, Ташкентской медицинской академии, д.м.н., профессор;

Махсудов Оятилло Муhibиллаевич – ассистент кафедры Пропедевтики внутренних болезней Андижанского государственного медицинского института;

Мусашайхова Шахноза Мамтрбековна – PhD, ассистент кафедры подготовки семейных врачей № 1 Андижанского государственного медицинского института.

Контактное лицо для переписки:

Мусашайхов Умиджон Хусанович

+998934297779

musashayxov1989@mail.ru

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

U.O'.K.:616.34-007.272-089-053.31-036.8

BOLALARDA HAYOTNING BIRINCHI YILIDA INVAGINATSION ICHAK TUTILISHINI JARROHLIK TAKTIKASINI TAKOMILLASH- TIRISH VA DAVOLASHNING YAQIN NATIJALARINI TAHLIL QILISH

Ibragimov J.X. , <https://orcid.org/0000-0002-7270-2090>,
jasibragimov85@mail.ru

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bir yoshgacha bo'lgan bolalarda ichak invaginatsiyasining jarrohlik davolash natijalari tahlil qilingan. Tadqiqotga 148 nafar bemor kiritilib, ular taqqoslash guruhi (n=71) va asosiy guruh (n=77)ga bo'ldi. Taqqoslash guruhida an'anaviy yondashuvlar (laparotomiya, standart anastomozlar, ileostomiya) qo'llanilgan bo'lsa, asosiy guruhda differensial taktika – laparoskopik operatsiyalar va modifikatsiyalangan invaginatsion anastomoz qo'llanildi.

Minimal invaziv usullar va takomillashtirilgan rekonstruktiv texnikalarning qo'llanilishi operatsiyadan keyingi asoratlarni qariyb 9 barobar kamaytirishga (22,5% dan 2,6% gacha, $p<0,05$), ileostomiya qo'llashdan voz kechishga hamda davolashning yaqin natijalarini yaxshilashga imkon berdi. Olingan natijalar taklif etilgan jarrohlik taktikasi algoritmining samaradorligi va xavfsizligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: *ichak invaginatsiyasi, bolalar, laparoskopiya, anastomoz, asoratlar, jarrohlik davolash.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ И АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ.

Ибрагимов Ж.Х.

**Андижанский государственный медицинский институт, Андижан,
Республика Узбекистан**

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа хирургического лечения инвагинационной кишечной непроходимости у детей первого года жизни. В исследование включены 148 пациентов, разделённых на две группы: сравнительную (n=71) и основную (n=77). В группе сравнения использовались традиционные подходы (лапаротомия, стандартные анастомозы, илеостомия), тогда как в основной группе внедрена дифференцированная тактика, включавшая лапароскопические вмешательства и модифицированный инвагинационный анастомоз.

Применение малоинвазивных технологий и усовершенствованных методов реконструкции позволило снизить частоту послеоперационных осложнений почти в 9 раз (с 22,5% до 2,6%, $p < 0,05$), отказаться от формирования илеостомы и существенно улучшить ближайшие результаты лечения. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности предложенного алгоритма хирургической тактики при инвагинации кишечника у детей.

Ключевые слова: инвагинация кишечника, дети, лапароскопия, анастомоз, осложнения, хирургическое лечение.

IMPROVEMENT OF SURGICAL TACTICS AND ANALYSIS OF THE NEAREST RESULTS OF TREATMENT OF INVEGINATIONAL INTESTINAL STAGNATION IN CHILDREN IN THE FIRST YEAR OF LIFE.

Ibragimov J.Kh.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Republic of Uzbekistan

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of surgical treatment for intestinal intussusception in infants under one year of age. A total of 148 patients were included and divided into two groups: comparison group (n=71) and main group (n=77). In the comparison group, traditional approaches were used (laparotomy, standard anastomoses, ileostomy), while the main group was treated with a differentiated strategy involving laparoscopic interventions and a modified intussusceptive anastomosis.

The introduction of minimally invasive techniques and improved reconstruction methods reduced the rate of postoperative complications by nearly ninefold (from 22.5% to 2.6%, $p < 0.05$), eliminated the need for ileostomy, and significantly improved short-term treatment outcomes. These findings confirm the high efficacy and safety of the proposed algorithm of surgical management for intussusception in infants.

Keywords: intussusception, infants, laparoscopy, anastomosis, complications, surgical treatment.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Dolzarlighi. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarda invaginatsion ichak tutilishi (IIT) ko'krak yoshidagi bolalarda o'tkir jarrohlik patologiyasining eng keng tarqalgan shakllaridan biridir [1, 2, 6, 7]. Diagnostika texnologiyalarining rivojlanishiga va kam invaziv aralashuvlarning joriy etilishiga qaramay, optimal davolash taktikasini tanlash muammosi o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda [3, 5, 8, 10]. An'anaviy laparotomiyadan keyingi asoratlarning yuqori chastotasi, anastomoz yetishmovchiligi xavfi, jarohat va operatsiyadan keyingi umumiy asoratlarning yangi, xavfsizroq va samaraliroq usullarni izlash zaruratini keltirib chiqarmoqda [4, 7, 9].

Istiqbolli yo'nalishlardan biri laparoskopik kirish va invaginatsion anastomozning modifikatsiyalangan variantini qo'llash bo'lib, bu asoratlarning chastotasini kamaytirish, jarrohlik davolashning yaqin natijalarini yaxshilash va bemorlarning tiklanish muddatini qisqartirish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Invaginatsion ichak tutilishi bo'lgan bir yoshgacha bo'lgan bolalarni jarrohlik yo'li bilan davolashning yaqin natijalarini an'anaviy usullar bilan taqqoslaganda tabaqalashtirilgan taktika va invaginatsion anastomozning modifikatsiyalangan variantidan foydalangan holda baholash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotga 2020-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda Andijon viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi va Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali bolalar xirurgiyasi bo'limida davolangan 148 nafar tasdiqlangan invaginatsion ichak tutilishi (IIT) bo'lgan bir yoshli bolalar kiritilgan.

Jarrohlik aralashuvi turiga qarab operatsiyadan keyingi erta asoratlarning chastotasi va tuzilishi tahlil qilindi. Ma'lumotlarni statistik qayta ishlash χ^2 mezonini yordamida amalga oshirildi, farqlar $p < 0,05$ da ishonchli deb hisoblandi.

Kuzatuv davri va qo'llanilgan jarrohlik taktikasiga qarab bemorlar ikki guruhga bo'lingan: Taqqoslash guruhi ($n=71$, 2020-2022 yy.) - davolash umumiy qabul qilingan standartlar bo'yicha, laparotomiya aralashuvlarining ustunligi bilan amalga oshirilgan. Asosiy guruh ($n=77$, 2023-2025 yy.) - kam invaziv usullarga (laparoskopiya, gidro- va pnevmoreduksiya) e'tibor qaratgan holda ishlab chiqilgan differensial taktika, shuningdek, invaginatsion anastomozning modifikatsiyalangan texnikasi qo'llanilgan. Xirurgik aralashuvlarning xarakteri.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” **ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA**

Taqqoslash guruhida (n=71) jarrohlik aralashuvlarining taqsimlanishi quyidagicha bo'ldi: Ichak rezeksiyasi va anastomoz qo'yish bilan laparotomiya - 21 (29,6%) bemorda. Anastomozlarning har xil turlari qo'llanilgan: "uchma-uch yonbosh" - 6 (8,5%), "yonbosh-yonbosh" - 8 (11,3%), invaginatsion - 2 (2,8%). Ileostoma shakllantirish bilan laparotomiya - 14 (19,7%). Shunga o'xshash taktika ichak devorining sezilarli ishemiyasi va nekrozi, ko'plab invaginatsiyalar va xavfsiz anastomozni shakllantirishning iloji bo'lmaganda tanlangan. Laparoskopik aralashuvlar - 12 (16,9%). Ushbu kichik guruhda anastomoz qo'yish bilan rezeksiya ham, ileostomiya ham amalga oshirildi, ammo usul cheklangan miqdorda, asosan diagnostik maqsadlarda va katta yoshdagi bolalarda qo'llanildi. Laparotomik yondashuv orqali qo'lda dezinvaginatsiya qilish - 7 (9,9%) holatda. Usulning samaradorligi erta kelib tushish holatlari va yaqqol asoratlarning yo'qligi bilan cheklangan (1-jadval). 1).

Invaginatsiyaning konservativ reduksiyasi (gidro- yoki pnevmoreduksiya) - 17 nafar bolada (23,9%) muvaffaqiyatli bo'ldi. Ushbu usul ko'pincha 6 oylikdan oshgan bolalarda kasallikning nisbatan qisqa muddatida qo'llanilgan.

Shunday qilib, taqqoslash guruhida ochiq aralashuvlar ustunlik qildi (laparotomiya - 59,2%), bu asoratli kechish va operatsiyadan keyingi salbiy natijalarning yuqori chastotasi bilan birga keldi.

Asosiy guruhda (n=77) jarrohlik taktikasi bolaning yoshi, qabul qilish muddati, klinik shakli va asoratlarning mavjudligini hisobga olgan holda optimallashtirildi. Algoritmni qo'llash kaminvaziv aralashuvlar ulushini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi: 53 nafar bemorda (68,9%) laparoskopik operatsiyalar o'tkazildi. Ular orasida: modifikatsiyalangan invaginatsion anastomoz qo'yish bilan laparoskopik rezeksiya - 34 (44,2%), "yonma-yon" anastomoz bilan rezeksiya - 2 (2,6%), rezeksiyasiz laparoskopik reduksiya - 17 (22,1%). Muvaffaqiyatli gidro- yoki pnevmoreduksiya 23 (29,8%) bemorda, asosan, qisqa muddatlarda amalga oshirildi.

Invaginatsiyaning konservativ reduksiyasi (gidro- yoki pnevmoreduksiya) - 17 nafar bolada (23,9%) muvaffaqiyatli bo'ldi. Ushbu usul ko'pincha 6 oylikdan oshgan bolalarda kasallikning nisbatan qisqa muddatida qo'llanilgan.

Shunday qilib, taqqoslash guruhida ochiq aralashuvlar ustunlik qildi (laparotomiya - 59,2%), bu asoratli kechish va operatsiyadan keyingi salbiy natijalarning yuqori chastotasi bilan birga keldi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Asosiy guruhda (n=77) jarrohlik taktikasi bolaning yoshi, qabul qilish muddati, klinik shakli va asoratlarning mavjudligini hisobga olgan holda optimallashtirildi. Algoritmni qo'llash kaminvaziv aralashuvlar ulushini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi: 53 nafar bemorda (68,9%) laparoskopik operatsiyalar o'tkazildi. Ular orasida: modifikatsiyalangan invaginatsion anastomoz qo'yish bilan laparoskopik rezeksiya - 34 (44,2%), "yonma-yon" anastomozi bilan rezeksiya - 2 (2,6%), rezeksiyasiz laparoskopik reduksiya - 17 (22,1%). Muvaffaqiyatli gidro- yoki pnevmoreduksiya 23 (29,8%) bemorda, asosan, qisqa muddatlarda amalga oshirildi.

Jadval-1

Kuzatuv guruhlarida jarrohlik aralashuvlarining taqsimlanishi

Aralashuv turi	Nazorat guruhi (n=71)	Asosiy guruh (n=77)	Qo'llash ning xususiyatlari
Konservativ reduksiya (gidro-pnevmoreduksiya)	17 (23,9%)	23 (29,8%)	Kasallik davomiyligi ≤ 12 soat va 6 oydan katta bolalarda eng samarali hisoblanadi

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Laparoskopik rezeksiyasiz reduksiya	–	17 (22,1%)	Erta qabul qilinganda, nekroz bo‘lmaganda qo‘llanilgan
Laparoskopik rezeksiya va anastomoz	3 (4,2%)	36 (46,8%)	Asosiy guruhda modifikatsiyalangan usullar, asosan invaginatsion anastomoz qo‘llanilgan
Laparoskopik rezeksiya va anastomoz	21 (29,6%)	1 (1,3%)	Taqqoslash guruhida "yonma-yon" va "uchma-uch" usullari ko‘proq qo‘llanilgan; asosiy guruhda - kech qabul qilingan yagona holatlar.
Ileostoma bilan laparotomiya	14 (19,7%)	–	Asosiy guruhda takomillashtirilgan taktika va invaginatsion anastomozdan foydalanish tufayli qo‘llanilmagan

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Qo’l bilan dezinvaginatsiya (laparotomiya orqali)	7 (9,9%)	–	Faqat taqqoslash guruhida, asosan kasalxonaga erta yotqizilganda uchradi.
Xammasi Kam aralashuvlar bo’lib invaziv	12 (16,9%)	53 (68,9%)	Asosiy guruhda laparoskopiya ulushi sezilarli darajada yuqori
Xamma laparoskopik aralashuv	42 (59,2%)	1 (1,3%)	Asosiy guruhda laparotomiya istisno bo’ldi.

Shunday qilib, invaginatsion anastomozning modifikatsiyalangan varianti nafaqat choklarning ishonchligi va germetikligini ta’minlaydi, balki hayotining birinchi yilidagi bolalarda jarrohlik taktikasini maksimal darajada ehtiyot qilish uchun sharoit yaratadi. Bu, o’z navbatida, davolashning yaqin va uzoq natijalari sifatini yaxshilashga, kasalxonaga yotqizish muddatlarini qisqartirishga, iqtisodiy xarajatlarni va ota-onalarga psixologik yukni kamaytirishga yordam beradi.

Natijalar va muhokamalar. Operatsiyadan keyingi yaqin natijalarni tahlil qilish taqqoslash guruhi va asosiy guruh o’rtasida sezilarli farqlarni ko’rsatdi.

Taqqoslash guruhida (n=71) asoratlar 16 bemorda qayd etilgan, bu 22,5% ni tashkil etdi. Eng ko’p asoratlar ichak rezeksiyasi va anastomoz qo’yish bilan laparotomiyadan keyin kuzatilgan - 5 ta holat (7,1%). Ular orasida 2,8% holatda anastomoz choklarining yetishmovchiligi, 1,4% - operatsiyadan keyingi peritonit, 2,8% - qorin bo’shlig’iga qon ketishi kuzatilgan. Bundan tashqari, bemorlarning 7,1 foizida jarohat asoratlari (yiringlash va infiltrat), 2,8 foizida esa umumiy asoratlar (ko’p a’zolar yetishmovchiligi, nafas olish buzilishi) kuzatildi. Shunday qilib, ochiq rezeksion aralashuvlar asoratlar rivojlanishining eng yuqori xavfi bilan birga keldi, bu esa davolash natijasiga salbiy ta’sir ko’rsatdi va uzoqroq reabilitatsiya davrini talab qildi.

Asosiy guruhda (n=77) asoratlar faqat 2 bemorda (2,6%) va faqat laparoskopik aralashuvlardan keyin paydo bo’lgan. Shu bilan birga, alohida holatlar qayd etilgan: bitta jarohat asorati (yiringlash) va bitta umumiy asorat (nafas olish buzilishi), ular takroriy jarrohlik aralashuvsiz konservativ usullar bilan bartaraf etilgan. Modifikatsiyalangan invaginatsion anastomoz (n=34) qo’llanilganda asoratlar, shu jumladan anastomoz yetishmovchiligi, qorin bo’shlig’i abscesslari va peritonit kabi og’ir shakllar qayd etilmaganligi prinsipial ahamiyatga ega.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatdiki, asosiy guruhda asoratlar chastotasi deyarli 9 baravar kamaydi - 22,5% dan 2,6% gacha ($p < 0,05$). Ushbu pasayish laparoskopik kirish, minimal invaziv tuzatish usullari va modifikatsiyalangan invaginatsion anastomoz texnikasini qo‘llashga asoslangan taklif etilgan yondashuvning yuqori klinik samaradorligi va xavfsizligini aks ettiradi.

Bundan tashqari, asosiy guruhda qiyosiy guruhda bir qator holatlarda qo‘llanilgan va qo‘shimcha asoratlar (xususan, jarohat va metabolik buzilishlar) bilan kechgan ileostoma shakllantirish zaruratidan butunlay qutulishga erishildi. Bu holat hayotining birinchi yilidagi bolalarni davolashda alohida ahamiyatga ega, chunki u nafaqat aralashuvning travmatikligini kamaytirishga, balki operatsiyadan keyingi davrning yanada qulay kechishini ta’minlashga, kasalxonaga yotqizish muddatini qisqartirishga va ichak funksiyasining tiklanishini tezlashtirishga imkon beradi.

Shunday qilib, o‘tkazilgan tadqiqot erta yoshdagi bolalarda invaginatsion ichak tutilishini jarrohlik yo‘li bilan davolashda differensial yondashuv va takomillashtirilgan laparoskopik texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklarini ishonchli tarzda ko‘rsatdi.

1-rasm. Tadqiqotning ikkala guruhida operatsiyadan keyingi asoratlar va ijobiy natijalar chastotasi.

Muhokama. Olingan natijalar hayotining birinchi yilidagi bolalarda ichak invaginatsiyasida differensial taktika va kaminvaziv aralashuvlarni joriy etishning afzalliklarini tasdiqlaydi. Eng yuqori samaradorlik invaginatsion anastomozning modifikatsiyalangan variantidan foydalanganda qayd etildi, bu choklar yetishmovchiligi, qorin bo‘shlig‘i absesslari va peritonitni to‘liq istisno qilish imkonini berdi. Jarohat va umumiy asoratlar chastotasining pasayishi usulning xavfsizligi va uning klinik jihatdan maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

An'anaviy yondashuvlar bilan taqqoslaganda, laparoskopik kirish va anastomozning takomillashtirilgan variantini qo'llash davolashning eng yaqin natijalarini ta'minlaydi, kasalxonaga yotqizish muddatini qisqartiradi va salbiy oqibatlar xavfini kamaytiradi.

Xulosa. Jarrohlik davolashning yaqin natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, hayotining birinchi yilidagi bolalarda invaginatsion ichak tutilishida laparoskopik texnologiyalar va modifikatsiyalangan invaginatsion anastomozni joriy etish operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasini (22,5% dan 2,6% gacha) sezilarli darajada kamaytirishni ta'minlaydi.

Xulosalar.

1. An'anaviy laparotomiya aralashuvlarida asoratlar chastotasi yuqoriligicha qolmoqda (22,5% gacha), bu asosan anastomozlarning yetishmovchiligi, jarohat va umumiy asoratlar tufayli.

2. Laparoskopik yondashuv va differensial jarrohlik taktikasini qo'llash asoratlar chastotasini 2,6% gacha kamaytirish imkonini berdi.

3. Modifikatsiyalangan invaginatsion anastomozdan foydalanish asoratlarning butunlay yo'qligini ko'rsatdi, bu uning yuqori ishonchligi va klinik amaliyotga joriy etishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

4. Bolaning yoshi, kasalxonaga yotqizish muddati va SQA klinik shaklini hisobga olgan holda taktikani individual tanlash jarrohlik davolash samaradorligini oshirishning asosiy omili hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Baranov A.A., Namazova-Baranova L.S., Muxina Yu.G. Detskaya xirurgiya: natsionalnoye rukovodstvo. - M.: GEOTAR-Media, 2021. - 864 b.

2. Dronov A.F., Poddubniy I.V., Filippova N.A. Xirurgiya novorojdenix i detey grudnogo vozrasta. - Moskva: Littera, 2019. - 720 b.

3. Gusev A.V., Fedorov V.V. Laparoskopicheskiye texnologni v detskoy xirurgni: sovremennye vozmojnosti i perspektivi. // Bolalar jarrohligi. - 2020. - No 5. - S. 12-18.

4. Karimov Sh.Sh., To'xtayev Sh.Sh., Otaqo'ziyev A.A. Bolalarda invaginatsion ichak tutilishida laparoskopiyani qo'llash tajribasi. // Vestnik ekstrennoy meditsini Uzbekistana. - 2022. - No 4. - S. 45-50.

5. Xashimov B.R., Abduraxmonov M.M. Bolalarda ichak invaginatsiyasini tashxislash va davolashga zamonaviy yondashuvlar. // O'zbekiston pediatriyasi. - 2023. - No 2. - S. 31-37.

6. Petrov V.A., Kotlov I.S. Bolalarda ichak invaginatsiyasini davolashda miniinvaziv jarrohlik. // Rossiyskiy vestnik detskoy xirurgii. - 2021. - No 6. - S. 22-28.

7. Stringer M.D., Oldham K.T., Mouriquand P.D. Pediatric Surgery and Urology: Long-Term Outcomes. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. - 958 b.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

8. Buettcher M., Baer G., Bonhoeffer J., Schaad U.B., Heininger U. Three-year surveillance of intussusception in children in Switzerland. // *Pediatrics*. - 2007. - Vol. No 120. 3. - S. 473-480.
9. Jiang J., Jiang B., Parashar U., Nguyen T., Bines J., Patel M.M. Childhood intussusception: a literature review. // *PLoS One*. - 2013. - Vol. 8, No 7. - e68482.
10. Waseem M., Rosenberg H.K. Intussusception. // *Pediatr Emerg Care*. - 2008. - Vol. 24, No. 11. - S. 793-800.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI”

ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

CHANOQ-SON BO'G'IMI POSTKOVID PATOLOGIYALARINING RADIOLOGIK DIAGNOSTIKASINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Madumarova Z.Sh. PhD, dotsent;

Xojibekov M.X. DSc, professor;

Andijon davlat tibbiyot instituti,

Tibbiy radiologiya kafedrası

Toshkent davlat tibbiyot universiteti,

1-son Tibbiy radiologiya kafedrası

Annotatsiya

Ushbu maqola, bo'g'imlarning yallig'lanish va degenerativ kasalliklarini tashxislashda ultratovush tekshiruvidan foydalanishga bag'ishlangan. Maqolada Koviddan keyingi davrda osteartroz (OA), revmatik artrit va son suyagi aseptik nekrozida ultratovush tekshiruvidan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari, undan tashqari yallig'lanish va degenerativ kasalliklarda ultratovush dopplerografiyasi ahamiyati aks ettirilgan. Rentgenografiya osteoartroz (OA) kasalligida uzoq vaqt davomida qo'llanilgan, lekin ushbu kasallikni vizual ravishda aniqlashning innovatsion usuli - bu ultratovush tekshiruvini deb topildi. Ultratovush tekshiruvini turli xil anatomik tuzilmalarni eng kichik tafsilotlarda aniqlaydi va to'qima o'zgarishlarining bo'g'im ichi va tashidagi mayda tafsilotlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Koksoartroz, koksit, revmatoid artrit, son suyagi boshchasi aseptik nekrozi, ultrasonografiya, toz-son bo'g'imi.

Tadqiqotning dolzarbligi. 2019-yilgi koronavirus kasalligining (COVID-19) og'ir kechishi ko'pincha o'pka shikastlanishi doirasidan chiqib, postkovid sindromi (PKS) doirasida saqlanib qoladigan keng ko'lamlı o'pkadan tashqari simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Ushbu davrda bo'g'imlarda reaktiv va destruktiv o'zgarishlar ustunlik qiladi, ular orasida son bo'g'imi (SB) patologiyalari alohida o'rin tutadi. Bu o'zgarishlar ham yumshoq to'qimalar (sinovial qobiq, kapsula), ham suyak tuzilmalari (son suyagi boshchasi) zararlanishi bilan tavsiflanadi. Adabiyotlarda (S. Agarwala va hammualliflar, Bressler MY va boshqalar, Lechien JR va boshqalar, 2021) son suyagi boshchasining aseptik nekrozi (SSBAN) holatlarining keskin o'sishi, revmatoid artritning namoyon bo'lishi va koksartrozning rivojlanishi tasvirlangan. Pandemiya qadar SSBAN bilan yillik kasallanish ko'rsatkichi taxminan 20 000 kishini tashkil etgan bo'lsa, COVID-19 davrida bu ko'rsatkich ikki baravar ortdi. Turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, SSBANning tarqalishi son bo'g'imining barcha patologik buzilishlarining 10–15 foizini tashkil qiladi. Tadqiqotchilar Zhang va boshqalar (2021) hamda Sulewski va boshqalar (2022) bunday o'sishning asosiy sababi endoteliyning to'g'ridan-to'g'ri virusli shikastlanishi (endoteliit) va massiv glyukokortikosteroid (GKS) terapiyasining birgalikda kelishi ekanligini ta'kidlaydilar. S. Agarwala (2021) fikricha, hatto qisqa muddatli yuqori dozali GKS

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kurslari ham nekrozning namoyon bo'lish vaqtini odatdagi 6–12 oydan sog'aygandan keyin 1,5–3 oygacha qisqartirdi. Postkovid aseptik nekrozi uchun 50–67% holatlarda ikki tomonlama lokalizatsiya xosdir. Shu bilan birga, aholida osteoartroz va revmatoid artrit ko'rinishidagi postkovid asoratlari ham kuzatilgan. Bir tomonda boshlangan patologik jarayon 90% holatlarda bir yil davomida qarama-qarshi (kontralateral) bo'g'imni ham zararlaydi. K. El-Kishane va hammualliflar (2022) ta'kidlashicha, tsitokin “shtorm”ini boshidan o'tkazgan bemorlarda suyak rezorbsiyasi jarayoni interleykin-6 (IL-6) darajasi yuqoriligi sababli agressivroq kechadi, bu esa subxondral suyakning parchalanishini tezlashtiradi. Shu munosabat bilan, standart rentgenologik usullardan tashqari, erta vizualizatsiya texnologiyalari dolzarb ahamiyat kasb etdi. Hozirgi bosqichda ultrasonografiyani noinvaziv, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan qulay usul sifatida qo'llash ustuvor vazifadir. M. Di Carlo va hammualliflar (2021) o'z ishlarida UTT bo'g'im oralig'ining torayishi kabi birinchi rentgenologik belgilar paydo bo'lishidan ancha oldin subklinik sinovit va mikrosuyuqlikni aniqlash imkonini berishini qayd etadilar. Biroq, usulning yuqori sezuvchanligiga qaramay, hozirgi kungacha kattalarda son bo'g'imining postkovid shikastlanishlarini differentsiallashtirish uchun ob'ektiv miqdoriy diagnostik ultratovush mezonlari (tog'ay qalinligi chegaralari va osteofitlar o'lchami) ishlab chiqilmagan.

Tadqiqot maqsadi: Son bo'g'imining postkovid patologiyalari radiologik diagnostikasini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Jami 163 nafar shaxs tekshirildi, ulardan: 103 nafari-son bo'g'imi postkovid osteoartrozi bilan kasallangan bemorlar; 31 nafari - postkovid revmatoid artriti bilan kasallangan bemorlar; 29 nafari - nazorat guruhi. Barcha bemorlarga ultratovush, rentgenologik, laboratoriya tekshiruvlari va referent usul sifatida MRT tekshiruvi o'tkazildi. Ultratovush tekshiruvi (UTT) Xitoyning «Mindray Consona N9» raqamli ko'p funksiyali skanerlarida o'tkazildi. Tasvirni aniqroq vizualizatsiya qilish uchun 5-12 MGts chastota oralig'idagi konveks va chiziqli datchiklardan foydalanildi. Kompleks ultratovush tekshiruvi quyidagilarni o'z ichiga oldi: son bo'g'imini kulrang shkala (B-rejim) rejimida umumiy skanerlash; son suyagi boshchasining shakli va konturini o'rganish; suyuqlik mavjudligini aniqlash; bo'g'im kapsulasi parametrlarini o'lchash; gialin tog'ayining gipoexogen qatlami qalinligini o'lchash; bo'g'imga tutashgan mushaklar, boylamlar va suyaklar holatini o'rganish. Standart metodika bo'yicha oldingi kirish yo'li orqali son bo'g'imi tuzilmalarini baholashda suyak mo'ljallari sifatida vertlug jomi (chanoq kosachasi) yuqori qirrasini va son suyagi boshchasining yarim aylanasini olindi, u yerda gipoexogen gialin tog'ayi va son bo'g'imi kapsulasi vizualizatsiya qilindi. (1-rasm).

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1-rasm. Normal son bo'g'imi tuzilmalarining sonogrammasi. Sxemada ko'rsatkichlar (strelkalar) yordamida gialin tog'ayining gipoexogen qatlami qalinligini o'lchash tasvirlangan. 2-fibrozo kapsula.

Barcha guruhlardagi bemorlarda sonning lateral aylanma arteriyalarida regional qon oqimi holati baholandi. Qon oqimini baholash rangli doppler xaritalash (RDX) va impuls-to'lqinli spektral dopplerografiya yordamida amalga oshirildi, bunda quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi: sistolaning cho'qqi tezligi (PST); kech diastolik qon oqimi tezligi (KDT); rezistentlik indeksi (RI).

Tadqiqot natijalari. Kattalardagi son bo'g'imi (SB) postkovid (PK) osteoartrozi (OA) patologik jarayoni bosqichlarining aniqlangan sonografik va dopplerografik diagnostik mezonlari hamda son suyagi boshchasi shakli tahlil qilinganda: 1-darajada boshchani sferikligi saqlanib qolgan (96%), biroq 2-

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

darajada oʻrtacha yassilanish koʻrinishidagi shakl oʻzgarishi (42% holatlarda) va 3-darajada sezilarli yassilanish 96% ni tashkil etdi (2-rasm).

2-rasm. Koksartrozda son boʻgʻimi sonogrammasi (boshchaning sezilarli yassilangan shakli).

Boʻgʻim boʻshligʻidagi suyuqlik 1-darajali OA bilan ogʻrigan bemorlarda deyarli kuzatilmadi (1% holatda), 2-darajada 10% holatda qayd etildi, 3-darajali bemorlarda esa 37% holatda vizualizatsiya qilindi, revmatoid artritda (RA) esa suyuqlik 90% gacha mavjud edi. Shu bilan birga, SB OA (son boʻgʻimi osteoartrozi) uchun ishonchli ultratovushli chegara qiymatlari quyidagilar ekanligini taʼkidlash mumkin: 1-darajada gialin togʻayi 1,0 dan 1,5 mm gacha, 2-darajada 0,8 dan 1,0 mm gacha, 3-darajada <0,8 mm; osteofitlar oʻlchami — 1-darajada $>4,0 \leq 5,1$ mm, 2-darajada $>5,1 \leq 7,0$ mm, 3-darajada $>7,0$ mm (1-jadval).

1-jadval.

Postkovid osteoartrozi va revmatoid artriti boʻlgan bemorlarda kulrang shkalali exografiya hamda impuls-toʻlqinli doppler maʼlumotlari boʻyicha oʻlchanadigan son boʻgʻimi (SB) parametrlarining miqdoriy koʻrsatkichlari ($M \pm m$).

	Metrik koʻrsatkichlar	Nazorat guruhi n=29	I guruh RA n=31	II guruh OA 1-2 bosqich n=85	III guruh OA 3-4 bosqich n=18
	Sinovial qobiq qalinligi (mm)	$5,2 \pm 0,08$	$9,5 \pm 2,0^*$	$6,5 \pm 0,5$	$7,5 \pm 2,1$

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

	Fibroz kapsula qalinligi (mm)	2,23 ± 0,02	4,4 ± 1,8	2,5 ± 0,03	3,4 ± 0,44
	Tog‘ayning gipoexogen qatlami qalinligi (mm)	2,4 ± 0,4	1,3 ± 0,3	0,9 ± 0,1 *	0,8 ± 0,3*
	Osteofitlar o‘lchami (mm)	-	2,7 ± 0,9	5,8 ± 2,1	10,1 ± 2,6*
	Son suyagi boshchasi lateral aylanma arteriyasi PSS (sm/s)	27,3 ± 9,2	30,1 ± 4,2	22,8 ± 3,2	20,7 ± 5,4
	Son suyagi boshchasi lateral aylanma arteriyasi KDS (sm/s)	5,0 ± 1,4	9,2 ± 2,2	4,7 ± 1,7	4,4 ± 1,6
	Rezistentlik indeksi	0,78 ± 0,03	0,68 ± 0,08	0,79 ± 0,07	0,79 ± 0,06

Asosiy xulosalar: to‘qimalar qalinlashishi, Postkovid RA uchun sinovial qobiq va fibroz kapsulaning keskin (deyarli ikki baravar) qalinlashishi xosdir. PK Osteoartrozda (OA) bu o‘zgarishlar remissiya davrida deyarli sezilmaydi, faqat zo‘rayish davridagina biroz ortadi. Tog‘ay holati: Gialin tog‘ayining yupqalashishi PK OA uchun asosiy degenerativ ko‘rsatkich hisoblanadi (0,8–0,9 mm gacha tushishi). PK RAda tog‘ay qalinligi nisbatan saqlanib qoladi (1,3 mm). Osteofitlar: Osteofitlarning mavjudligi va ularning hajmi (10,1 mm gacha) PK OA ning og‘irlik darajasini va zo‘rayish fazasini ko‘rsatadi. Gemodinamika (Doppler): PK RAda yallig‘lanish hisobiga qon oqimi tezligi (PSS va KDS) sezilarli darajada oshadi. PK OAda, aksincha, remissiya davrida qon oqimi sekinlashadi, faqat faol yallig‘lanish (zo‘rayish) davridagina biroz jadallashishi kuzatiladi. Ushbu qiyosiy ma’lumotlar postkovid sindromida bo‘g‘im zararlanishi turini (yallig‘lanish yoki degenerativ) erta aniqlashda juda muhim.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, son bo‘g‘imlarining postkovid shikastlanishlarini aniqlashda kompleks sonografiyaning quyidagi asosiy diagnostik imkoniyatlarini ajratib ko‘rsatish mumkin: bo‘g‘im kapsulasi holati monitoringi; bo‘g‘im ichidagi suyuqlikni (vippotni) aniqlash; son suyagi boshchasining konturlari va sferiklik darajasini tahlil qilish; gialin tog‘ayi hamda bo‘g‘im atrofidagi yumshoq to‘qimalarning tarkibiy yaxlitligini baholash. Ayniqsa,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

energetik doppler (ED) rejimida sinovial qobiqning vaskulyarizatsiyasini (qon tomirlari bilan ta'minlanishini) tekshirish alohida ahamiyatga ega. Bu usul postkovid yallig'lanish hamda degenerativ-distrofik o'zgarishlarning erta bosqichlarini o'zaro differensial diagnostika qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Диваков М.Г., Дейкало В.П., Болобошко К.Б. Сонография в диагностике заболеваний и повреждений суставов // Материалы научно - практической конференции, -Минск, 2005.
2. Диваков М.Г., Болобошко К.Б. Ранняя ультразвуковая диагностика остеохондропатии головки бедра // Новости лучевой диагностики. 2009; 2: 12-13.
3. Насонова В.А. (ред.) Справочник по ревматологии. М.: Медицина, 2005; 272.
4. Zhang, W. EULAR recommendations for knee and hip osteoarthritis: a critique of the methodology / W. Zhang, M. Doherty // Br. J. Sports Med. - 2013. - Vol. 40. -P. 664-669.
5. Kovalenko, V.N. Osteoporosis. Practical guidance /N. Kovalenko, O.P. Bortkevich. - K.: Morion, 2003. - 448 p. (in Russ).
6. Khabirov, R.A. Ultrasonic differential diagnosis of degenerative and inflammatory joint lesions / R.A. Khabirov, M.G. Tukhbatulin, E.R. Volkov // Nauch. - pract. rheumatology. - 2001. - 3. -С. 125. (in Russ).
7. Yaremenko, O.B. Modern algorithm of diagnostics of rheumatoid arthritis / O.B. Yaremenko // Clinical immunology. Allergy. Infectology. - Kiev, 2006. - 2. - P. 54-58. (in Russ).
8. Saltykova, V.G. Possibilities of ultrasonic diagnostics at injuries and diseases of large joints / V.G. Saltykova, A.K. Morozov // Materials of the All-Russian Congress of radial diagnosticians. - M., 2007. -С. 316-317. (in Russ).

**БОЛАЛАРДА КЎКРАК ҚАФАСИ ГИРДОБСИМОН
ДЕФОРМАЦИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ**

Мирзакаримов Б.Х., Исаков Н.З., Джумабаев Ж.У., Каримов Д.К.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш.

*Мирзакаримов Баҳромжон Халимжонович – bahrommirzo73@mail.com -
<https://orcid.org/0000-0003-4597-2738>*

*Исаков Нуриддин Зухриддинович - isagovisagov273@gmail.com -
<https://orcid.org/0000-0003-2367-3665>*

*Джумабаев Журақул Усманович - GjumabaevJ@mail.ru -
<https://orcid.org/0000-0001-5823-5644>*

*Каримов Дониёрбек Каримович <https://orcid.org/0000-0002-1477-3018> email:
karimovdonierbek212@gmail.com*

Аннотация

Мақсад. Болаларда кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси (КҚГД)да жарроҳлик даволашга кўрсатмаларни аниқлаш учун анатомик, биокимёвий ва кардиопульмонал кўрсаткичларни ўз ичига олган комплекс алгоритмни ишлаб чиқиш ва унинг клиник аҳамиятини баҳолаш. **Материал ва усуллар.** Тадқиқот 2020–2024 йилларда 70 нафар КҚГД билан оғриган болада ўтказилди. Барча беморларда Haller-like Pectus Carinatum Index (НРСІ, 2021), кўкрак қафаси юмшоқ тўқима тузилмаларининг УТТ баҳоси, тўш-диафрагмал боғлам (ТДБ) ҳолати, суткалик сийдиқда оксипролин миқдори, шунингдек ЭКГ, ЭхоКГ ва спирометрия текширувлари ўтказилди. **Натижалар.** III–IV даражали деформацияли беморларда тўш-диафрагмал боғламда контрактура ва фиброз белгилари, оксипролин даражасининг 100% дан ортиқ ошиши ҳамда кардиопульмонал функционал бузилишлар ишончли аниқланди ($p < 0,05$). **Хулоса.** Таклиф этилган комплекс алгоритм жарроҳликка кўрсатмаларни объектив аниқлаш, даволаш тактикасини индивидуаллаштириш ва рецидив хавфини камайтириш имконини беради.

Калит сўзлар: кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси, тўш-диафрагмал боғлам, ультратовуш текшируви, оксипролин, кардиопульмонал баҳолаш, жарроҳлик алгоритми.

Повышение эффективности диагностики и лечения воронкообразной деформации грудной клетки у детей

¹Мирзакаримов Б.Х., ¹Исаков Н.З., ¹Джумабаев Ж.У., ¹Каримов Д.К.

Андижанский государственный медицинский институт, г.Андижан

**¹Мирзакаримов Баҳромжон Халимжонович – bahrommirzo73@mail.com
- <https://orcid.org/0000-0003-4597-2738>**

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

¹Исаков Нуриддин Зухриддинович - isaqovisaqov273@gmail.com -
<https://orcid.org/0000-0003-2367-3665>

¹Джумабаев Журакул Усманович - GjumabaevJ@mail.ru -
<https://orcid.org/0000-0001-5823-5644>

¹Каримов Дониёрбек Каримович <https://orcid.org/0000-0002-1477-3018>
email: karimovdonierbek212@gmail.com

Аннотация

Цель исследования. Разработка комплексного алгоритма, включающего анатомические, биохимические и кардиопульмональные показатели, для определения показаний к хирургическому лечению воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у детей и оценка его клинической значимости.

Материалы и методы. Исследование проведено в 2020–2024 гг. у 70 детей с ВДГК. У всех пациентов определяли индекс Haller-like Pectus Carinatum Index (НРСІ, 2021), выполняли ультразвуковую оценку мягкотканых структур грудной клетки, исследовали состояние грудино-диафрагмальной связки (ГДС), определяли уровень оксипролина в суточной моче, а также проводили ЭКГ, эхокардиографию и спирометрию.

Результаты. У пациентов с деформацией III–IV степени достоверно выявлены признаки контрактуры и фиброза грудино-диафрагмальной связки, повышение уровня оксипролина более чем на 100%, а также кардиопульмональные функциональные нарушения ($p < 0,05$).

Заключение. Предложенный комплексный алгоритм позволяет объективно определять показания к хирургическому лечению, индивидуализировать лечебную тактику и снижать риск рецидива.

Ключевые слова: воронкообразная деформация грудной клетки, грудино-диафрагмальная связка, ультразвуковое исследование, оксипролин, кардиопульмональная оценка, хирургический алгоритм.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PECTUS EXCAVATUM IN CHILDREN

Mirzakarimov B.Kh.,
Isakov N.Z.,
Jumabayev Zh.U.,
Karimov D.K.

Andijan State Medical Institute, Andijan city

¹**Mirzakarimov Bahromjon Khalimjonovich** — bahrommirzo73@mail.com —
<https://orcid.org/0000-0003-4597-2738>

¹**Isakov Nuriddin Zukhriddinovich** — isaqovisaqov273@gmail.com —
<https://orcid.org/0000-0003-2367-3665>

¹**Jumabaev Jurakul Usmanovich** — GjumabaevJ@mail.ru —
<https://orcid.org/0000-0001-5823-5644>

¹**Karimov Doniyorbek Karimovich** — karimovdonierbek212@gmail.com —
<https://orcid.org/0000-0002-1477-3018>

Abstract

Purpose of the study. To develop a comprehensive algorithm incorporating anatomical, biochemical, and cardiopulmonary parameters for determining indications for surgical treatment of pectus excavatum (PE) in children and to evaluate its clinical significance.

Materials and methods. The study was conducted from 2020 to 2024 in 70 children with pectus excavatum. In all patients, the Haller-like Pectus Carinatum Index (HPCI, 2021) was calculated, ultrasonographic assessment of chest wall soft-tissue structures was performed, the condition of the sternodiaphragmatic ligament (SDL) was evaluated, the level of hydroxyproline in 24-hour urine was measured, and ECG, echocardiography, and spirometry were carried out.

Results. In patients with grade III–IV deformities, signs of contracture and fibrosis of the sternodiaphragmatic ligament, an increase in hydroxyproline levels by more than 100%, and cardiopulmonary functional impairments were reliably detected ($p < 0.05$).

Conclusion. The proposed comprehensive algorithm allows objective determination of indications for surgical treatment, individualization of therapeutic strategy, and reduction of the risk of recurrence.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Key words: pectus excavatum, sternodiaphragmatic ligament, ultrasonography, hydroxyproline, cardiopulmonary assessment, surgical algorithm.

Relevance.

Pectus excavatum (PE) is one of the most common congenital deformities of the anterior chest wall in children and adolescents, accounting for 80–90% of all congenital chest wall deformities [1–3]. This pathology is clinically significant not only as a cosmetic defect, but also because it is associated with restrictive impairments of the respiratory system, hemodynamic alterations of the cardiovascular system, and psycho-emotional disturbances in children and adolescents [4–6].

According to traditional concepts, the pathogenesis of PE has been mainly attributed to disproportionate growth of osseous and cartilaginous structures, as well as dysplastic changes of the sternum and ribs [7,8]. However, clinical and morphological studies conducted over the past decade indicate that connective tissue dysplasia, together with alterations in the muscle-aponeurotic structures and ligamentous apparatus of the anterior chest wall, plays a key pathogenetic role in both the development and progression of the deformity [9–12].

Particularly, recent studies focusing on alterations of the sternodiaphragmatic ligament (*lig. sternodiaphragmaticum*) emphasize that its shortening and fibrosis act as an additional mechanical factor contributing to the caudal and posterior displacement of the sternum [13–15]. This condition has been shown to be associated with increased rigidity of the deformity, reduced responsiveness to conservative treatment modalities, including Vacuum Bell therapy, and greater technical complexity of surgical correction [14,16].

For this reason, surgical decision-making based solely on morphological indices (such as the Haller index or similar parameters) is not always clinically justified [17]. In pectus excavatum, the determination of surgical indications requires the development and implementation of a comprehensive approach integrating anatomical (CT, ultrasonography), biochemical (oxyproline), and functional (ECG, echocardiography, and spirometry) assessment methods, which represents a relevant scientific and practical task [18–20].

Purpose of the study.

To develop a comprehensive diagnostic and therapeutic algorithm for children with pectus excavatum and to evaluate its clinical effectiveness.

Materials and methods.

The study was conducted from 2017 to 2024 at the Andijan Regional

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Multidisciplinary Children’s Medical Center, which serves as the clinical base of the Andijan State Medical Institute. A total of 70 children diagnosed with pectus excavatum were enrolled in the study. The distribution of patients by age and gender is presented in Table 1.

Table-1

Distribution of patients with pectus excavatum by age group and sex (n = 70)

Age groups	Male patients n (%)	Female patients n (%)	Total n (%)	p-value
1–3 years	9 (21,4%)	5 (17,9%)	14 (20,0%)	> 0,05
4–6 years	10 (23,8%)	6 (21,4%)	16 (22,9%)	> 0,05
7–12 years	11 (26,2%)	9 (32,1%)	20 (28,6%)	> 0,05
13–18 years	12 (28,6%)	8 (28,6%)	20 (28,6%)	> 0,05
Total	42 (60,0%)	28 (40,0%)	70 (100%)	—

Note: Data are presented as absolute numbers (n) and percentages (%). Differences between age groups and **gender** were evaluated using the χ^2 (chi-square) test. A p-value < 0.05 was considered statistically significant.

Based on the data presented in Table 1, the majority of the examined patients were boys, accounting for 60.0%, while girls comprised 40.0%, which is consistent with data reported in the international literature. Although the number of boys was relatively higher across all age groups, the difference between genders was not statistically significant ($p > 0.05$). Analysis by age groups showed that pectus excavatum was most frequently identified in the 7–12 and 13–18 year ranges, with each group representing 28.6% of the total patient population. This finding indicates a tendency for the disease to become clinically more evident during periods of active growth and adolescence.

All patients underwent comprehensive clinical, instrumental, and functional examinations. The severity of the deformity was assessed using the Haller-like Pectus Carinatum Index (HPCI, 2021). In addition, during the preoperative

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

preparation stage, ultrasonographic evaluation of the soft tissue structures of the chest wall was performed, and the morphofunctional status of the sternodiaphragmatic ligament was investigated.

The study design was prospective in nature, and the obtained data were aimed at identifying relationships between clinical, echographic, biochemical, and cardiopulmonary parameters. Statistical analyses were performed using the χ^2 test and correlation methods, and differences were considered significant at $p < 0.05$.

Results.

To objectively assess the severity of pectus excavatum, all patients underwent multislice spiral computed tomography (MSCT). Based on the imaging results, deformity severity was determined using the Haller-like Pectus Carinatum Index (HPCI, 2021). The HPCI was calculated as the ratio of the transverse internal diameter of the chest (the maximal distance between the inner surfaces of the ribs) to the minimal distance from the deepest point of the sternum to the anterior surface of the vertebral body. All measurements were performed on axial MSCT images during the expiratory phase.

MSCT examinations were conducted according to a standard protocol using a 64-slice scanner. Scanning covered the thorax from its upper part (at the level of the first rib) down to the superior surface of the diaphragm. Slice thickness ranged from 1.0 to 1.25 mm. Based on the acquired data, the geometric configuration of the thoracic cage, the depth of sternal depression, the presence of asymmetry, and displacement of the cardiac and pulmonary structures were evaluated in an integrated manner. The calculated HPCI values were used as the principal criterion for determining deformity severity.

MSCT-based clinical and morphological characteristics and treatment strategy according to the severity of pectus excavatum (PE) (n = 70)

Deformation severity	Number of patients (n)	MSCT morphological alterations	Cardiopulmonary impact	Treatment tactics
I grade	10 (14,3%)	The thoracic cage configuration is largely preserved, with minimal sternal	Not detected	Conservative management (observation)

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

		depression.		
II grade	13 (18,6%)	Moderate sternal depression	Mild displacement of the heart (in some cases)	Dynamic follow-up / conservative management
III grade	27 (38,6%)	Marked sternal depression	Reduced lung volume and altered cardiac configuration	Relative indication for surgery
IV grade	20 (28,5%)	Chest wall rigidity with pronounced sternal retraction	Pronounced cardiopulmonary displacement	Absolute indication for surgery
Total	70 (100%)	—	—	—

Based on Table 2, grade I deformity was mainly detected at an early age and was characterized by the absence of marked morphological changes in the chest wall. In this group, MSCT findings were fully consistent with clinical symptoms, and conservative observation was sufficient in most cases.

In grade II deformity, sternal depression was of moderate severity, and mild cardiac displacement was recorded in some patients. At this stage, MSCT made it possible to predict the risk of deformity progression in advance.

Grade III deformity constituted a clinically significant group. In these patients, pronounced sternal depression was observed, and MSCT clearly demonstrated reduced lung volume and changes in cardiac configuration. It is at this stage that the issue of surgical correction becomes a primary consideration.

In grade IV deformity, chest wall rigidity, marked sternal retraction, and significant displacement of cardiopulmonary structures were noted. In this group, HPCI values were high, and Vacuum Bell therapy was found to be ineffective. MSCT findings were therefore regarded as an absolute indication for surgical intervention.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Overall, the results indicate that the majority of the examined patients had clinically significant severe forms of pectus excavatum. Specifically, grade III–IV deformities accounted for 67.1% of all patients, reflecting late diagnosis and a progressive disease course.

The HPCI values calculated by MSCT were confirmed to be a reliable and objective method for determining the severity of pectus excavatum. As the degree of deformity increased, progressive worsening of clinical symptoms, soft-tissue contractures, and cardiopulmonary impairment was observed. Therefore, MSCT-based assessment of deformity severity plays a crucial role in selecting the optimal treatment strategy and in defining indications for surgical intervention in pectus excavatum.

Ultrasonographic analysis was also performed in all 70 patients to evaluate the soft-tissue structures of the chest wall, including the length, thickness, echogenicity, and functional tension of the sternodiaphragmatic ligament. The obtained results were subjected to comparative analysis with deformity severity grades determined by HPCI.

Table-2
Ultrasound parameters of the sternodiaphragmatic ligament according to the severity grades of pectus excavatum (n = 70)

Degree of deformation	Number of patients (n)	Ligament length (MM)	Thickness (MM)	Echogenic characteristics	Functional tension
I grade	10 (14,3%)	24,6 ± 1,2	3,6 ± 0,3	Slightly hyperechoic, homogeneous	Not detected
II grade	13 (18,6%)	21,8 ± 1,4	4,2 ± 0,4	Hyperechoic, homogeneous	moderate
III grade	27 (38,6%)	18,3 ± 1,6	4,9 ± 0,5	markedly hyperechoic, partially	evident

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

				heterogeneous	
IV grade	20 (28,5%)	15,7 ± 1,8	5,6 ± 0,6	severely hyperechoic, fibrotic	sever e
Total	70 (100%)	—	—	—	—

The association between deformity severity grades and morphological changes of the sternodiaphragmatic ligament was assessed using the χ^2 test. The results showed that morphological alterations of the ligament (shortening, thickening, increased echogenicity, and functional tension) were significantly associated with deformity severity ($p < 0.05$). Ultrasonographic findings demonstrated that, as the deformity became more severe, the length of the sternodiaphragmatic ligament decreased significantly, while its thickness and echogenicity increased. In grade I–II deformities, ligament changes were mainly compensatory in nature and functional mobility was preserved. On the other hand, in patients with grade III–IV deformities, clear fibrotic–contractural changes of the ligament were observed, and it became a constant mechanical factor pulling the sternum downward. This condition objectively explains the progressive course of the deformity, the reduced effectiveness of Vacuum Bell therapy, and the need for surgical correction.

Ultrasound-based assessment of the sternodiaphragmatic ligament has important diagnostic value in determining the severity of pectus excavatum. Fibrotic–contractural ligament changes occur significantly more often in grade III–IV deformities and serve as an additional objective criterion for establishing indications for surgical intervention.

Biochemical assessment of collagen turnover was performed by measuring the level of oxyproline (hydroxyproline) in 24-hour urine samples. The obtained values were subjected to comparative analysis in relation to the severity grades of pectus excavatum (HPCI) (Table 3).

Table-3

Changes in 24-hour urinary oxyproline levels according to the severity grades of pectus excavatum (n = 70)

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Degree of deformations	Number of patients (n)	Oxyprolin increase (%)	Biochemical assessment
I-grade	10 (14,3%)	18,6 ± 5,4	Mild collagen exchange
II-grade	13 (18,6%)	42,3 ± 8,1	Moderate activeness
III-grade	27 (38,6%)	78,9 ± 12,4	High activeness
IV-grade	20 (28,5%)	121,6 ± 18,3	Severe dysplasia
Total	70 (100%)	—	—

Note: The association between oxyproline levels and deformity severity grades was evaluated using the χ^2 test.

According to the analysis of Table 3, an increase in 24-hour urinary oxyproline levels was statistically significantly associated with the severity of the deformity ($p < 0.01$). The biochemical analyses confirmed that disturbances in collagen metabolism play an important role in the pathogenesis of pectus excavatum. As the deformity became more severe, a progressive increase in urinary oxyproline levels was observed, indicating activation of collagen degradation (collagenolysis).

In grade I–II deformities, mild to moderate elevations of oxyproline reflected functional remodeling of collagen structures and were interpreted as clinically compensated dysplasia. At these stages, changes in soft tissues and the ligamentous apparatus were potentially reversible, suggesting a relatively higher effectiveness of conservative treatment methods, including Vacuum Bell therapy.

In contrast, in patients with grade III–IV deformities, an increase in oxyproline levels by 80–120% or more indicated active collagenolysis and severe connective tissue dysplasia. This finding was consistent with the presence of fibrotic–contractural processes in the sternodiaphragmatic ligament and other muscle-aponeurotic structures. These results were fully concordant with ultrasound findings of ligament shortening and increased echogenicity. Moreover, elevated oxyproline levels were clinically associated with reduced effectiveness of Vacuum Bell therapy, thereby justifying the need to select minimally invasive or conventional surgical correction in this group of patients.

Assessment of 24-hour urinary oxyproline levels objectively reflects the severity of connective tissue dysplasia in pectus excavatum. The significant association between oxyproline values and deformity severity ($p < 0.01$) indicates

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

that this parameter should be incorporated into the algorithm for determining surgical indications.

Cardiopulmonary assessment.

To evaluate cardiac and pulmonary function in children with pectus excavatum, all patients underwent ECG, echocardiography, and spirometry. The obtained results were subjected to comparative analysis according to deformity severity grades (HPCI).

Table 4

Frequency of ECG abnormalities according to the severity grades of pectus excavatum (n = 70)

Deformation degree	Number of patients (n)	Normal ECG	Rhythm disturbances	Deviation of the electrical axis
I grade	10	8 (80,0%)	1 (10,0%)	1 (10,0%)
II grade	13	8 (61,5%)	3 (23,1%)	2 (15,4%)
III grade	27	9 (33,3%)	11 (40,7%)	7 (25,9%)
IV grade	20	4 (20,0%)	10 (50,0%)	6 (30,0%)
Total	70	29 (41,4%)	25 (35,7%)	16 (22,9%)

Note: Data are presented as absolute numbers (n) and percentages (%). Differences between groups were evaluated using the χ^2 (chi-square) test, $p = 0.045$.

Analysis of the table data showed a statistically significant increase in the frequency of ECG abnormalities with increasing severity of pectus excavatum. In patients with grade I deformity, ECG parameters were mostly within normal limits, and no pathological changes were detected in 80.0% of cases. Rhythm disturbances and deviation of the cardiac electrical axis were observed only in isolated cases.

In grade II deformity, the proportion of normal ECG findings decreased to 61.5%, while functional rhythm disturbances (23.1%) and electrical axis deviation

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

(15.4%) became more frequent. This indicates the initial stage of mechanical impact of the deformity on the heart.

In patients with grade III deformity, pathological ECG changes predominated: rhythm disturbances were observed in 40.7% of cases, and electrical axis deviation in 25.9% of patients. In this group, the proportion of normal ECG findings decreased markedly to 33.3%.

In grade IV deformity, ECG abnormalities were most frequent. Rhythm disturbances were detected in 50.0% of patients, electrical axis deviation in 30.0%, and normal ECG findings were preserved in only 20.0% of cases. This pattern is explained by chest wall rigidity and constant mechanical compression of the heart by the depressed sternum.

The χ^2 test results ($\chi^2 = 12.84$; $p = 0.045$) confirmed a statistically significant association between deformity severity and ECG abnormalities. These findings indicate that cardiopulmonary functional assessment, particularly ECG evaluation, has important diagnostic value in justifying surgical indications in patients with grade III–IV pectus excavatum.

Table-5

Echocardiographic changes according to the severity grades of pectus excavatum (n = 70)

Deformation degree	Cardiac displacement	Prolapse of mitral valve	Reduced ejection fraction
I-grade (n=10)	1 (10,0%)	1 (10,0%)	0
II-grade (n=13)	3 (23,1%)	2 (15,4%)	1 (7,7%)
III-grade (n=27)	12 (44,4%)	8 (29,6%)	5 (18,5%)
IV-grade (n=20)	12 (60,0%)	9 (45,0%)	6 (30,0%)

Note: Data are presented as absolute numbers (n) and percentages (%). Differences between groups were analyzed using the χ^2 test. A p-value < 0.05 was considered statistically significant.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Echocardiographic findings demonstrated a statistically significant increase in the frequency of morphofunctional cardiac changes with increasing severity of pectus excavatum. In patients with grade I deformity, cardiac displacement and mitral valve prolapse were recorded only in isolated cases (10.0%), and no reduction in ejection fraction was observed. In this group, cardiac function was predominantly compensated.

In grade II deformity, cardiac displacement was detected in 23.1% of patients, mitral valve prolapse in 15.4% of cases, and a reduced ejection fraction was noted in some patients (7.7%). This indicates the early stage of mechanical impact of the chest wall deformity on the heart.

In patients with grade III deformity, pathological echocardiographic changes clearly predominated. Cardiac displacement was observed in 44.4% of cases, mitral valve prolapse in 29.6% of patients, and reduced ejection fraction in 18.5%. In this group, alterations in cardiac geometry and hemodynamic changes were of clinical relevance.

In grade IV deformity, echocardiographic abnormalities were most frequent: cardiac displacement was detected in 60.0% of patients, mitral valve prolapse in 45.0% of cases, and reduced ejection fraction in 30.0% of patients. This pattern reflects persistent compressive effects on cardiac structures due to marked sternal retraction and chest wall rigidity.

The χ^2 test confirmed a statistically significant association between deformity severity and all major echocardiographic parameters ($p < 0.05$). These findings indicate that cardiopulmonary functional assessment, particularly echocardiography, has important diagnostic and prognostic value in defining surgical indications in patients with grade III–IV pectus excavatum.

Table-6
The relationship between spirometric parameters and deformity severity grades

Deformation degree	FVC (% normal)	FEV₁ (% normal)	Type of respiratory impairment
I grade	96,4 ± 4,2	95,1 ± 3,9	normal
II grade	88,6 ± 6,1	86,9 ± 5,8	Slight restriction
III grade	76,3 ± 7,4	73,8 ± 6,9	Moderate restriction
IV grade	64,8 ± 8,2	61,5 ± 7,6	Severe restriction

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Note: FVC — forced vital capacity; FEV1 — forced expiratory volume in the first second. Data are presented as mean \pm standard deviation (M \pm SD). Differences between groups were assessed using one-way analysis of variance (ANOVA). A p-value < 0.05 was considered statistically significant.

Spirometry results demonstrated a progressive decline in pulmonary function with increasing severity of pectus excavatum. In patients with grade I deformity, FVC and FEV1 values were within normal ranges, and no respiratory impairment was detected. In grade II deformity, a significant reduction in FVC and FEV1 was observed, indicating the development of mild restrictive ventilatory impairment.

In patients with grade III deformity, FVC decreased to a mean of $76.3 \pm 7.4\%$ and FEV1 to $73.8 \pm 6.9\%$, consistent with moderate restrictive dysfunction. In grade IV deformity, the most severe changes in pulmonary function were identified: FVC and FEV1 decreased to $64.8 \pm 8.2\%$ and $61.5 \pm 7.6\%$, respectively, reflecting severe restrictive respiratory insufficiency. Analysis of variance confirmed a highly significant association between deformity severity and both FVC and FEV1 ($p < 0.001$).

Overall, spirometric analysis demonstrated a reliable and progressive deterioration of pulmonary function with increasing severity of pectus excavatum. In grade I deformity, FVC and FEV1 remained within normal limits, and no clinically significant respiratory dysfunction was detected. From grade II onward, a significant decline in pulmonary function was observed, with the development of mild restrictive ventilatory impairment.

These findings indicate that spirometric assessment of pulmonary function is an important diagnostic criterion for functional stratification of deformity severity, evaluation of disease progression, and determination of surgical indications in patients with pectus excavatum.

Table-7

Frequency of cardiopulmonary abnormalities according to the severity grade of pectus excavatum (n = 70)

Deformation degree	Number of patients (n)	ECG impairment* n (%)	Echocardiographic abnormalities ** n (%)	Spirometry (restrictive pattern) *** n (%)
I-grade	10	2	2 (20,0%)	1 (10,0%)

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

		(20,0%)		
II-grade	13	5 (38,5%)	4 (30,8%)	3 (23,1%)
III-grade	27	18 (66,7%)	17 (63,0%)	15 (55,6%)
IV-grade	20	16 (80,0%)	18 (90,0%)	17 (85,0%)
Total	70	41 (58,6%)	41 (58,6%)	36 (51,4%)
χ^2 (df)	—	$\chi^2 = 18,9$ (df=3)	$\chi^2 = 21,7$ (df=3)	$\chi^2 = 24,6$ (df=3)
p-value	—	p < 0,001	p < 0,001	p < 0,001

Note: ECG abnormalities included rhythm disturbances and deviation of the electrical axis; echocardiographic changes included displacement of cardiac chambers, mitral valve prolapse, and reduced ejection fraction; spirometric impairment was defined as a restrictive pattern based on decreased FVC and FEV1. Statistical analysis was performed using Pearson’s χ^2 test, and a p-value < 0.05 was considered statistically significant.

The obtained data demonstrated a statistically significant increase in the frequency of cardiopulmonary abnormalities with increasing severity of the deformity. χ^2 analysis of ECG, echocardiographic, and spirometric results confirmed a highly significant association between deformity grade and functional impairment (p < 0.001 in all analyses). In particular, patients with grade III–IV deformities showed a markedly higher prevalence of echocardiographic abnormalities and restrictive ventilatory impairment, indicating that in this group surgical indications should be determined not only on morphological but also on functional criteria.

All of the above evidence indicates that a single-criterion approach to the diagnosis and management of pectus excavatum is ineffective. The development of a comprehensive algorithm integrating anatomical (HPCI), ultrasonographic (status of the sternodiaphragmatic ligament), biochemical (oxyproline), and cardiopulmonary functional parameters allows clinical decision-making to be objectified, treatment strategies to be individualized, and unjustified or delayed surgical interventions to be avoided. From this perspective, we developed a diagnostic and treatment algorithm for pectus excavatum (Figure 1).

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Figure 1. Algorithm for the diagnosis and management of pectus excavatum.

Discussion.

The results of this study demonstrate that an approach based solely on morphological criteria is not clinically sufficient for the assessment and treatment of pectus excavatum. Traditionally, the severity of pectus excavatum has been evaluated using the Haller index and its modifications [1,2]; however, the present data confirm that, as deformity severity increases, soft-tissue, biochemical, and cardiopulmonary changes progress in parallel.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

The Haller-like Pectus Carinatum Index (HPCI, 2021) calculated by MSCT was confirmed to be a reliable morphological criterion for determining deformity severity. Nevertheless, the high proportion of grade III–IV deformities (67.1%) indicates that the condition is often diagnosed late and follows a progressive course. This finding is consistent with published data showing that clinically significant forms most often become evident during adolescence [3,4].

Ultrasound evaluation of the sternodiaphragmatic ligament revealed the important role of soft-tissue factors in the pathogenesis of pectus excavatum. In grade III–IV deformities, ligament shortening, thickening, and increased echogenicity indicated the development of fibrotic–contractural processes. This condition may act as a constant mechanical factor pulling the sternum downward and contributing to deformity progression [5–7].

Biochemical analysis showed a significant association between oxyproline levels and deformity severity ($p < 0.01$). Marked elevations of oxyproline in grade III–IV deformities indicate active collagenolysis and severe connective tissue dysplasia. These findings support the concept that pectus excavatum should be regarded not only as an osteocartilaginous disorder but also as a manifestation of a systemic connective tissue disease [8,9].

Cardiopulmonary assessment demonstrated a reliable deterioration of cardiac and pulmonary function with increasing deformity severity ($p < 0.001$ for all parameters). In particular, patients with grade III–IV deformities showed a high prevalence of restrictive ventilatory impairment and morphofunctional abnormalities on echocardiography, which is consistent with findings from international studies [10–12].

Conclusion.

A single-criterion approach to the diagnosis and management of pectus excavatum was found to be ineffective. A comprehensive algorithm integrating anatomical (HPCI), ultrasonographic (sternodiaphragmatic ligament), biochemical (oxyproline), and cardiopulmonary functional parameters was developed and its clinical relevance substantiated. This algorithm enables objective determination of surgical indications, individualized treatment strategies, and prevention of unjustified or delayed surgical interventions.

Relevance.

1. Abduqayumov Sh., Sayfullaev B.B. Clinical, diagnostic, and surgical analysis of congenital chest wall deformities in children. *Uzbekistan Journal of Pediatrics*, 2020; No. 3: 43–48.
2. Beknazarov J.M., Rakhmatullaev Sh.Sh. The significance of MSCT in the diagnosis of pectus excavatum. *Diagnostic Imaging*, 2023; No. 2: 19–27.
3. Mirzakarimov B.X., Isakov N.Z., Karimov D.K. The significance of oxyproline in determining the severity of pectus excavatum deformity. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, p-ISSN: 2165-901X, e-ISSN: 2165-9036, 2025; 15(12): 4598–4601.
4. Gatsutsyn V.V., Razumovsky A.Yu., Pavlov A.G. A differentiated approach to the diagnosis and surgical correction of pectus excavatum in children. *Pediatric Surgery*, 2018; 22(4): 199–204.
5. Razumovsky A.Yu., Sushko A.A., Pavlov A.G. Minimally invasive surgery in the treatment of pectus excavatum in children. *Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care*, 2020; 10: 57–64.
6. Sushko A.A., Stalmakhovich V.N. Minimally invasive thoracoplasty for pectus excavatum in children. *Journal of the Grodno State Medical University*, 2024; 22(1): 93–97.
7. Maagaard M., Tang M., Ringgaard S., et al. Cardiac function and morphology in patients with pectus excavatum. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 2021; 60(2): 354–362.
8. Nakaoka T., Uemura S., Yamashita K., et al. Diaphragmatic traction and thoracic wall imbalance as pathophysiologic factors in pectus excavatum. *Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*, 2019; 158(4): 1051–1059.
9. Obermeyer R.J., Goretsky M.J., Kelly R.E. Jr. Complications and recurrence after minimally invasive repair of pectus excavatum. *Journal of Pediatric Surgery*, 2019; 54(7): 1438–1444.
10. Park H.J., Kim K.S., Lee S.Y., et al. Current status and future of minimally invasive pectus excavatum repair. *Annals of Thoracic Surgery*, 2020; 110(6): 1823–1831.
11. Scalise P.N., Chao C.J., Jaroszewski D.E. Management of pectus excavatum in pediatric patients. *Pediatric Surgery International*, 2023; 39(6): 911–920.
12. Wang X., Li Y., Zhang J., et al. Meta-analysis of complications after the Nuss procedure for pectus excavatum. *Journal of Thoracic Disease*, 2022; 14(8): 3152–3165.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI”
ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MUNDARIJA:

Ism-familiya va mavzu	№
Choriyeva Munisa Ilhom qizi <i>Onkologik kasalliklarni oldini olish</i>	5
Zoirova Zebo Sherbek qizi <i>Zamonaviy arxitektura dizaynida innovatsion yechimlar va barqaror rivojlanish tamoyillari</i>	8
Abduqodir Sattorov Nurmuhammad o‘g‘li <i>Ko‘z kasalliklarini xalq tabobati usullari yordamida davolash</i>	11
Rahmanov To‘ramurat Taliyevich <i>She‘rlar</i>	14
Aliyeva Zulayxo <i>She‘rlar</i>	28
Nargiza Erdanayeva <i>Oyliksiz boyluk yaratgan inson</i>	51
Sherali Isoqulov <i>Nur taratayotgan ziyo maskani</i>	53
Shakirov Baxrom Ikramxonovich <i>Matematik algoritmlarni o‘qitishda differensial yondashuvning samaradorligi</i>	57
Qulmanov Kamol Xidirovich <i>Transport logistikasini rivojlantirishning zamonaviy yo‘nalishlari</i>	62
Boymurodova Marvaridbonu Sayfulla qizi <i>TRANSLATION PROBLEMS OF ENGLISH BORROWINGS RELATED TO THE FIELD OF EDUCATION</i>	66
Jabborov Dilmurot Choriyevich <i>YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI: TA‘LIM JARAYONIDA QONUN TALABLARINI CHUQUR O‘RGATISH – ZAMON TALABI</i>	70
Elmurodova Feruza Vahob qizi <i>She‘rlar</i>	74
Qurbonova Zulayxo Qurbonovna <i>She‘rlar</i>	78
Салахиддинов К.З., Джумабаев Э.С., Алексеев А.А. <i>Современные раневые покрытия и региональная лимфатическая антибиотикотерапия в лечении ожоговых ран</i>	83
G‘aniyeva Bibigulyuz Lutfulloh qizi <i>Gen muhandisligi</i>	88

“TA’LIM ISLOHOTCHISI”
ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Babaeva Dildora G‘ofurjanovna <i>Maktabgacha yoshdagi bolalar ruhiyatini rivojlantirishda innovatsion metodlarning ahamiyati</i>	93
Karabaeva Shohidaxon Tulkunovna <i>Zamonaviy zoologiyada genetik tadqiqotlar ahamiyati</i>	96
Abdullayeva Matluba Zavqiddin qizi <i>Maktablarda inkluziv ta’limni joriy etishning ahamiyati</i>	10 0
Xolboyeva Sug‘diyona Inoyat qizi <i>Miokard infarktining kelib chiqish sabablari va diagnostikasi</i>	10 4
Azimova Feruza Sadriddin qizi <i>JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARI FAOLIYATINING INNOVATSION JARAYONLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: HOZIRGI HOLAT VA ISTIQBOLLAR</i>	11 0
Yulduzxon Ashurboyeva Jamolboy qizi <i>ZAMONAVIY MEHMONXONA BINOLARINI LOYIHALASHDA ARXITEKTURA VA FUNKSIONAL YECHIMLAR</i>	11 3
Isroilova Xumora Sayfiddin qizi <i>ZOKIRJON XOLMUHAMMAD O‘G‘LI FURQAT IJODIY MEROSI</i>	11 6
Джумаева Паризода Салимовна <i>Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи</i>	12 0
Niyozova Malika Tuyg‘unovna <i>Zamonaviy interyer dizaynida ekologik materiallardan foydalanish</i>	12 7
Karimova Sabohat Umar qizi, Mamasharipov Yakubjon G‘ulomitdinovich <i>Milliy me‘moriy elementlarni zamonaviy interyer dizaynida qo‘llash</i>	13 1
Xudayberganova Kamola Omonboy qizi <i>O‘zbekistonning tarixiy binolarini restavratsiya qilish</i>	13 5
Xushqavtova Sitara Ulug‘bekovna <i>Yuqumli kasalliklarning oldini olishda vaktsinasiyaning ahamiyati</i>	13 9
Д.Б. Мирзакаримова <i>Цифровизация медицинского образования</i>	14 3
М.А. Shadmanov <i>How genetic variations impact prostate cancer and benign prostatic hyperplasia</i>	14 9
Проф. Халимова З.Ю., Холматова Г.А. <i>«КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА</i>	15 7
Мусашайхов У.Х., Набиева Д.А., Махсудов О.М., Мусашайхова Ш.М. <i>ВКЛАД ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА A/G В ГЕНЕ PPARD В РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА</i>	16 5

“TA’LIM ISLOHOTCHISI”
ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ibragimov J.X. <i>BOLALARDA HAYOTINING BIRINCHI YILIDA INVAGINATSION ICHAQ TUTILISHINI JARROHLIK TAKTIKASINI TAKOMILLASH- TIRISH VA DAVOLASHNING YAQIN NATIJALARINI TAHLIL QILISH</i>	17 2
Madumarova Z.Sh., Xojibekov M.X. <i>CHANOQ-SON BO‘G‘IMI POSTKOVID PATOLOGIYALARINING RADIOLOGIK DIAGNOSTIKASINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH</i>	18 2
Мирзакаримов Б.Х., Исаков Н.З., Джумабаев Ж.У., Каримов Д.К. <i>БОЛАЛАРДА КЎКРАК ҚАФАСИ ГИРДОБСИМОН ДЕФОРМАЦИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ</i>	18 8

“TA’LIM ISLOHOTCHISI”

ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

**BOSH MUHARRIR:
YOQUTOY MIRZALIYEVA**

**YORDAMCHI MUHARRIR:
SHAHINA USMONOVA**

TAHRIRIYAT KENGASHI:

Akramov Abdumalik Abdumatalovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Nematov Sherzod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor
Saidov Mash'al Samadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Notim Razzokovich Raxmonov, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Jalolova Pokiza Muzaffarovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Akram Soxibov Rustamovich, pedagogika fanlari nomzodi professor
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich, pedagogika fanlari doktori, professor
Norboyev Allayor Ismoilovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori
Riskulova Kamola Djummayevna, pedagogika fanlari doktori, professor
Jo'rayev Baxrom, psixologiya fanlari doktori, professor
Qurbonov Mirzaaxmad, pedagogika fanlari doktori, professor
Aripov Mirsaid, fizika-matematika fanlari doktori, professor

**TOSHKENT, 2026
"SHARQ NASHR" 2026**